

Relatório Final de Intervenção da Anta II do Rego da Murta, ano 2010

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Projecto: SINPOSU-MC

Relatório Campanha Arqueológica_ 2005-2010

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

DESIGNAÇÃO: ANTA II DO REGO DA MURTA

Distrito: Leiria

Concelho Alvaiázere

Freguesia: São Pedro do Sul

Lugar Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Latitude N 39° 45' 32"

Longitude W (Greenwich) 8° 28' 21"

Altitude (m) 200

Tipo de Sítio Dólmen

Período Cronológico Neolítico – Calcolítico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Até ao final do século XX, toda a região do Alto Nabão era considerada como pertencente a um outro *mundo* cultural, atribuído a uma população descendente do cardial, que desenvolvia os seus rituais fúnebres no interior de grutas, caracterizando-se as deposições como distintas das verificadas nos monumentos megalíticos registados nas regiões vizinhas (Oosterbeek, 1997). A descoberta da existência de monumentos megalíticos nesta área, que integram hoje um conjunto de 12 estruturas arquitectónicas pressupôs a reformulação deste pensamento, apresentada em tese de doutoramento, em 2006 (Figueiredo, 2007). Um destes monumentos, a que se refere este relatório, é a **Anta II de Rego da Murta**, integrada naquilo que optamos por designar de **Complexo Megalítico de Rego da Murta**.

Este complexo é composto por um conjunto de monumentos pétreos que se enquadram nas cronologias do Neolítico final à Idade do Bronze inicial, numa área de cerca 1 km², junto à ribeira do Rego da Murta, na sua margem direita (ilustração 17).

Insere-se nos terrenos calcários do Mesozóico (Cunha, L. 1990), que formam toda a cordilheira do Alto Nabão, numa zona de planície entre os rios Zêzere e o Nabão.

Administrativamente, concentra-se no centro-interior do território português, na freguesia de Ramalhal, concelho de Alvaiázere, Distrito de Leiria.

De entre os monumentos sinalizados (ilustração 17) destaca-se a Anta II de Rego da Murta, em excelente estado de preservação. O Monumento implanta-se numa plataforma de depósito fluvial a cerca de 473 metros, em linha recta, para norte, da Anta I do Rego da Murta.

Em termos morfológicos, apresenta características que a enquadram nas tipologias referenciadas para os dólmenes do centro/sul do território português. Possui uma câmara e um corredor de médias dimensões, pouco diferenciada, construída por esteios, em calcário, presentes em afloramentos na região, que se apoiam lateralmente uns nos outros. Estes formam uma câmara semi-circular e um corredor que se prolonga para SE. A câmara tem de diâmetro máximo de cerca de 4 metros e o corredor prolonga-se num comprimento de 3 metros por cerca de 1 metro de largura. Frente à entrada do monumento verifica-se uma pequena contrafortagem constituída por pequenos blocos em calcário (ilustração 9,10 e 11).

Os vários artigos já publicados sobre este monumento (Figueiredo, 2004d; 2005a; b; 2006a; b; c; 2007a; b; 2008; 2009; 2010), no que diz respeito aos rituais de deposição e aos materiais registados,

caracterizam-nos como pertencentes a um quadro cultural semelhante ao registado nas ocupações contemporâneas, que se verificam nas cavidades identificadas na região, obtendo-se paralelos essencialmente com a Gruta dos Ossos e Gruta do Cadaval (Figueiredo, 2006). Parte dos dados publicados podem ser consultados nos links:

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/05-06/2005%20Conclus%C3%B5es%20dos%20trabalhos%20realizados%20at%C3%A9%20ao%20momento%20na%20regi%C3%A3o%20do%20Alto%20Ribatejo,%20relat%C3%B3rio%20TEMPOAR%20I.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/05-06/walking%20in%20a%20way%202005.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/06-07/Dentes2006..pdf>

http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/06-07/volume_1.pdf

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/06-07/volume%202.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/06-07/volume%202%20anexo%20final.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/07-08/Relat%C3%B3rio%20Rego%20da%20Murta%20II%202007.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/07-08/Relat%C3%B3rio%20osteol%C3%B3gico%20-%20RM%20II%202007.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/07-08/Interpreta%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Alto%20Ribatejo%202007.pdf>

<http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/img/08-09/Relat%C3%B3rio%202008.pdf>

Registam-se, como materiais exumados da Anta II, um grande número de pontas de seta, de várias tipologias, alabardas, bem como um conjunto importante de contas de colar, algumas delas identificadas de crisóprasio (matéria-prima não existente em território português) (Gonçalves, H, 2006) e alguns elementos de influência do campaniforme. Juntamente com os materiais líticos e cerâmicos regista-se uma indústria óssea bastante interessante e importante para a compreensão dos contextos arqueográficos portugueses (anexo IV).

Relativamente à fauna destacamos a deposição de animais de caça (coelho, lebre, raposa e cerdo) em associação com animais de cariz doméstico (porco, ovelha, cabra, boi e cavalo).

As datações absolutas registadas até ao momento foram obtidas sob AMS, em osso.

Beta – 190007 Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580); 4190 +/- 40 BP.

Beta – 190004 Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830); 4290 +/- 40 BP.

Beta – 190008 Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) ou Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) ou Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420); 4060 +/- 50 BP.

Enquadrando-o no calcolítico médio. No entanto alguns dos objectos prolongam-o até ao Calcolítico final e as camadas mais profundas parecem apontar para uma datação mais recente, provável neolítico final. A confirmação destas proposições só será realizada com novas datações absolutas.

ACESSO

Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita, numa estrada de terra batida percorrendo-a até chegar a um lugar em ruínas a cerca de 1 Km. A Anta II de Rego da Murta localiza-se a 100 metros à esquerda do lugar, no meio do eucaliptal.

PROPRIETÁRIO DO TERRENO: ARQUITECTO JOSÉ LEBRE

INTERVENÇÕES: No ano de 2010 o monumento foi intervencionado de 05 de Julho a 06 de Agosto. No entanto o mesmo encontra-se a ser escavado desde 2005, com campanhas que variam de 15 dias a 1 mês ano, à excepção de 2006 e 2009, onde não decorreram trabalhos. Os dados referentes a estas intervenções foram já enviados em relatórios ao IGESPAR.

PARTICIPANTES NO PROJECTO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO 2010:

Direcção dos trabalhos

→ Doutora Alexandra Figueiredo

Responsáveis

Antropólogos

→ Dr. Rodrigo Pinto;

Conservador Restaurador

→ Dr. Cláudio Monteiro;

Paleoambiente

→ Dr. Cristiana Ferreira

Logística, Fotografia e Imagem

Tiago Ruben

Arqueozoologia

→ Doutor Silvério Figueiredo

Outras participações

Trabalho de laboratório e desenhos

→ Alunos de mestrado de Técnicas de Arqueologia e licenciatura de Técnicas de Arqueologia

Trabalho de campo

Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, da Escola Profissional de Arqueologia do Marco de Canaveses, das Universidades de Coimbra, Porto, Lisboa, Galiza e Ferrara.

Fizeram ainda parte dos trabalhos anteriores o Dr^o Tiago Tomé, na área da antropologia, e a Dr^a Sónia Simões na área de Laboratório.

APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere; Centro de Investigação "GEOciências", Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia, FUNConservation,Lda; Ciência Viva pelo programa "Ocupação Científica de Jovens nas férias".

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO:

O monumento encontra-se em excelente estado de conservação.

No entanto, a curiosidade sobre os vestígios levou a realização de uma profunda violação e destruição de parte do monumento, detectado em Maio de 2009, tendo sido logo comunicado às autoridades competentes e ao IGESPAR.

O monumento encontra-se, neste momento, conservado e restaurado. As devidas manutenções e protecções posteriores ficarão a cargo do IGESPAR e da Camara Municipal de Alvaiázere.

DEPÓSITO DOS MATERIAIS:

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere. Alguns materiais, de campanhas anteriores, encontram-se em exposição no Museu Municipal. A C.M.A. possui um relatório de todos os materiais entregues e registados no interior do monumento.

Uma pequena amostra de materiais ficará no Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar, para fins pedagógicos. Todos os vestígios osteológicos e amostras recolhidas serão entregues para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere.

DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, edifício M; ao cuidado da Directora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere.

PRESERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO:

No sentido de sensibilizar a população local foi realizado, à semelhança dos anos anteriores, no decorrer das campanhas de campo, um seminário, de entrada livre, sobre o património pré-histórico da região, onde contou também com a presença de outros investigadores, em 2008, com a Dr^a Ana Rosa Cruz, e em 2010, com a Doutora Katina Lillios (directora da escavação do habitat do Agroal).

Toda a preservação e musealização posterior ao restauro final do monumento ficou a cargo da Câmara Municipal de Alvaiázere. Foi solicitado que este monumento fosse delimitado, sinalizado e junto a ele colocado um placard explicativo. A Doutora Alexandra Figueiredo entregou já textos e imagens para a realização do respectivo placard. Ficou acordado oralmente com a câmara, através da Dr. Paula Cassiano, a realização de uma pequena obra explicativa para apoio à exposição e à compreensão dos monumentos.

No que diz respeito ao sítio arqueológico, o mesmo foi restaurado sob a direcção do Dr. Cláudio Monteiro e encontra-se já passível de visita pública.

Os esteios foram recolocados no local original com auxílio de uma retroescavadora e cabos, tentando dispor os esteios o mais próximo do original, com recurso à análise do mapeamento feito em ARCGIS, durante o processo de escavação.

Toda esta zona foi coberta com uma camada de Tuvenan amarelo, numa área de cerca de dois metros de largura em redor do monumento.

No interior foi colocado uma tela de plástico impermeável, de forma a travar o crescimento de vegetação, no interior do monumento. Esta tela foi depois coberta com uma camada de Tuvenan com espessura entre 10cm a 20cm, de forma a nivelar o interior da Anta, pelo pavimento original.

Na câmara foi restaurado o lajeado de pedra, com técnica artesanal, através da colocação das lajes e cimentação com argamassa de terra local + cascalho local + água, para fechar as juntas entre pedras.

A mesma argamassa foi utilizada para encher os espaços vazios dos contrafortes, que foram também reforçados com mais pedras locais de origem igual à do monumento.

No canto direito da câmara da Anta foi também selado o chamado testemunho (local não escavado) com argamassa técnica de areia + cal + cimento branco. Esta argamassa é perfeitamente reversível, podendo ser removida por acção mecânica pouco violenta.

II. TRABALHOS EFECTUADOS EM 2010:

- Término da escavação em área da Anta II de Rego da Murta;
- Tratamento e análise dos materiais recolhidos;
- Integração na base de dados de todos os objectos recuperados e sua relação com o SIG de Rego da Murta;
- Tratamento e análise dos vestígios osteológicos recolhidos e relatório final;
- Conservação e restauro do monumento;
- Protecção e solidificação da área de testemunho (quadrante norte, junto à cabeceira);
- Prospecção do terreno circundante;
- Realização de uma sondagem de reconhecimento;

II.I TÉRMINO DA ESCAVAÇÃO EM ÁREA DA ANTA II DE REGO DA MURTA - TRABALHOS DE CAMPO DE 2010 E ESTUDO ESTRUTURAL

A escavação desenvolveu-se de 05 de Julho a 06 de Agosto, de 2010, tendo por base o término da escavação das quadrículas, A'II a CII; A'III a CIII e de AIV a CIV, nível artificial 5, camada 2 (final) e 3 e quadrículas da hI a KI; hII a KII; hIII a KIII; hIV a KIV; hV a KV e de hVI a KVI, nível artificial 4 e 5, camada 2 e 3.

Antes do início da intervenção, procedeu-se à limpeza de toda a área do monumento, deixada tapada no ano anterior, tendo sido de seguida remarcado a quadriculagem de 1m² da estação arqueológica.

O ponto de referência, de valor zero (**a**- alfa), de X e Y encontra-se, à semelhança dos anos anteriores, na intersecção D4, C4, C2, D3. Neste sentido, a estação total foi montada no ponto **b** (apontada a norte), o prisma colocado sobre o ponto **c** (que se encontra a 5 metros Norte e 0 metros Este de **a** (**ponto zero de X e Y**), de modo a calibrar o ângulo horizontal do aparelho. De seguida, colocava-se o prisma sobre o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor), de modo a calibrar o valor de **z** (**ponto zero estabelecido para a altitude**) e, por fim, verificava-se a coordenada de dois pontos conhecidos (geralmente coincidentes com os limites da quadriculagem).

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 1 - Quadriculas escavadas em 2010.

O ponto de referência de valor Z, tal como apresentado nos anos anteriores e descrito no relatório enviado, em 2008, é “o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor) (**ponto zero estabelecido para a altitude**)” presente na ilustração 2.

Anta II do Rego da Murta Dados de 2003 a 2005

Projeção da escavação
Anta II do Rego da Murta
Quadrado 1:1 metro

Legenda

- Base dos Esteios
- Quadrícula
- Contrafortagem

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Ilustração 2 - Localização do ponto Z, valor de zero – altitude 212,45m. Cada quadrado corresponde a 1 metro de lado.

Este ponto tem a altitude absoluta de de 212, 45m.

A escavação realizada, com a metodologia tida por conveniente e já descrita em trabalhos anteriores, permitia a decapagem por estratos e unidades, sendo dado relevante importância aos contextos observados e deposições circundantes.

Os materiais encontrados foram devidamente coordenados com o auxílio da estação total (Leica) e as estruturas desenhadas e devidamente vectorizadas, tendo sido posteriormente incluídas no sistema de informação geográfica (todas as shapes criadas no SIG encontram-se em DVD anexo).

Durante a escavação, os materiais, que foram recolhidos, foram inseridos dentro de um saco plástico, no caso das cerâmicas e material orgânico, este possuía pequenas perfurações. Os vasos que se encontravam inteiros foram retirados mantendo a terra no seu interior e em alguns casos, quando se encontravam mais fracturados, com fissuras ou danificados, procedemos ao seu envolvimento com fitas de gaze, permitindo a preservação até ao gabinete. No caso dos materiais osteológicos quando eram de alguma dimensão os mesmos eram recolhidos para dentro de caixas de papelão individuais. Junto de cada objecto permanecia a sua etiqueta contextual.

Já em laboratório analisou-se em pormenor o estado dos objectos para decidir qual o método de limpeza e estabilização a utilizar. Na maior parte, estes foram lavados com um fio de água corrente e escovados com escova macia para retirar todas as incrustações, etiquetados e conservados. Parte deles foram restaurados para exposição no Museu Municipal da região.

Os ossos exumados foram estudados pelo antropólogo responsável, Mester Rodrigo Pinto, com a ajuda de mais dois antropólogos licenciados, voluntários participantes na campanha arqueológica, e os dados cruzados com os contextos registados. A fauna foi analisada pelo Doutor Silvério Figueiredo.

Unidades estratigráficas:

Não houve qualquer alteração nas conclusões já tidas nos anos anteriores sobre a estratigrafia ou novos contextos do monumento. Registam-se 4 camadas geológicas na zona do corredor, sendo duas de

ocupação distinta, uma possivelmente Neolítica, que nos parece não possuir estruturas de condenação (ainda não possuímos datações absolutas para estes contextos), os dados resultantes da escavação de 2010 apontam ainda, para este período, as primeiras deposições anteriores à colocação do lajeado da camara, bem como para a deposição anatómica em conexão detectada no último nível artificial, junto à zona de testemunho, e outra Calcolítica, com estruturas pétreas de condenação e deposição sobre os vestígios fúnebres (com 3 datações absolutas que enquadram os vestígios osteológicos no Calcolítico médio).

Descrição das camadas estratigráficas:

1. C1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém alguns fragmentos de lascas de quartzo. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. C2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e vasos cerâmicos bem conservados e de cronologia Calcolítica/Idade do Bronze, materiais osteológicos considerados *in situ* iintegrados em pedras de médias dimensões, bem como diferentes artefactos líticos e ósseos, como contas de colar, botões de laço e alabardas.
3. C3. Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina, localizada no interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Dela foram recolhidos, mas em menor número fragmentos de cerâmica, lascas em sílex e machados polidos, em anfibolito. Em menor número pontas de seta e contas de colar. Encerra o lajeado que perfaz a base da câmara do monumento.
4. C4. Terceira camada do exterior do monumento e quarta do interior do monumento. Camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos por infiltração.

Para uma melhor percepção das deposições e da própria escavação a intervenção foi também realizada de acordo com níveis artificiais, contabilizados de 20 em 20cm. Estes foram assim considerados devido à grande quantidade de pedras existentes no interior do monumento e dificuldade de percepção macroscópica da passagem da camada antrópica C2 para a C3. Parte destas informações seguiram também nos relatórios anteriores.

- Foi considerado o 1º nível artificial o correspondente à 1ª camada (camada de superfície, onde decorre a actividade biológica actual), sendo que o início do 2º nível artificial foi atribuído ao início da 2ª camada antrópica C2 e vai de 0 a -20cm de profundidade. Dentro da camada antrópica C2, regista-se ainda o nível artificial 3, 4 e início de 5.
- É a passagem desta camada para a 3ª camada antrópica, que nos levanta mais problemas de interpretação pois, o revolvimento registado nos vestígios depositados, a semelhança granulométrica e de cor entre camadas e a necessidade de realizar vários desenhos das estruturas de condenação, de forma a registarmos todos os elementos presentes, dificulta a sua percepção.
- Ainda que se considere que a 3ª camada geológica, verificada pela análise sedimentológica, das amostras recolhidas em 2005 e 2006, poderá corresponder a uma camada sem estruturas pétreas de condenação e ser este o nosso ponto de consideração para a sua divisão, esta não se regista uniformemente ao longo do monumento. Esta consideração foi tomada aquando da escavação do corredor e realização do corte Sul-Norte. Esta camada

apresenta-se mais profunda na zona da câmara, por volta dos -0,65cm, do que no corredor, que ronda os -0,50cm de profundidade.

À 4ª camada C4 atribuímos já o 6º nível artificial e corresponde à camada de base, anterior à construção do monumento, de formação fluvial.

Ilustração 3 - Corte Sul-Norte, zona do corredor do monumento, identificado pela linha vermelha da imagem que retrata a planta do monumento.

Segue o seguinte quadro explicativo:

Camada Geológica (nível médio de início da camada)	Camadas artificiais (início da cota das camadas)	Interpretação Arqueológica
C1 (10cm)	1ª camada artificial (NA) Correspondente à 1ª camada geológica	Camada de superfície
C2 (-0,05cm)	2ª camada artificial (NA) Cota: De 0 a -0,20cm	Camada de ocupação do monumento. Corresponde a C2 ao nível de condenação e ossários e a C3 ao nível de construção e possíveis deposições anteriores.
	3ª camada artificial (NA) Cota: De -0,20 a -0,40cm	
	4ª camada artificial (NA) Cota: De -0,40 a -0,60cm	
C3 (possível valor equacionado segundo os registos de contexto - 0,60 +/-cm)	5ª camada artificial (NA) Pode abranger término da C2 Cota: De -0,60 a -0,80cm Integra lajes de base da câmara.	
C4 (Por volta de -1.00 no corredor e cerca de -0,85 na câmara.)	6ª camada artificial	Camada de assentamento do monumento, com alguns artefactos por migração.

Quadro 1 - Quadro de correspondência camadas – níveis artificiais e sua interpretação arqueológica sumária.

Ilustração 4 – Fotografia do corte Oeste-Este, zona câmara e ilustração do corte.

A imagem do corte Oeste-Este (que delimita a área escavada da zona de testemunho deixada) permite perceber a integração do lageado e seu posicionamento no corte, bem como as estruturas de condenação da camada datada do Calcolítico. É de referir que na zona escavada, sobretudo no centro do monumento estas estruturas mantêm-se até níveis inferiores de altitude.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 5 – Localização corte Oeste-Este em Planta exumados por níveis artificiais.

Seguem os diferentes níveis cotados:

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal (Alvaiázere)

By: Alexandra Figueiredo
ArcMap 9.0 (ESRI)
2009 - Dados Arqueográficos

Legenda

Ilustração 6 - Levantamento topográfico do local arqueológico antes de iniciada a intervenção. Os pontos a verde foram os pontos cotados. Escala: 1/105 cm

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal (Alvaiázere)

Legenda

- Esteios
- Valor de cota início camada 2
- Planta topográfica 1ª camada

Valor de cota início camada C2
Valor de Z médio - 0,05 na camara; -0,15 no corredor

By: Alexandra Figueiredo
ArcMap 9.0 (ESRI)
2009 - Dados Arqueográficos

Ilustração 7 - Pontos cotados após a limpeza e escavação da camada C1. Os pontos cotados correspondem ao início da camada C2 e NA2 (considerando o NA2 com início a 0). Os NA prolongam-se de 20 em 20cm. Da camada C2 corresponde o NA2,3,4 e parte do 5. Escala: 1/45 cm

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal (Alvaiázere)

Valor de cota início camada C3
Valor de Z médio - 0,60 na camara; -0,50 no corredor
Entre a camara e o corredor observa-se uma zona mais profunda com uma média de -0,70cm

By: Alexandra Figueiredo
ArcMap 9.0 (ESRI)
2009 - Dados Arqueográficos

Ilustração 8 - Pontos cotados após a escavação da camada C2, nível de pedras. Os pontos cotados correspondem ao início da possível camada C3, que corresponde à parte final de NA5, que encerra as últimas deposições e o lajeado e a NA6, sobretudo visível no corredor. Escala: 1/45 cm

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 9 - Planta da estrutura final do corredor (átrio), correspondendo ao nível NA: 4, Camada C2

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 10 - Planta da estrutura final do corredor (átrio), com o segundo nível de estruturas, após levantamento da primeira camada de blocos, correspondendo ao nível NA: 5, Camada C2. Após este aglomerado de pedras encontramos a camada C4 do interior do monumento, pelo valor médio de cota -0,75.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 11 - Planta da estrutura final do corredor (átrio), com os dois níveis sobrepostos.

Estruturas:

Morfológicamente, tal como foi já mencionado em anos anteriores, o monumento é construído por blocos de pequenos esteios, em calcário, que perfazem uma câmara semi-circular e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para SE. Frente ao corredor jaz uma estrutura de átrio relativamente sub-circular, que perfaz uma pequena couraça, fechando a entrada a quem vem de sul e permitindo o acesso a NE. Esta estrutura foi detectada em 2007, delimitada em 2008 e totalmente escavada em 2010. É formada por pequenas pedras de calcário dispostas em forma de círculo, numa disposição de condenação, na zona de entrada, delimitando o próprio átrio que se abre a Nordeste. Esta estrutura foi totalmente levantada não tendo revelado informações adicionais, pelo que se conclui que se tratava simplesmente de uma estrutura de átrio.

Integrada nesta estrutura registaram-se alguns materiais pré-históricos, nomeadamente lascas, alguns fragmentos cerâmicos e artefactos polidos. Não foram recolhidos vestígios osteológicos humanos ou animais.

Ilustração 12 - Imagem do monumento, visto de Este, cabeceira. É possível verificar a zona de testemunho e a estrutura do átrio, bem como os esteios do monumento. A seta a vermelho indica a zona de entrada do monumento.

Ilustração 13 – Imagem do monumento de Oeste, após restauro. É possível verificar de forma mais visível a zona do átrio e a abertura da entrada a norte.

O interior do monumento foi todo ele condenado, durante a pré-história, por pequenos blocos em calcário. Nesta grande camada de condenação verifica-se a presença de macrólíticos e alguns blocos em granito (material não local). Uma grande parte dos objectos encontrados foi também recolhida desta zona.

Sob este aglomerado de blocos verificam-se relativamente agrupados os vestígios osteológicos, ainda que numa mescla de várias deposições que se foram sucedendo nos tempos e que deu origem a uma dispersão quase alietória dos vestígios. Estes aglomerados são em tudo semelhantes aos aglomerados formados aquando de deposições em ossário.

À semelhança com a Gruta dos Ossos, a coroa-los registam-se as tais estruturas pétreas de condenação, que facilmente se misturam com outras deposições e outras estruturas de condenação, tornando difícil a sua delimitação. A percepção destes agrupamentos foi confirmada ao longo das diferentes campanhas arqueológicas com o auxílio das modernas ferramentas de análise de dados espaciais (SIG). Como exemplo de área em que tal deposição é visível destacamos a concentração número 5, apresentada em 2007, em relatório ao IGESPAR. De entre os possíveis ossários exumados, consideramos a presença de pelo menos um número mínimo de 8 deposições individualizadas. Estas deposições seriam realizadas em fossas e cobertas por pedras condenando o acesso ao local. No entanto, devido ao contínuo uso do monumento, os seus verdadeiros limites, quer estratigraficamente,

quer estruturalmente são extremamente difíceis de se detectar, não sendo possível a diferenciação artefactual de associação a uns ou a outros, nem a sua delimitação na ocupação do espaço.

De referir, da campanha de 2010, a descoberta de lajes de assentamento integradas na camada C3 (ilustração 14), na zona da câmara. Estas lajes terão sido colocadas numa fase posterior à construção do monumento e à realização das primeiras deposições, pois por baixo de dois desses blocos, junto à zona de testemunho foram recolhidos vestígios osteológicos, tendo assim sido considerado que os mesmos já tinham ali sido depositados aquando a construção dessa estrutura de assentamento, não podendo ser explicados por outra hipótese como a de infiltração ou migração.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 14 - Planta do monumento com a indicação do lajeado: A vermelho os blocos que condenavam os vestígios osteológicos.

Estes vestígios foram individualizados de todos os outros para posterior envio para datação.

Devemos referir que as quadriculas BIII; CIII e CII possuíam outros blocos de lajeado, que foi descontextualizado aquando da violação já referida. Estas foram incluídas no restauro do monumento de forma aleatória, mas não foram desenhadas aquando da intervenção, pelo motivo de não se reconhecer a localização correcta delas. Trata-se de 5 lajes de dimensões e espessura semelhantes às indicadas em planta (ilustração 8).

Próximo desta área, na quadricula CI/DI, camada C3, foi detectado a única deposição que revela conexão anatómica, explicado no relatório osteológico, em anexo, e que se prolonga para a área de

testemunho. “Estas peças compreendem um fragmento de diáfise de fémur esquerdo e um fragmento do osso coxal esquerdo (figura 4), zona do acetábulo (não foi possível a sua recuperação na totalidade) e apresentavam-se juntamente com outros fragmentos ósseos que se julga serem correspondentes, coxal (não recolhido) e fémur direito (este último recolhido e presente no saco **RM – II 796**), assim como um fragmento de diáfise de tibia) que estavam localizadas junto à base de um dos esteios do monumento”.

(Pinto, 2010: 9).

Das escavações de 2010 resultaram o levantamento de dados estruturais, que a seguir se apresentam.

Ilustração 15 - Planta do monumento com a representação das estruturas das últimas camadas e do lajeado de base da câmara do monumento.

Todas estas estruturas encontravam-se integradas no nível artificial 5, já na camada C3. Após o levantamento destes blocos e do lajeado não se verificou mais nenhuma estrutura, na zona da câmara (com profundidades inferiores a -0,80). No entanto, tornou-se notório a existência de deposições anteriores à construção do lajeado, tal como já foram referidas. Neste sentido, a construção desta estrutura estará relacionada com um momento de reutilização posterior à construção e uso inicial do monumento. Os vestígios estruturais no corredor, ainda que mais escassos, atingem zonas mais profundas ultrapassando o 1 metro de profundidade.

Seguem os diferentes níveis de estruturas exumados por níveis artificiais. Estas mesmas imagens poderão ser observadas no CD anexo:

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

0.7 0.35 0 0.7 Meters

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas presentes no 2º nível artificial, Camada 2.

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Enchimento 0 a -0.20 Camada selection

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

0.75 0.375 0 0.75 Meters

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas presentes no 3º nível artificial, Camada 2.

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Enchimento -0,20 a -0,40 NA3/C2

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

0,75 0,375 0 0,75 Meters

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas presentes no 4º nível artificial, Camada 2.

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Enchimento -0,40 a -0,60 NA4/C2

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas presentes no 5º nível artificial.

Legenda

- Lageado NA:5/CG:3
- Esteios - Base monumento
- Enchimento -0,60 a -0,80 NA5/ C2/3

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas presentes no 6º nível artificial,

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Enchimento -0,80 a -1 NA6

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas de contrafortagem externa.

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Contrafortagem

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

0.9 0.45 0 0.9 Meters

Planta do monumento com a representação de todas as estruturas registadas no átrio.

Legenda

- Esteios - Base monumento
- Estrutura final átrio C2 NA:4/5

O material recolhido foi sendo tratado e identificado no próprio dia para uma conciliação dos trabalhos de escavação e de gabinete.

Tratamento de Materiais

Os materiais recolhidos foram lavados ou escovados, conforme o seu estado de conservação e/ou a sua matéria-prima. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças marcadas a tinta-da-china sobre uma pequena camada de verniz (Paraloid B 72 com acetona a 7%).

As peças foram colocadas em sacos limpos acompanhadas com as respectivas etiquetas de identificação, sendo posteriormente analisadas em gabinete.

Os materiais osteológicos foram limpos e consolidados.

Análise de Materiais

Após a limpeza, a colagem e a marcação, as peças foram analisadas segundo os critérios classificativos já indicados em trabalhos anteriores (Figueiredo, 2006) e inseridos na base de dados para um estudo posterior e sua integração no SIG. Em anexo 1 poderão ser consultadas as tabelas descritivas dos dados de todos os objectos registados.

Para a análise dos materiais foram respeitadas normas comumente usadas, conciliando-se a tipologia morfodescritiva, com a tipologia morfotécnica e com o intuito de alargar a informação que cada peça nos pode transmitir.

Por fim, as peças foram fotografadas e os exemplares mais significativos foram desenhados. Em anexo 2 enviam-se os desenhos das peças mais significativas registadas em 2010. Em CD poderão ser observadas as fotografias da maior parte dos objectos exumados ao longo das diferentes campanhas, bem como os desenhos mais significativos registados.

Na totalidade, de todas as intervenções, foram exumados os seguintes objectos:

Tipo de material	Número total de objectos exumados da Anta II de Rego da Murta
Objectos cerâmicos	637 entre fragmentos e vasos que apresentam a totalidade da forma (14 objectos).
Objectos sobre lasca (inclui alabardas e micrólitos)	169 lascas (entre elas destacam-se 15 alabardas ou frag. de alabardas e 12 micrólitos).
Objectos sobre lâmina ou lamela	9 lamelas e 30 lâminas (na maior parte tratam-se de pequenos fragmentos)
Pontas de seta	174 pontas de seta
Objectos de adorno (contas de colar, pendentes ou outros sem funcionalidade aparente)	256 objectos de adorno, sendo 2 pendentes, 4 placas ou frag.
Objectos polidos (incluem-se os moventes e possíveis polidores)	Entre eles 6 machados ou fragmentos de machados, 2 enxós, 2 moventes e uma série de pequenos polidores e esferas.
Objectos sobre osso	27 objectos em osso, destacam-se 4 furadores, 3 botões (dois em laço) e uma série de objectos com possíveis diferentes funcionalidades. Alguns apresentam bordos serrilhados.
Objectos em cobre	3 objectos em cobre: uma lâmina de punhal, uma conta de colar e um pequeno alfinete
Objectos sobre núcleos (incluem-se macrolíticos e percutores)	68 núcleos, na sua maioria em quartzito integrados nas tipologias dos macrolíticos.

Quadro 2 - Quadro representativo dos números totais de objectos/tipo recuperados.

Esquema 1 – Esquema representativo do número de objectos recuperados por tipo de artefacto

Análise sumária dos objectos registados:

Objectos Cerâmicos

O conjunto de cerâmicas recuperado é composto por 637 registos, podendo conter cada registo, mais do que um fragmento.

Conta-se com a presença de 19 fragmentos de cerâmica decorada, alguns deles com forma, incluindo um exemplar de Campaniforme. As decorações são bastante diversas, não se registando um tipo característico do monumento, considerando-se que se tratam de cerâmicas exógenas. As técnicas decorativas variam entre a excisão, impressão, incisão e plástica.

As restantes peças não apresentam qualquer motivo decorativo. A análise morfológica permite integrar os objectos nas tipologias apresentadas em 2006 (Figueiredo, 2006), verificando-se a maior percentagem nas formas esféricas abertas.

Indústria Lítica

É o maior dos grupos, dentro dos materiais recolhidos. É composto por 752 peças de várias tipologias.

Relativamente ao número de registos, contamos com 39 exemplares de indústria laminar, 174 pontas de seta, 169 utensílios obtidos de indústria sobre lasca¹, incluindo 15 alabardas, 250 contas de colar, 68 núcleos/macrolíticos e por fim 46 materiais de indústria polida.

Utensílios em Osso

Foram recuperadas 27 utensílios em osso de tipologias diversas. Foram recolhidos três botões, dois furadores, dois pendentes, um deles (peça nº 9) poderá ter sido uma matriz de impressão, uma punção denteada, alisadores ou espátulas e um possível aplique de vestuário (peça nº 7). Para além destes registaram-se ainda outros utensílios de funcionalidade indefinida.

Utensílios de Metal

Dentro dos utensílios de metal regista-se um pequeno fragmento de um alfinete, uma conta de colar e uma lâmina de punhal em cobre.

De seguida são apresentadas as plantas do monumento com os diferentes registos materiais divididos por tipos. As informações de profundidade poderão ser analisadas consultando a tabela descritiva dos objectos (anexo 1).

¹ Incluindo os micrólitos, raspadores, raspadeiras, entre outros utensílios.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

ESTUDO ANTROPOLÓGICO

Os materiais osteológicos foram devidamente recolhidos e alguns consolidados ainda em campo, para que pudessem ser mais facilmente preservados.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 16 - Planta com a representação de todos os vestígios osteológicos que foram desenhados em campo. A verde escuro encontram-se os mais profundos, a vermelho os que foram recuperados mais à superfície.

No gabinete, os ossos foram limpos com o auxílio de uma escova e os fragmentos colados. Depois deste trabalho, cada saco foi inventariado, tendo sido realizado uma ficha de registo para análise dos vestígios. Os exemplares mais revelantes foram fotografados. Após este prévio trabalho foram estudados e identificados (relatório antropológico, em anexo II).

ESTUDO PALEOAMBIENTAL

Durante os trabalhos de estudo dos vários monumentos que integram o Complexo Megalítico de Rego da Murta foram recolhidas várias amostras de sedimentos para posteriores análises palinológicas e antracológicas.

Em 2008, numa colaboração com a Universidade de Tarragona, parte das amostras foram analisadas, pela Dr^a Cristiana Ferreira (relatório já enviado em 2009).

TRABALHOS DE INTEGRAÇÃO CONTEXTUAL - PROSPECÇÃO

Foram feitas várias prospeções intensivas com vista a encontrar mais vestígios, de forma a uma melhor compreensão e integração espacial dos monumentos já em estudo. Das diferentes prospeções realizadas foram registados:

- Uma estrutura com ocupação romana (relatório enviado em 2003)
- Reconhecimento de 7 menires, dois deles escavados (relatórios enviados em 2003-06)
- Reconhecimento de vestígios em Farroeira (a cerca de 300m da Anta I, enviado em relatório em 2009)
- Descoberta de duas novas antas (uma delas muito destruída, enviada em 2004) e uma nova, bem preservada, descoberta durante os trabalhos de 2010 (entre a Anta I e a III).
- Descoberta de zona, provável estrutura habitacional, da época Islâmica/medieval, localizado na zona norte do Complexo Megalítico e uma outra, estrutura de antigo lagar também de cronologia Islâmico-Medieval a cerca de 80 metros para Oeste da Anta II de Rego da Murta (prospeções de 2010).

Estruturas identificadas - prospeção Complexo Megalítico de Rego da Murta

Ilustração 17 - Imagem de SIG com a localização de todas as estruturas identificadas no Complexo Megalítico de Rego da Murta. Tal como é visível registam-se 4 monumentos/antas; 7 menires; 3 áreas de cronologia posterior (M.Rom. de cronologia tardo-clássico, uma possível vila Islâmico-medieval e um lagar Islâmico-medieval) e uma zona pré-histórica indeterminada, sítio da Ferroeira.

Todos os dados referentes aos achados em prospeção foram ou serão enviados em relatório próprio e apresentação de ficha de sítio.

III. RESULTADOS DO ESTUDO ANTA II DE REGO DA MURTA

Foram já publicados vários artigos sobre o Complexo Megalítico de Rego da Murta e especialmente sobre a Anta II de Rego da Murta (Figueiredo, 2004d; 2005a; b; 2006^a; b; c; 2007a; b; 2008; 2009; 2010).

Da investigação realizada resultou também uma tese de doutoramento (Figueiredo, 2006) realizada pela signatária e que obteve nota máxima na avaliação do júri. Esta tese poderá ser consultada on-line através do link <http://www.cph.ipt.pt/angulo2006/index.html> (ano de 2010-2011). Nela são explanados as maiores conclusões referentes ao monumento.

Os dados obtidos, após 2006, não trouxeram muitas mais conclusões das consideradas até aquele momento.

Continuamos a defender a proposição da semelhança do ritual de deposição entre as grutas (estudadas por Zilhão, Ana Rosa Cruz e Luíz Oosterbeek) e os monumentos de Rego da Murta. Consideramos como ponto significativo deste estudo a percepção, para o Calcolítico, da presença de deposições construídas sob fossas, condenadas no seu topo, por um amontoado de pedras. A maior parte dos artefactos encontram-se depositados no seu interior, associados aos vestígios osteológicos, sendo notório que no caso das cerâmicas, estas se encontram de boca para baixo, no topo da deposição, junto da primeira camada de pedras, que condena cada contexto. Esta situação de vasos emborcados foi também observada na Anta do Vale da Lage (Oosterbeek, 1997). Também os crânios parecem dispor-se no topo dos vestígios osteológicos, liderando o aglomerado, seguindo-se os ossos longos. Em redor da deposição osteológica verificam-se os outros artefactos.

Ainda que pudéssemos considerar que artefactualmente as deposições fossem distintas das usadas nas grutas, como refere Oosterbeek (1997) é notório que estamos perante o mesmo tipo de rituais de deposição. É também interessante referir que a única conexão encontrada na Anta II de Rego da Murta, se regista junto ao lajeado de base da câmara e poderá corresponder às mais antigas deposições realizadas. Isto é, remontar ao neolítico. A sua datação é importantíssima para a continuação do estudo e é neste momento uma das nossas prioridades na compreensão deste complexo. Provavelmente ainda anteriores à deposição reconhecida em conexão serão os pequenos vestígios osteológicos, sem associação artefactual, dispersos, encontrados por baixo do lajeado, sobretudo dos dois blocos mais próximos da zona de testemunho, e sem possibilidade de serem explicados por migração das camadas superiores. Estes vestígios bastante fragmentados aparentam indiciar a existência de deposições anteriores, provavelmente primárias (se a associarmos ao indivíduo em conexão), que poderão ter sido retiradas e remexidas para posterior construção do lajeado e dar origem a novas deposições, já em fossa. Sobre este assunto tem sido observado no monumento, pelos antropólogos (nos relatórios anteriormente enviados), a presença de pequenos ossos que normalmente são observados nas inumações primárias. A verificar-se que são do neolítico (devemos deixar claro que todas as datações obtidas deste monumento enquadram-no no Calcolítico) irão também de encontro às correspondências dos enterramentos desta época, na região do Alto Nabão, como se verifica nas grutas, onde se registam

inumações simples primárias nas deposições mais antigas. A Gruta dos Ossos (Tomar) localizada a poucos km a sul do complexo megalítico de Rego da Murta, é um exemplo desta situação (Oosterbeek, 1987b; 1993b). Trata-se de uma cavidade relativamente pequena, que se prolonga para oeste, onde se observaram cinco camadas estratigráficas (idem. 1987b: 80-81; 1993b: 10-27). Entre elas, foram detectados dois níveis antrópicos: um localizado na camada IV, correspondente a uma inumação primária junto à parede da gruta e o outro, possivelmente mais recente, entre a camada I e III, com datações *Beta 189996* 4240+/-40 BP / 3020-2890 cal BC 2 sigma; *ICEN 465* 4630+/-80 BP / 3628-3100 cal BC 2 sigma e *I 17368* 4460+/-110 BP / 3400-2880 cal BC 2 sigma, constituído por um ossário de vários indivíduos. Esta mudança de ritual na passagem do Neolítico para o Calcolítico parece ser também evidente na Anta II de Rego da Murta. Entre estas deposições registaram-se níveis de deposição de terra. Os artefactos foram colocados em redor, junto à entrada da cavidade (Oosterbeek, L. 1988), encontrando-se paralelos artefactuais na Anta I do Rego da Murta. Vizinha a esta cavidade encontra-se a Gruta do Cadaval (Tomar), possuindo também ela certas semelhanças com os dados já apresentados. Trata-se de uma cavidade que se poderá dividir em dois espaços distintos, marcados não só pela morfologia interna da gruta, como também pelos dois tipos de enterramento observados: um colectivo, localizado próximo da entrada, à semelhança da Gruta dos Ossos, e um individual, situado numa sala mais interior, mais antigo que o primeiro. Os autores, que nela se debruçaram, evidenciaram a existência de 19 unidades estratigráficas onde, duas delas, correspondem a tumulações: Camada C (enterramentos colectivos) e D (inumação individual) (Oosterbeek, L. 1985). A Camada C foi datada de *Beta 189995* 4550+/-40 BP / 3520-3350 cal BC 2 sigma e *I 17241* 5180+/-140 BP / 4354-3732 cal BC 2 sigma. Este nível revelou a presença de um conjunto de enterramentos “de superfície, sem cobertura ou com escassa cobertura de sedimentos” (Cruz, A. 1997: 220), em associação com uma indústria lítica de sílex e anfibolito (composta por objectos polidos de secção oval e trapezoidal, lâminas e lamelas sem retoques e micrólitos em forma de crescente), cerâmicas incisas (com motivos lineares e em ziguezague), bordos denteados de colo alto e vasos carenados, com paralelos aos observados nas Antas do Rego da Murta; e também com objectos de tecelagem e vasos canelados, semelhantes aos verificados na Gruta dos Ossos e Morgado Superior (Cruz, 1997). A camada D, apresentou uma datação de *ICEN 803* 5390+/-50 BP / 4350-4045 cal BC 2 sigma e *ICEN 464* 5160+/-50 BP / 4212-3817 cal BC 2 sigma. A sepultura individual foi observada na segunda sala, sobre um abatimento de blocos, que foram regularizados para a receber. Associado ao enterramento, exumaram-se vários vasos com decoração analógica à tipologia do Neolítico antigo (forma de saco e decoração impressa a punção em “*folha de acácia*”), conchas perfuradas de *Theodoxus fluviatilis*, objectos de pedra polida de secção circular ou oval, lâminas e lamelas sem retoques e trapézios. Apesar dos autores terem considerado que, com as datações inicialmente verificadas (*ICEN 464*, *ICEN 803* e *I17241*) não se poderiam distinguir as camadas (idem 1994: 220), a última datação obtida, em 2003 (*Beta 189995*), da camada C, permite integrá-la directamente na fase mais antiga da Anta I de Rego da Murta e talvez nas primeiras deposições da Anta II de Rego da Murta. Ainda que se careça de dados osteológicos de outros contextos da região, que nos permitam retirar ilações sobre os tipos de rituais efectuados, durante a época das ocupações iniciais dos

monumentos megalíticos, é possível considerar, uma mudança de comportamento clara, no que diz respeito à ritualização do culto, entre o Neolítico e o Calcolítico, por uma passagem de enterramentos primários à utilização de rituais que têm por base as deposições em fossa. Esta situação não é só característica do Alto Nabão, um pouco a sul, junto ao Tejo podemos ainda verificar outras estruturas de fossas, quer associadas a estruturas pétreas atípicas, caso do Monumento de Colos (Baptista, 2006), quer de forma isolada, como as fossas da Quinta do Paço (Caron, L, e Freitas, A. 2005) ou associadas a grandes blocos rochosos naturais, com um destaque proeminente na paisagem e controlando visualmente o rio Zêzere, como se verifica com o Monumento 5 da Jogada (Abrantes) (Cruz, 2003).

Neste sentido e a confirmar-se a nossa proposição, já defendida em 2006, até ao neolítico médio/final estávamos perante enterramentos primários, os mesmos são visíveis em gruta e nos possíveis primeiros enterramentos em monumentos megalíticos; na passagem para o calcolítico, as deposições passaram a ser preferencialmente realizadas em ossários sob fossa, com a deposição secundária de diferentes indivíduos e condenados por uma estrutura pétreia, num todo processo simbólico de significância.

Um outro ponto significativo que ressalta deste estudo diz respeito à nuclearização destes monumentos. Em todo o Alto Ribatejo, os monumentos megalíticos aparecem reunidos num espaço circunscrito, associando-se no território e provavelmente delimitando áreas. Tal é visível mais a sul, onde se destacam cinco grandes núcleos. Destes núcleos, quatro localizam-se nas margens do rio Zêzere e muito próximos uns dos outros, e um outro, o quinto núcleo localiza-se na zona do Nabão a poucos quilómetros a sul do complexo de Rego da Murta. Desta forma e mais detalhadamente destacamos o núcleo de Val da Laje (Oosterbeek, 1994), composto por cinco dólmens de corredor, sendo o mais importante e mais bem preservado a Anta I do Vale da Laje, onde também incidiu a maior parte do trabalho deste autor); do outro lado do rio zezere, ressalta o núcleo da Jogada (Cruz, A. 1997; Oosterbeek, L. 1997) que possui cinco monumentos funerários mas, no entanto, um deles apresenta uma associação de um grande afloramento, monólitos e estruturas de fossa (Cruz, 2003: 9-21); o núcleo de Vale dos Chãos, composto por três monumentos, localiza-se para este da necrópole da Jogada. A sua proximidade poderá revelar que podemos estar perante um único grupo composto por nove monumentos, se incluirmos neste núcleo o menir de Vale dos Chãos, descoberto em 2006 (Baptista, 2006); no quarto grupo, mas mais disperso, incluímos as várias mamoaas, descobertas em 2005-2009, localizadas junto à estrada que liga Martinchel a Água das Casas. Este grupo poderá corresponder a uma espécie de alinhamento de monumentos que seria estruturado desde a zona onde se localizam os núcleos da Jogada e Vale dos Chãos, incluindo neles as mamoaas de Martinchel e Mendroa e o próprio monumento megalítico do Alqueidão, até à estação (possível habitat) do Maxial, monumentalizando toda uma área correspondente a uma faixa com cerca de 20 km. Estes monumentos, ainda que possam ser mais tardios teriam com certeza uma ligação com os monumentos preexistentes, que continuaram a ser usados até ao final da pré-história, como reflectem os vestígios arqueológicos extraídos da Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994) e Monumento 5 da Jogada (Cruz, 2003, 2004); um outro grupo, é constituído por 5 menires e um conjunto de estruturas de fossa, que se localizaram na Quinta do Paço

(Tomar), tendo sido alvo de uma escavação de emergência em 2005, aquando da continuação da construção do IC3 (Caron, L. e Freitas, A. 2005). Para além destes monumentos existem outros isolados, que pela falta de um estudo exaustivo, do desconhecimento da sua localização ou pela destruição dos mesmos são relegados para uma análise de segundo plano, como é o caso da Anta do Vale dos Ovos, a Anta de Azurrague, a Anta de São Pedro, o Tholos da Fonte Quente, o Menir das Olas, a Anta das Pedras Negras, observados a norte, Tomar; a Mamoa do Castelo de Bode, a Mamoa das Selheiras, o Monumento Megalítico do Alqueidão, a Mamoa da Mendroa e o Monumento de Colos, em Abrantes; a Anta da Fonte da Moreira, localizada em Torres Novas; a Anta da Lapa, Vila de Rei; a Anta I e II dos Penedos Altos e a Anta da Cabreira, em Alvaiázere.

Ora do conjunto de Rego da Murta, a que em 2005 optamos pela designação de Complexo Megalítico, ressaltam várias antas (pelo menos 4, existe a indicação da destruição de uma outra, aquando da construção da estrada nacional que liga Tomar/Alvaiázere), 7 menires (temos consciência que muitos deveriam ainda existir, mas pela sua dimensão (normalmente não ultrapassam o 1,50m) e dificuldade de percepção (em alguns casos são simples fragmentos de afloramentos com pouca ou quase nenhum afeiçoamento) não foram identificados), bem como outras estruturas e locais de tipologia indefinida que terão sido ou não utilizados em épocas posteriores (como é o caso da possível estrutura romana encontrada a 80m a sul da Anta II e do lagar Islâmico, observado a cerca de 80m a oeste, onde foram recolhidos artefactos pré-históricos, nas camadas inferiores das sondagens). Associado a esta área devemos ainda referir o sítio da Farroeira, onde foram detectados vestígios pré-históricos à superfície, incluindo vestígios osteológicos, mas sem registo de estruturas claramente associadas; o local próximo ao menir I, com presença de materiais e algumas lajes tombadas sem conexão evidente ao menir, bem como a zona norte da Anta II, onde também se registou uma concentração de materiais em sílex. Ainda que se tenha investido na compreensão de alguns destes locais, muito falta ainda por fazer em Rego da Murta, indiciando todo um espaço sagrado e ritualizado, em que cada monumento estaria interconectado com os restantes num todo jogo simbólico.

Neste sentido, estes monumentos não poderão ser analisados individualmente, mas sempre na interconexão que teriam com os outros elementos do espaço e com todo o território circundante, nomeadamente com as estações que se reconhecem de habitat. Atendendo à localização, o núcleo de Rego da Murta, apesar de implantado numa zona de encaixe de vale, relativamente plana, está situado na área central de comunicação entre as estações que o rodeiam. Os cálculos analisados sobre a topografia, aproximação das estações, grau e direcção da pendente permitiram estabelecer a possível zona de passagem e circulação entre as estações, tendo-se verificado que, os monumentos em causa, se encontravam na confluência dos caminhos considerados.

Uma terceira conclusão prende-se na tentativa de perceber as arquitecturas e a cultura material e em que podemos concluir que são os dólmenes, sobretudo os de corredor, os mais numerosos e os que possuem um mostruário mais rico de deposições artefactuais e osteológicas. Apesar de não se terem

obtido vestígios ósseos consistentes nos túmulos do Zêzere e Tejo, devido à acidez do solo, a quantidade de material presente nestes monumentos é muito idêntico aos que se implantam em zonas calcárias, como os monumentos de Rego da Murta, apontando, no caso da Anta I de Val da Laje, localizada em Abrantes, junto ao rio Zêzere, para uma centena de indivíduos (Oosterbeek, 1994a). No caso das grutas não aparentam um número superior à deposição de 30 indivíduos (Schalling, M. 1995). É também nos dólmenes que registamos uma maior variedade artefactual, bem presente na Anta II de Rego da Murta. Na análise deste ponto é importante referir que para uma comparação concreta entre os dois tipos de estruturas deveríamos possuir uma maior percepção dos contextos e das datações que lhe são associadas, tentando comparar somente os níveis contemporâneos. Verificamos na Anta II, que mesmo em deposições com intervalos relativamente curtos, os materiais associados poderiam variar, sendo de esperar que as diferenças entre intervalos mais longos sejam claramente superiores. Estas poderão estar somente relacionadas com a época cronológica em que se integram e não tanto com as estruturas que as recebem, como referiu Oosterbeek (1997), quando defende a proposição da existência de dois mundos culturais distintos. Os vestígios em gruta que mais se aproximam temporalmente com as deposições nos nossos monumentos megalíticos registaram-se na Gruta dos Ossos, colocando a camada C, como contemporânea das deposições mais antigas da Anta I de Rego da Murta. No entanto, não foram recuperados grandes materiais deste contexto que pudéssemos garantir terem sido depositados.

No que diz respeito aos cultos e rituais relacionados com os menires, observa-se que a maior parte dos casos do Alto Ribatejo, onde estes se registam se encontram associados a áreas onde também se localizam monumentos funerários, sejam antas ou fossas.

Em Rego da Murta, a compreensão dos actos associados aos menires está longe de ser entendida; no entanto, parece não haver margens para dúvidas de que se dispersam por toda uma zona ritual, onde ocorreriam diferentes tipos de práticas simbólicas, entre elas práticas de processos de debitage. No núcleo de menires da Quinta do Paço, localizado a alguns quilómetros a sul, observa-se a mesma situação (Caron, L, e Freitas, A. 2005). Os vestígios observados (núcleo de menires e estelas-menires associados a fossas e artefactos de cariz megalítico, como é o caso das placas de xisto, dispersos numa área relativamente reduzida, agrupados e relacionados com vestígios de fogo), leva-nos a associá-los aos conceitos simbólicos e rituais observados no núcleo de Rego da Murta. Os artefactos recuperados junto dos menires são também eles constituídos por lascas e núcleos, essencialmente de debitage de pequenos nódulos, com uma percentagem significativa em córtex e irrisória de objectos retocados.

NO ENTANTO DEIXAMOS AQUI UM RESUMO DOS DADOS APRESENTADOS EM PUBLICAÇÕES, QUE REVELAM PARALELOS E CONEXÕES ENTRE AS GRUTAS E OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS:

Desta forma, conectando todos os dados e em comparação com os mobiliários registados na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994), na Anta da Foz do Rio Frio, nas grutas do Nabão (Oosterbeek, 1987a, b), c); 1988; 1989; Zilhão, 1992; Cruz, 1997); e noutras estações da região, bem como atendendo às datações absolutas obtidas foi possível concluir que ao longo dos vários momentos de ocupação se assiste à deposição de dois tipos de objectos: objectos transitórios, de influência externa que são integrados na vida destas populações e que em tempo relativamente curto são substituídos por outros, fruto de novas influências ou inovações, presentes sobretudo nas deposições mais recentes e evidenciando maiores movimentos e contactos com outras sociedades; e objectos locais, de longa tradição, normalmente verificáveis nas estações que rodeiam este núcleo, como é exemplo o caso dos objectos feitos em chert, registados essencialmente em contextos do Neolítico final da Anta I do Rego da Murta e na estação de Cumes (Ferreira do Zêzere) (Cruz e Oosterbeek, 1998a) e dos macrolíticos exumados do nível do Calcolítico inicial/médio da Anta II do mesmo núcleo, também, visíveis nos primeiros momentos de ocupação na Anta I de Val da Laje, (Tomar) (Oosterbeek, 1994; 1997), no Monumento V da Jogada (Cruz e Oosterbeek, 1998b; 2000a; 2001; Cruz, 2003; 2004), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) (Abrantes) e nas camadas do Neolítico/Calcolítico das grutas do Vale do Nabão (Oosterbeek, 1987d).

São estes últimos, dentro de todos os objectos exumados, os que oferecem uma maior problemática pela sua relativa associação com as tecnologias dos objectos quartzíticos languedocenses, estudados e designados como tal, por Henri Breuil, nos inícios do século passado (1932 ref. Jorge, 1990: 181). Trata-se de uma técnica traduzida numa exploração de uma macro-utensilagem quartzítica, que no Alto Ribatejo, se traduz num processo de lascagem prático e eficaz de uma matéria-prima que é abundante e vantajosa (Cruz, et al. 2000; Cruz e Oosterbeek, 2000b; Cura, S. 2002; Cura et al. 2004) e se prolonga, pelo menos, desde o Paleolítico superior, com a estação da Ribeira da Atalaia (Oosterbeek e Cruz, 2003; Cruz et al. 2000) até à Idade do Bronze, sendo reconhecido em estações de habitat: como Santa Margarida, no Tejo (Baptista, A. 2004); Maxial, localizado junto ao Zêzere (Cruz e Oosterbeek, 1998c); Castelo da Loureira, no vale do Nabão, muito próxima do complexo megalítico que tratamos neste artigo; em deposições rituais em gruta (Zilhão, 1992; Oosterbeek, 1994); ou nos monumentos megalíticos do Zêzere (Oosterbeek, 1997; Cruz, 1997; 2004; Gaspar e Baptista, 2001) e do Nabão (Cruz e Oosterbeek, 1998d; Figueiredo, 2002; 2003a e b; 2004a e d; 2005b). Esta macro-utensilagem surge quase sempre associada a uma indústria microlaminar e a geométricos, tendo sido usada a par com a tecnologia do polimento e mesmo após o aparecimento das primeiras metalurgias.

Nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, estes materiais, encontravam-se essencialmente depositados na câmara e englobados, no caso da Anta II, nos últimos contextos de deposição, datados do Calcolítico inicial/médio. Estes objectos apresentam analogias com os objectos recuperados da camada C e D da Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1997); das estruturas de fossa do Monumento 5 da Jogada (Cruz, A. 2003; 2004) e do Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001), bem como dos níveis C e D da gruta do Cadaval, em associação com o ossário da gruta dos Ossos e na fase mais tardia da gruta do Caldeirão (Oosterbeek, 1997: 113). Fora da região, estes objectos aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Mesolítico/Neolítico antigo, como é o caso do habitat de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (Silva, C. 1987: 90).

A comparação entre as datações absolutas obtidas para o nível em que estes objectos se integram na Anta II de Rego da Murta, atribuindo-os ao Calcolítico inicial, e a correlação dos mesmos, por Luíz Oosterbeek (1997), a contextos do neolítico médio da Anta I de Val da Laje; e que não são visíveis nos níveis seguintes deste monumento ou, no caso da Anta II, nos ossários considerados mais antigos, leva a crer que, a associação aos rituais, obedecesse a mecanismos de significância, reconhecendo a importância da deposição destes objectos, somente em determinadas alturas. Na realidade, não parece existir, entre os dois monumentos uma similitude diacrónica, que é confirmada com a Anta I do Rego da Murta, em que tais objectos, também confinados à câmara, só aparecem pontualmente, provavelmente relacionados com as últimas deposições da primeira ocupação do monumento (Neolítico final/ Calcolítico inicial). No caso da Anta I de Val da Laje, o autor considera a possibilidade de estes estarem associados a um momento inaugural da construção, representando, em parte, a ligação destas comunidades aos seus antepassados (Oosterbeek, 1994). Este problema identitário, terá sido, provavelmente também colocado, em Rego da Murta, mas num processo que os associa ao Calcolítico inicial/médio, isto é, às últimas deposições a que se assistiram na Anta II do Rego da Murta e no final do primeiro grande momento de ocupação da Anta I (Neolítico final / Calcolítico inicial).

Também associados aos ossários mais recentes, da Anta II, destacam-se os botões em osso, sendo que dois são de tipologia em laço, recuperados em associação com o ossário três da Anta II de Rego da Murta, datado de Beta-190007 2890 a 2630 a.C. (Cal 2 sigma), e um de perfuração em V, recolhido do corredor da Anta I. Ambos os tipos de botão são normalmente associados a contextos do campaniforme, apresentando os botões em laço analogias com os verificados no

povoado de Vila Nova de São Pedro (Roche et al. 1961: 70). No entanto a datação registada sob uma amostra de AMS a um osso humano recolhido nas proximidades aponta o seu uso para um possível período pré-campaniforme. Já o botão de perfuração em V, integra uma relação fidedigna com o período mais tardio, englobando o segundo grande momento da ocupação da Anta I do Rego da Murta, que decorre nos finais do Calcolítico, inícios da Idade do Bronze. Este tipo de botões são mais comuns nos contextos portugueses, encontrando paralelos no monumento do Monte da Várzea (Viana, et al. 1953: 104), neste caso associado a pontas de base côncava cavada (registadas na Anta II); em Pai Mogo, associado a um punhal de cobre do tipo Palmela e a braçais de arqueiro (Gallay et al. 1973: 77), que por sua vez poderão encontrar correlação com os braçais recuperados na camada C da gruta do Cadaval, a par com as cerâmicas de carena alta, também recuperadas em Rego da Murta. A relação entre as pontas de

Palmela e os dois tipos de botões, transvazam a Península Ibérica, tendo sido registados, por exemplo, na zona centro-atlântica francesa, associadas aos recipientes campaniformes (Roussot-Larroque, J. 1987).

Analisando os diferentes tipos de pontas de seta torna-se notório, na Anta II, que as pontas do tipo mitriforme, se registaram na câmara, em associação ao possível ossário mais recente.

Este tipo de ponta foi atribuída a um período anterior ao campaniforme, tendo-se registado várias num nível inferior à última fase de ocupação de Zambujal (Sangmeister et al. 1995), o que de alguma forma coincide com a datação obtida da proximidade deste grupo. O tipo de ponta de base côncava, muito cavada e bordos convexos, presente com dois exemplares e com analogias às pontas da Estremadura espanhola (Bueno Ramírez, 2000: 49), também, se registaram na câmara, nas proximidades uma da outra, junto ao grupo três e quatro, bem como na camada B da

Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994). Estas pontas são mais comuns nas sepulturas de falsa cúpula e com conexões ao mundo de Los Millares, registando-se, no nosso território, a sua presença na Anta do Olival da Pega, no tholos da Farisoa, bem como na necrópole de Alcalá (Leisner, V. e G. 1951: 62). Uma delas foi exumada do local de proveniência da datação Beta 190007 – Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 +/- 40 BP e que se associa aos botões

de laço, em osso, e às contas de azeviche. Estas últimas também registadas em muitos monumentos da Estremadura espanhola e observadas ao longo do Tejo, como no caso da Anta da Foz do Rio Frio (Mação) ou na gruta da Rexaldia (Oosterbeek et al, 1992: 70). Esta cavidade apresentou ainda um conjunto de placas de xisto, objectos de adorno, lâminas, lamelas, raspadeiras, vasos de cerâmica lisos e com decoração incisa do tipo campaniforme, que a integram num nível semelhante à camada C2 da Anta II de Rego da Murta, sobretudo ao ossário três e quatro. Na Estremadura espanhola estas pontas foram exumadas do dólmen de Lacara, em associação com pontas de Palmela e fragmentos de campaniforme (Almagro Bach, 1959: 261-263); na câmara do monumento de Trincones 1 (Bueno Ramírez et al. 2000: 157), bem como no dólmen de falsa cúpula de Manchones, Azuaga, a par com vasos de colo estrangulado, trapézios, pontas de base côncava e pontas com pedúnculo (Bueno Ramírez, 1987), espólio muito semelhante ao recuperado na Anta II de Rego da Murta.

A grande diversidade de pontas de seta, observadas nas Antas de Rego da Murta, é visível nas estações dolménicas que mantêm uma certa proximidade ao Tejo, ou que com ele contactam através dos grandes afluentes, como é o caso dos dólmenes do Couto da Espanhola (Beira Interior) e que é explicada, pelos autores, pela existência de um “comércio transregional” fortemente enraizado (Cardoso et al. 2000: 201). Nesta estação, em associação com estas pontas registaram-se artefactos polidos, placas de xisto, taças de carena alta, trapézios e contas de colar em pedra verde, uma delas muito idêntica à conta alongada em variscite/crisoprásio? recolhida da Anta II.

O tipo de ponta de seta de base triangular com aletas laterais tem sido verificado em estações junto à Foz do Sever, como por exemplo no dólmen da Charca Grande de la Regañada, associadas a machados polidos muito semelhantes aos recuperados no

núcleo de Rego da Murta, taças esféricas e hemisféricas lisas, vasos de colo estrangulado, carenadas, lâminas e contas de colar em pedra verde (Oliveira, 2003), que relacionada com uma arquitectura muito semelhante à Anta I apresenta uma correlação muito fiável com os espólios por nós recolhidos.

No caso da Anta I de Rego da Murta, as pontas, na sua maioria de base triangular, são normalmente atribuídas já ao calcolítico pleno, resultando em deposições posteriores às de base côncava (Leisner, et al. 1961: 34), observadas maioritariamente na Anta II.

Neste sentido, e porque não as podemos correlacionar com nenhum contexto bem conservado na Anta I, atribuímo-las às últimas deposições do monumento, observando-se três zonas preferenciais de deposição: no centro da câmara, junto à estrutura circular; na passagem do corredor para a câmara, associadas a fauna doméstica (ovicaprinos, porcos e cão); e à entrada do corredor, podendo esta ser posterior às outras unidades detectadas. Alguns destes elementos apresentam uma serrilha perfeita com similitudes às pontas da Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994). Estes elementos são também do tipo mais comum na gruta da Nossa Senhora das Lapas, associados a algumas pontas de base côncava e a triangulares com aletas laterais.

As pontas de seta mais alongadas, designadas também por torriformes, têm analogias com as alongadas da Anta 1 de Vale da Laje, tendo-se registado, também, a norte, nos monumentos megalíticos do curso inferior do Alva, como a Anta 1 dos Moinhos de Vento, em Arganil, em associação com pontas de base triangular e bicôncava, alabardas, lâminas de dorso e contas de colar (Nunes, J. 1974: 17-18).

Estas alabardas são de dimensões muito semelhantes às obtidas no nível C3 da Anta II do Rego da Murta. Paralelos para estes elementos são também reconhecidos na região, na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994) e na Anta da Foz do Rio Frio. Fora desta área, os melhores exemplares registam-se na Península de Lisboa, como é o caso da Anta I do Zambujal (Leisner e Leisner, 1953: 258), tendo também sido exumadas no Alentejo, na Anta Grande do Olival da Pega 2, com que também encontramos uma série de analogias para outros artefactos (Gonçalves, 1999: 105) ou na Estremadura espanhola. Estes materiais são normalmente considerados de artefactos votivos, praticamente inexistentes nas estações de habitat.

Na Anta I, os materiais polidos exumados (um machado e uma goiva) verificaram-se na câmara, nas proximidades do esteio da cabeceira, em sedimentos revolvidos. No caso da Anta II, todos os machados e enxós exumados até ao momento, bem como as alabardas, foram registadas, lado a lado, junto dos esteios do corredor, englobados na camada C3, disposição semelhante à verificada na Anta I de Val da Laje (Oosterbeek, 1994).

Os artefactos polidos aparentam certas diferenças com as estações da região, apresentando formas mais rectangulares que os elementos extraídos da gruta do Cadaval, da gruta da Nossa Senhora das Lapas, da gruta dos Ossos e da Anta 1 de Val da Laje (Oosterbeek, 1987b, 1994). No entanto estas diferenças, sobretudo quanto ao tratamento e uso, também são visíveis entre os objectos do núcleo de Rego da Murta, variando entre gumes muito macerados como se registou nas grutas e gumes com poucos traços de uso e com um acabamento mais cuidado. Pelo que foi possível observar as diferenças na indústria polida não parecem resultar de modelos evolutivos ou diferentes contactos, mas do aproveitamento oportuno que os blocos de matéria-prima, registados a sul da região, ofereciam. A goiva, obtida na Anta I, é fina e alongada, apresentando um intenso polimento generalizado. Este objecto apresenta similitudes com a registada na camada D da gruta do Cadaval, também aqui associada a um machado e uma enxó. Fora da região, morfologicamente, apresenta paralelos com as recuperadas da Anta 1 de Terá (Pavia) (Moita, 1956: 138), da Anta 4 de Portugal, também designada por Anta da Malhada dos Porcos (Montargil) (Leisner e Leisner, 1953: 258), do túmulo de Vedro Vello (Valcarce, R. 1992: 105) ou da estação de Vidigueiras 2 e Gorginos 3 (Gonçalves, 1999: 49-50).

No que diz respeito aos adornos, a variedade da matéria-prima com que foram fabricados, associados às diferentes morfologias indica que estaremos perante diferentes tipos de influências, algumas de longa distância, como é o caso, ainda que sob reservas, dos possíveis crisoprásios². Efectivamente a diferença entre os dois monumentos também se pautava no tipo de matéria-prima preferencial com que os objectos foram construídos, tendo-se registado, na Anta I de Rego da Murta, uma maior percentagem de xisto talcoso e, na Anta II, de variscite, que poderá estar relacionada com os objectos em vigor na altura das deposições. Esta ilação

é tida tendo em conta as próprias diferenças registadas entre os diferentes ossários de Rego da Murta II. Neste monumento, uma das contas, em variscite, é discóide achatada, sendo normalmente atribuída aos contextos do Neolítico final / Calcolítico inicial (Rodrigues, 1990: 147), corroborando a associação com a datação obtida no ossário dois de onde foi recolhida Beta-190004 2930 a 2880 Cal, 2 sigma. A pequena escultura zoomórfica, em esteatite, aparenta ser posterior, tendo sido registada junto à cabeceira, nas proximidades dos vestígios ósseos de fauna bovina.

Estes elementos são, normalmente, mais comuns nas grutas, observando-se um exemplar idêntico na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994). Estes pendentes zoomórficos, sobretudo os de tipo lagomorfo, foram exumados da Anta Grande da Comenda da Igreja (Alentejo) (Eogan, 1990: 125); na Conchadas; em Trigache (Estremadura) (Rodrigues, 1990: 149); e na Anta Grande do Olival da Pega (Gonçalves, 1999: 73), associados a cerâmica com triangulações incisivas preenchidas a pontilhado e a placas de xisto votivas, também observadas na Anta II do Rego da Murta.

O pendente triangular em esteatite é, por sua vez, mais comum aos monumentos de falsa cúpula, tendo, um muito parecido, sido encontrado, em *Veja del Guadancil* (Bueno Ramirez, 2000: 46), em *Juan Ron 1*, (Alcântara) (Bueno et al. 2000: 152) e na Anta Grande da Comenda da Igreja, em Évora (Eogan, G. 1990: 125). No entanto, em todos estes casos apresenta somente uma perfuração central superior, ao contrário que na Anta II se registaram três orifícios.

As placas de xisto, de ambos os monumentos, não apresentaram decoração. Este tipo de objectos são comuns aos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo, tendo sido observados na Anta 1 de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994), no Monumento de Colos (Gaspar e Baptista, 2001) e na Anta da Foz do Rio Frio (Pereira, 1970).

A norte, na estação de Fraga da Pena, em Fornos de Algodres (Valera, 1997: 77) registou-se um pendente em seixo ovóide, com analogias ao pendente em quartzito recuperado da Anta I do Rego da Murta. Este objecto encontrava-se associado a um punção em cobre, semelhante ao registado por nós na Anta II, bem como cerâmicas com cordões impressos a dedadas, carenadas e recipientes impressos a punto y raia (idem, 1997: 72), também verificados neste monumento.

Quanto às lascas, lâminas e lamelas é de destacar a grande diferença observada entre os dois monumentos estudados. Na Anta I de Rego da Murta elas representam uma alta percentagem dos materiais exumados, sendo muito mais escassos na Anta II. Na maioria, quer num monumento, quer no outro, são do tipo chert, seguido do sílex, observando ainda uma pequena percentagem na matéria quartzítica, no quartzo leitoso, no quartzo hialino e no quartzo esfumado. A totalidade dos micrólitos, que se registam na Anta II, foi observada na camada C2 e normalmente associados ou nas proximidades dos macrolíticos, contrariando o pressuposto teórico de atribuição quase sempre neolítica a estes instrumentos. Esta mesma relação nas

deposições (micrólitos e macrolíticos) foi observada na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1994). Os instrumentos do tipo buril, furadores, raspadores, raspadeiras, denticuladas, entre outros, que se

manifestaram na Anta I, são em qualquer dos níveis ou ossários da Anta II, raros ou inexistentes. Neste monumento, as lascas observadas são quase na totalidade simples e grosseiras. O mesmo se observa para as lâminas e lamelas que se verificaram muito fracturadas, ao contrário da Anta I, onde aparecem em grande quantidade e normalmente inteiras ou de dimensões mais alongadas. As melhores semelhanças com estes elementos manifestam-se na gruta dos Ossos, na Anta 1 de Vale da Laje e na gruta de Nossa Senhora das Lapas (Oosterbeek, 1994). É interessante referir que, na Anta II, estes objectos se encontram dispersos observando-se, essencialmente as retocadas, na zona externa ao mesmo. Também a cerâmica apresenta divergências significativas entre os monumentos e os diferentes contextos registados no interior da Anta II. No entanto, é visível que uma grande parte, sobretudo no corredor do mesmo monumento, se apresentava virada ao contrário. Tal facto também foi registado na Anta I de Val da Laje, concentrando-se junto às paredes do corredor, à semelhança deste último monumento (Oosterbeek, et al. 1992). Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes cranianas mais bem preservadas. A posição encimada das calotes em relação às estruturas aparenta analogias com o tipo de ossário registado na gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1993b). Na análise de dispersão também se verifica uma associação dos recipientes inteiros aos grupos ossários

interpretados, coroando, normalmente as deposições, como se verificou no grupo cinco. Os fragmentos cerâmicos encontram-se mais dispersos pelo monumento.

Assim e numa primeira abordagem, correlacionando os objectos cerâmicos com as datações obtidas podemos dizer que o vaso com mamilos, que se apresenta de maiores dimensões que os restantes, corresponderá, no nosso núcleo, a deposições que nos parecem integráveis no Calcolítico, tendo sido registado na camada C2 da Anta II do Rego da Murta (Calcolítico inicial) e no corredor da Anta I do Rego da Murta, associado a um contexto datado do Calcolítico final. Estes vasos, juntamente com os de morfologia ovóide têm paralelos com a camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 103) encontrando-se, nesta estação, relacionados com artefactos polidos (uma goiva, um machado e uma enxó), trapézios, lascas e uma indústria laminar raramente retocada, semelhante a alguns objectos recuperados da Anta I do Rego da Murta. Luíz Oosterbeek refere a possibilidade de o vaso com mamilos ter sido “uma reserva de ocre” (idem, 1987d: 104). Estes elementos são, contudo, no geral, atribuídos a contextos que precedem desde o neolítico, registando-se em quase todo o território peninsular (Silva e Soares, 1976-77).

Um fragmento muito idêntico ao vaso com associação de triangulações incisivas preenchidas a punção, proveniente da Anta II de Rego da Murta, foi exumado na estação de Santa Margarida (Baptista, 2004: 103), em Constância e na camada C da Gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1994). Esta mesma estação também revelou a presença de vasos com mamilos, de morfologia idêntica aos observados em Rego da Murta, em associação com trapézios e crescentes, bem como pontas de seta de base côncava, predominante na Anta II. A associação destes dois tipos de vasos é bem visível nas estações ao longo do Tejo, sendo de destacar o sítio de los Castillos de Las Herencias (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987: 283), onde a esta decoração se observaram incrustações de pasta branca e onde também foram exumadas pontas de seta de base côncava ligeiramente cavada. Segundo os autores, este tipo de decoração é muito característico da Idade do Cobre. Na realidade registam-se exemplares em Los Millares (Leisner e Leisner, 1943); na Andaluzia (Gonçalves, 1971), na Estremadura espanhola (Álvaro Requena e Piñón Valera, 1987), em Toledo (idem, 1987) e em Portugal em contextos pré-campaniformes, como se observa com a Anta II do Rego da Murta. A mesma associação técnica de incisões a puncionamentos, mas com uma organização decorativa um pouco diferente é atribuída às estações da região de Sines, como é o caso do sítio da Salema, estudado por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva (1981), normalmente associados a objectos de pedra polida. Efectivamente, o fragmento recolhido com estas características encontra-se muito próximo da zona de onde se exumaram as duas enxós, em anfíbolito, encontrando-se conectadas com o ossário seis.

A presença de machados e enxós polidos, bem como a sua implantação junto às paredes do corredor e em parte associadas a vasos esféricos ou hemisféricos e às alabardas poderá ser associado ao primeiro momento de ocupação da Anta I de Vale da Laje (camada C e D) (Oosterbeek, 1994). Os vasos com aplicação de uma solução aquosa alaranjada ou almagre, verificados nos dois monumentos têm paralelos com o tratamento dado a três vasos presentes na camada D da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 104), muito semelhantes aos recipientes detectados, a sudoeste do Alto Ribatejo, na Conheira do Penascoso, em Mação (Pereira, 1972), sendo, estes, no entanto, de maiores dimensões que os observados nas antas. Segundo Luíz Oosterbeek e no que diz respeito a estes vasos “ao neolítico evolucionado da gruta do Caldeirão sucederia um Neolítico médio de tradição arcaica, caracterizado pelo domínio de cerâmicas lisas, por vezes com engobe ou aguada...” (1987d: 107). Um dos vasos que apresentava um tratamento com uma solução alaranjada foi recuperado por baixo da queda do esteio c) do corredor da Anta I, tendo, uma das amostras ósseas recolhidas, apontando para o neolítico final (datação mais antiga obtida para este monumento). Outros paralelos registam-se na Bacia Interior do Mondego, a norte (Valera, 1998), ou na Anta I do Poço da Gateira, a sul (Gonçalves, 1999: 48), associados a espólios muito semelhantes aos observados na Anta I de Val da Laje e nos monumentos de Rego da Murta.

As carenas, pela relação que mantêm com os ossários número cinco e seis aparentam ser do Neolítico final/Calcolítico inicial. Estes objectos têm analogias com artefactos integrados na camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 103) e com a camada B da Anta I de Val da Laje (idem, 1994).

Os bordos denteados e a cerâmica incisa a zigzague, recuperados exclusivamente da Anta I de Rego da Murta, aparentam ter mais analogias com a camada C da gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1987d: 102-103), ainda que no caso do bordo denteado se tenha verificado a impressão de unha e não de dedo como registamos no nosso monumento. Este tipo de bordos encontram

paralelos na Estremadura portuguesa, também sob a forma de recipientes de colo estrangulado, em contextos do Neolítico final, como é o caso da estação do Penedo do Lexim, em Mafra (Sousa, 2003: 328). É, também, com esta estação que podemos apresentar analogias para o fragmento de bordo espessado recuperado do mesmo monumento.

O vaso de decoração impressa arrastada, do tipo punto y raia, exumado da camada C3, da Anta II de Rego da Murta, em associação com o ossário seis, tem analogias com contextos do neolítico, aparentando paralelos com estações a norte, como Lavra I (Sanchez, 2003: 161), Complexo 1 do Penedo da Penha (Valera, 1997: 134), Buraco da Moura de São Romão (idem, 1998: 137) e mamoa 2 de Furnas (Jorge, et al. 1987); na Estremadura, ela regista-se em São Pedro de Canaferrim (Simões, 2003: 132) ou no nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram observados vasos com mamilos e bordos denteados (González Cordero et al. 1991; Bueno Ramirez, 2000: 40); ou a sul, com Valada do Mato (Diniz, 2003: 729). Nesta última estação também se registaram vasos com cordões, impressos a dedadas, semelhantes a um dos fragmentos observados na Anta I.

Resultados e Conclusões

As diferentes estações (grutas e dólmens) não são muito distintas, observando-se a presença de macrolíticos em quase todas as deposições assinaladas evidenciando uma certa continuidade cultural. Os adornos e as cerâmicas, ainda que com as suas diferenças, características da diacronia pré-histórica, também são muito semelhantes nos dois tipos de locais.

O mesmo se observa nos rituais, onde as deposições na gruta dos Ossos e as deposições na Anta II do Rego da Murta parecem obedecer ao mesmo padrão. O primeiro caso revelou, para a época sincrónica da Anta II do Rego da Murta, a presença de um conjunto de deposições sucessivas, em ossário, que se pautavam pela presença inicial de ossos dos membros inferiores de vários indivíduos, seguidos de deposições dos membros superiores e por fim dos crânios. Entre estas deposições registaram-se níveis de terra. Os artefactos foram colocados em redor, junto à entrada da cavidade (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1988). O caso da Anta II do Rego da Murta, como já foi exposto, revela conjuntos de amontoados de ossos, aparentemente aleatórios, que eram depositados em diferentes zonas da anta, cobertos por terra e condenados por pequenas estruturas pétreas. Os artefactos estavam dispostos junto destas estruturas ou, em alguns casos, integrados nos ossários. A maior parte dos fragmentos cranianos, foram identificados numa primeira unidade estratigráfica, posterior à deposição das próprias estruturas pétreas, como que coroando as deposições. Ainda que se possa considerar a existência de enterramentos primários na anta, eles terão numa fase posterior sido aglomerados em ossários, à semelhança da Gruta dos Ossos (Cruz e Oosterbeek, 1988).

O que nos parece mais evidente na análise da emergência do megalitismo no Alto Ribatejo é que as primeiras arquitecturas que exigiam um plano de construção, um certo esforço físico e coesão grupal não foram direccionadas, tal como nos outros sítios, para os habitats, mas para a resolução de problemas que ultrapassam as questões mais práticas de sobrevivência humana. O processo aqui implicado, ainda que permitindo extrair diversas funcionalidades de ordem social e económica, parece residir numa alteração da relação do homem com o que o rodeia, que a par e passo transfere para si mesmo e para a concepção com os seus antepassados.

Não está implícito que haja portanto um “mundo das grutas” (Oosterbeek, 1994) no Nabão ou qualquer preferência cultural por um determinado tipo de estrutura ritual. Na verdade regista-se no Alto Ribatejo uma grande variedade arquitectónica, bem como um conjunto sepulcral diverso, característico dos inúmeros contactos que esta região sofreu ao longo da pré-história, do processo temporal em que as deposições decorreram e das condicionantes geomorfológicas da paisagem, resultando no uso das grutas e outras cavidades, afloramentos e na construção dos monumentos megalíticos, sem que isto implique uma divisão sócio-cultural dos grupos que os usaram.”

BIBLIOGRAFIA

Álvaro Requena, E.; Piñón Valera, F. (1987) – Los Castillos de Las Herencias y el poblamiento calcolítico en la Cuenca Media del Tejo. *Origens, Estruturas e Relações das culturas Calcolíticas da P.I. Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 277-291

Baptista, A. (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*, Escora – Associação de Jovens para a Preservação Cultural e Arqueológica de Montalvo, Constância

Baptista, A. (2006) – Vestígios Arqueológicos, Rio de Moinhos II. Boletim Informativo, *O Riomoinhense*, Junho, nº9, pp. 4-5

Bello Diéguez, J. (1994) – Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos, *Actas do Seminário "O Megalitismo no Centro de Portugal"* (Mangualde, Nov. 1992), Viseu, pp. 287-304

Briard, J.; Fediaevsky, N. (1987) – *Mégalithes en Bretagne*. Ouest France

Bueno Ramírez, P. (2000) – El Espacio de la muerte en los grupos neolíticos y calcolíticos de la Extremadura española: Las arquitecturas megalíticas. *Extremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Extremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo), Mérida 2000, pp. 35-80

Bueno Ramirez, P.; Balbin Behrman, R.; Barroso Bermejo, R; Aldecoa Quintana M. A.; Casado Mateos, A. (2000) – Dólmenes en Alcántara (Cáceres). Un Proyecto de Consolidación e Información Arqueológica en las Comarcas Extremeñas del Tajo. Balance de las Campañas de 1997 y 1998, *Extremadura Arqueológica VIII*, El Megalitismo en Extremadura (Homenaje a Elias Diéguez Luengo) Mérida, pp. 129-168

Cardoso, J. L.; Caninas, J.; Henriques, F. (2000) – Arquitectura, espólio e rituais de dois monumentos megalíticos da Beira Interior: estudo comparado, in *Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp.195-214

Caron, L.; Freitas, A. (2005) – *Relatório de Escavação Arqueológica, Quinta do Paço I, II e III*, Variante à E.N. 238 entre (IC3) e Proximidades de Ferreira do Zêzere. Coord. Luíz Oosterbeek, IPA, Tomar

Cruz, A. R. (1997) – *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze*, ARKEOS 3, Perspectivas em diálogo, CEIPHAR, Tomar

Cruz, A. R. (2003) – Monumento 5 da Jogada, *TECHNE* 8, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 9-21

Cruz, A. R. (2004) – Monumento 5 da Jogada-Campanha Arqueológica – 2003, *TECHNE*, vol.9 Arqueojovem, Tomar, pp. 89-114

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998a) – Povoado de Cumes (Ferreira do Zêzere), *TECHNE*, vol.4, pp. 181-200

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998b) – Anta 5 da Jogada (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 61-78

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998c) – Povoado do Maxial (Abrantes), *TECHNE*, vol.4, pp. 79-91

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (1998d) – Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere), *TECHNE*, vol.4, pp. 92-102

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000a) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE* 6, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 75-81

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2000b) (coord.) – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo I - indústrias e ambientes, série *ARKEOS*, vol.9, Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo

Cruz, A. R., Oosterbeek, L. (2001) - Anta 5 da Jogada, *TECHNE* 7, ed. Arqueojovem, Tomar, pp. 81-93

Cruz, A. R., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2000) – Ribeira da Atalaia. Campanha Arqueológica de 1998. *TECHNE* 6, Arqueojovem-Tomar, pp. 43-48

Cruz, A., Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da*

Cunha, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa

Cura, S. (2002) – Industria Lítica da Amoreira: uma gestão diferenciada das matérias-primas, *ARKEOS* 13 – Perspectivas em Diálogo – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo IV, Complexos macrolíticos, Tomar, 2003, pp. 207-246

Cura, S., Cruz, A., Oosterbeek, L., Rosina, P. (2004), As indústrias macrolíticas do Alto Ribatejo: o caso do sítio da Amoreira, Ethel Allué et al. (eds.), *Actas del Primer Congreso Peninsular de Estudiantes de Prehistoria, Tarragona*, pp. 268-275

Detry, C. (2005) – Relatório Arqueozoológico da Anta I e II de Rego da Murta, IPA

Diniz, M. (2003) – O Neolítico antigo do interior alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do mato (Évora). Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 57-80

Eogan, G. (1990) – Irish Megalithic Tombs and Iberia: Comparisons and Contrasts, in *Probleme der Megalithgräberforschung*, Walter de Gruyter, Berlin/Nova York, pp.114-138

Ferreira, M.T.; Silva, A.M. (2003) – Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Dezembro, IPA

Figueiredo, A. (2002) – *Relatório das escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2003a) – Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, *TECHNE* 8, Tomar, pp. 23-28

Figueiredo, A. (2003b) – *Relatório das escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2004a) – A Anta I do Rego da Murta - Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 115-126

Figueiredo, A. (2004d) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138

Figueiredo, A. (2005a) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN*, Almada. 2ª série: 13, pp. 134-136

Figueiredo, A. (2005b) – *Relatório das escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2006a) – *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Figueiredo, A. (2006b) – *Relatório das escavações de 2005 da Anta II e do Menir II do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2006c) - *Walking in a Way: Some conclusions of the recent Pre-history in Alto Ribatejo region*. Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, em 2012, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2007a) - *Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo*, Almadán, versão digital

Figueiredo, A. (2007b) - *Os sistemas de informação geográfica na análise de sítios arqueológicos: o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere)*, Actas do V Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia, Leiria, CAAPortugal, cd-rom

Figueiredo, A. (2008) - *Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo*, Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, em 2012, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2009) - *Intervenções Arqueológicas. Complexo Megalítico de Rego da Murta*. Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2010) - *Rituals and death cults in recent prehistory in Central Portugal (Alto Ribatejo)*, in Documenta Praehistorica XXXVII, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library

Gallay, G.; Spindler, K.; Trindade, L.; Ferreira, O. da V. (1973) – *O Monumento pré-histórico de Pai Mogo (Lourinhã)*, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa

Gaspar, F., Baptista, A. (2001) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Sítio dos Colos (S. Facundo, Abrantes)*, Instituto Português de Arqueologia, Lisboa

Gonçalves, V. S. (1971) – *O castro da Rotura e o Vaso Campaniforme*, Setúbal

Gonçalves, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Câmara municipal de Reguengos de Monsaraz, Universidade Nova de Lisboa, UNIARQ, coord. Luís Raposo, Ana Paula Amendoeira, Victor S. Gonçalves (UNIARQ), 1.ª edição.

Jorge, V. O. (1990) – *O Languedocense. Arqueologia em Construção*. Ensaios. Lisboa, Presença.

Jorge, V. O.; Jorge, S.; Costa, S.; Cleto, J. (1987) – *As mamoas de Furnas (Serra da Aboboreira)*. *Arqueologia*. Porto. 16, pp. 19-39

Le Roux, C. (2000) – Debate em torno às origens do megalitismo. In Gonçalves, V.S., (ed.) *Muitas Antas, Pouca Gente? Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa: IPA, pp. 303-319

Le Roux, C.; Le Cerf, Y.; Gautier, M. (1989) – Les mégalithes de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) et la fouille des alignements du Moulin Coujou. *Révue Archéologique de L'ouest*, 6, pp. 5-29

Leisner, G.; Leisner, V. (1943) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel*. Der Süden; Römisch-Germanische Forschungen, 17, Berlin

Leisner, G.; Leisner, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz*. Materiais para o Estudo da Cultura Megalítica em Portugal, Instituto para a Alta Cultura, Lisboa.

Leisner, G.; Leisner, V. (1953) – Contribuição para o Registo das Antas Portuguesas, A região de Montargil, Concelho de Ponte de Sôr. *O Arqueólogo Português*, nova série, II, pp. 227-263

Leisner, V.; Zbyzewski, G.; Ferreira, O. V. (1961) – *Les grottes artificielles de Casal do Pardo (Palmela) et la culture campaniforme*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

Lillios, K. (1991) – *Competition to Fission : The Copper to Bronze Age Transition in the Lowlands of West-Central Portugal (3000-1000 BC)*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.

Moita, I. N. (1956) – *Subsídios para o estudo do eneolítico do Alto Alentejo, O Arqueólogo Português*, nova série, vol. III, Lisboa, pp. 135-193

Nunes, J. C. (1974) – Introdução ao estudo da cultura megalítica no curso inferior do Alva, Universidade de Luanda, Cursos de Letras, Publicações do Museu de Arqueologia

Oosterbeek, L. (1985) – *A facies megalítica da Gruta do Cadaval (Tomar)*, Actas da Reunião do Quaternário Ibérico, nº 1, Vol.II, G.E.T.C. e G.T.P.E.Q., Lisboa, pp. 147-159.

Oosterbeek, L. (1986) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1985), nº 7, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.72-73.

Oosterbeek, L. (1987) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987a) – Gruta do Cadaval, *Informação Arqueológica* (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC. Lisboa, pp.79-80.

Oosterbeek, L. (1987b) – *Gruta dos Ossos*, Informação Arqueológica (1986), nº 8, Departamento de Arqueologia do IPPC, Lisboa, pp.80-81.

Oosterbeek, L. (1987c) – O neolítico e o Calcolítico na região do Vale do Nabão (Tomar), *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P.I.*, Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 101-111

Oosterbeek, L. (1988) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1989) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*, Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar

Oosterbeek, L. (1993a) – Nossa Senhora das Lapas: excavation of prehistoric cave burials in Central Portugal, *Papers of The Institute of Archeology*, vol. 4, London, pp. 49-62

Oosterbeek, L. (1993b) – Gruta dos Ossos - Tomar - Um ossário do Neolítico Final, *Boletim Cultural*, nº 18, Câmara Municipal de Tomar, pp.10-27.

Oosterbeek, L. (1994a) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.* London, Dotorate thesis presented to the University College London, Tese fotocopiada, Instituto Politécnico de Tomar, Tomar.

Oosterbeek, L. (1994b) – Megalitismo e necropolização no Alto Ribatejo, o III^o milénio. Actas do Seminário “O megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992, Viseu. pp.137-149

Oosterbeek, L. (1997) – *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C.*, ARKEOS 2, Tomar.

Oosterbeek, L., Cruz, A. R. (1992) – O Rio Nabão há 4.000 anos - O Povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento no vale do Nabão, *Boletim Cultural*, nº17, Câmara Municipal de Tomar, pp. 27-42.

Oosterbeek, L., Cruz, A., Rosina, P., Figueiredo, A., Grimaldi, S. (2003) – *TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal) – 1998-2001*, ed. Instituto Politécnico de Tomar

Pereira, M. A. H. (1970) – *Monumentos Históricas do Concelho de Mação*, Camara Municipal de Mação, Mação.

Ribeira, Tomar), Laboratório de pré-História da E.S.T.T. Tomar.

Roche, J. ; Ferreira, O. da V. (1961) – Révision des boutons perforés en V de l'énéolithique portugais *Anthropologie*, vol. 65, Paris, pp. 67-73

Romariz, C., Almeida, C. C., Crispim, J. A. (1987) – *Sistemas Cársicos do Litoral Atlântico*, Symposium on Applied and Environmental Geology, Tomar.

Roussot-Larroque, J. (1987) – Problèmes campaniformes dans la région centre-atlantique, *Actas das I Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras*, ed. Michael Kunst, IPPAR, pp. 305-327

Sanches, M. J. (2003) – Sobre a ocupação do neolítico inicial no norte de Portugal. Muita gente, poucas antas? Origens, Espaços e Contextos do Megalitismo, in *Actas do II Colóquio Internacional Sobre Megalitismo*, Lisboa, pp. 156-179

Sangmeister, E.; Jiménez Gómez, M. (1995) – *Zambujal: Kupferfunde aus den Grabungen 1964 bis 1973* Mainz : Verlag Philipp von Zabern

Scarre, C. (2002) – Introduction: situating monuments. The dialogue between built form and landform in Atlantic Europe. In SCARRE, C. – *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. London: Routledge, pp.1-14.

Scarre, C. (2004) – Monumentos de pedra “rude” e pedras troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental. In CALADO, M. (ed.) – *Sinais de Pedra. I Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.

Schalling, M. C. (1995) – *The Canteirões Cemetery, Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal*, Dissertação de Doutoramento apresentada na Universidade de Leiden, Holanda (policopiada) – transcrita na base de dados ARQSOFTE.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2005) – Anta I do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos dentários da Campanha de 2003. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto.

Silva, A. M.; Ferreira, M.T. (2006) – Anta II do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos osteológicos. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Agosto

Silva, C. T. (1987) – Megalitismo do Alentejo Litoral e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal). in *El Megalitismo en La Peninsula Iberica*. Madrid. pp. 85-93

Silva, C. T.; Soares, J. (1976-77) – Contribuição para o conhecimento dos povoados calcólicos do baixo Alentejo e Algarve, Setúbal Arqueológica, volume II e III, Junta distrital de Setúbal, pp. 179-272

Simões, T. (2003) – A ocupação do neolítico antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva. Muita gente, poucas antas: Origens, espaços e contextos do megalitismo. In a *Actas do II Colóquio Internacional sobre megalitismo*, Lisboa, pp. 115-134

Sousa, A. C. (2003) – O Neolítico final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto. Muita gente poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo. *Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo*. Lisboa, pp. 307-337

Valera, A. C. (1997) – Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local de povoamento. *Est. Pré-Históricas*, vol. V, pp. 55-84

Valera, A. C. (1998) – A Neolitização da Bacia Interior do Mondego, *Actas do Colóquio "A Pré-História na Beira Interior"* (Tondela, Nov. 1997), Viseu, pp. 131-148

Viana, A.; Formosinho, J.; Ferreira, O. da V. (1953) – Algumas notas sobre o Bronze Mediterrâneo do Museu Regional de Lagos, *Zephyrus IV*, Recusros de Arqueologia de la Universidade, Salamanca, pp. 97-116

Zilhão, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. Lisboa

ANEXO I – RELATÓRIO FINAL DOS MATERIAIS EXUMADOS

Núcleos, Macrolíticos e Percutores

Materiais de adorno (contas de colar, placas, pendentives e outros)

Material Cerâmico

Pontas de Seta

Artefactos sobre Lasca

Artefactos Polidos

Lâminas e Lamelas

Artefactos em Osso

Artefactos em Metal

Realizado por:

Mestre Rodrigo Pinto, Antropólogo

Licenciado pelo Instituto de Antropologia, Universidade de Coimbra

I – Introdução

A Anta II do Rego da Murta (RMII) localiza-se no local do Ramalhal, freguesia de São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. A primeira campanha de escavação deste monumento funerário teve lugar no Verão de 2003, prosseguindo os trabalhos na mesma época em 2004, 2005 (Figueiredo, 2004; Figueiredo, com. pessoal), 2007, 2008 e no presente ano de 2010.

O presente relatório apresenta todos os dados recolhidos no estudo do material osteológico recuperado durante a campanha do Verão de 2010, decorrida entre o dia 5 de Julho e o dia 16 do mesmo mês. Os restos dentários recolhidos constarão dum relatório separado, devido à falta de capacidade para se efectuar um estudo rigoroso durante o tempo da campanha.

Salienta-se o facto de os dados apresentados serem de cariz provisório pois o material proveniente do referido monumento será alvo de uma posterior análise laboratorial, mais rigorosa.

II – Material e Métodos

O material ósseo e dentário foi recolhido ao longo das várias campanhas, tendo sido armazenado em sacos de plástico previamente furados. No laboratório procedeu-se à sua limpeza e posterior estudo.

Devido à natureza do trabalho em escavação não foi possível proceder à numeração por peça óssea, devido à extensão de tempo que levaria. Apenas se procedeu à numeração por saco, ao mesmo tempo que se ia realizando o estudo, descrevendo o conteúdo de cada saco (número de ossos e/ou fragmentos de ossos e dentes, tipo de osso e sua lateralidade) em fichas de registo osteológico e, posteriormente, introduziram-se as informações recolhidas na base de dados.

O material apresentava-se bastante fragmentado e alterado tafonomicamente, o que limitou muito o estudo paleoantropológico. Optou-se por se efectuar as análises em que era possível obter-se algum resultado.

O cálculo do número mínimo de indivíduos foi obtido através da metodologia de Ubelaker (1974), dado ser a mais indicada no contexto, tendo, previamente, sido separados os fragmentos ósseos pertencentes a indivíduos não adultos dos de adultos.

Para a diagnose sexual recorreu-se às metodologias Silva (1995) para o calcâneo e *talus* e à de Wasterlain (2000), para o úmero, possíveis de aplicar já que tínhamos o referido material ósseo. O elevado grau de fragmentação dos ossos coxais e dos crânios, ossos mais viáveis para esta análise, não permitiram a sua aplicação.

A estimativa da idade à morte nos indivíduos não adultos foi utilizada apenas o esquema de união das epífises, segundo Ferembach *et al.* (1980), assim como a metodologia de Ubelaker (1984) para a erupção dentária. Nos adultos, o estado de preservação impossibilitou a aplicação das metodologias mais adequadas para a determinação deste parâmetro.

Não foi possível proceder ao estudo morfológico (estimativa da altura, índices de robustez, achatamento; cálculo da estatura e análise dos caracteres não métricos).

Todas as patologias detectadas foram devidamente descritas e sempre que possível, avançou-se com um possível diagnóstico.

III – Resultados

Os resultados a seguir apresentados (tabelas e figuras) dizem respeito ao material exumado durante a campanha de 2010, da Anta II do Rego da Murta.

O cálculo do número mínimo de indivíduos revelou um mínimo de vinte e um indivíduos, doze adultos (através do tálus direito) e nove não adultos.

Tabela I – Cálculo do número mínimo de indivíduos adultos exumados

Osso	Esquerdo	Direito
Frontal	2	
Temporal	0	2
Parietal		1
Axis	3	
Clavícula	4	2
Costela	0	1

Omoiplata	1	2
Úmero	4	4
Rádio	1	3
Cúbito	2	0
Capitato	2	4
Semilunar	2	3
Unciforme	2	1
Capitato	1	1
Escafóide	1	0
Coxal	3	1
Fémur	3	6
Rótula	6	1
Tíbia	3	5
Perónio	2	1
<i>Talus</i>	5	12
Calcâneo	3	1
Navicular	4	7
Cubóide	1	2

1º Cuniforme	2	1
2º Cuniforme	0	2

Das peças ósseas observadas foi apenas possível determinar o sexo a dez peças ósseas (tabela II), sete masculinas e três femininas. No mínimo, foram detectados quatro indivíduos masculinos e um feminino.

Tabela II – Diagnose sexual obtida nos ossos de adultos do material exumado.

Ossos	Masculino	Feminino
Úmero esquerdo	1	
<i>Talus</i> Esquerdo	1	1
<i>Talus</i> direito	4	1
Calcâneo Direito		1
Calcâneo Esquerdo	1	

A estimativa da idade à morte foi possível só para os não adultos detectados no material recolhido, devido ao facto de estarmos na posse das peças ósseas certas que permitem a obtenção deste parâmetro. Para os indivíduos adultos foi impossível estimá-la, uma vez que o estado de preservação do material, como foi referido anteriormente, não permitiu a estimativa da idade.

Tabela III – Estimativa da idade à morte em não adultos do material exumado.

Número	Osso	Estimativa da idade à morte
RM - II 774	Epífise distal de tíbia direita	15 a 19 anos
RM - II 774	Epífise proximal de tíbia	15 a 20 anos
RM - II 779	Mandíbula	9 anos ± 24 meses
RM - II 809	Espífise proximal de fémur esquerdo	15 a 21 anos
RM - II 823	Clavícula direita	Menos de 30 anos
RM - II 826	Isquiático (coxal) direito	21 a 24 anos
RM - II 827	Acrômico (omoplata) direito	16 a 22 anos
RM - II 832	Espífise proximal de rádio	14 a 18 anos
RM - II 845	Espífise proximal de fémur	15 a 21 anos

Pela análise da tabela III (acima) observamos que a maioria dos não adultos presentes na amostra estão numa faixa etária já próxima da idade adulta, na adolescência. Apenas o fragmento de mandíbula **RM – 779**, da zona do queixo, indica uma faixa etária mais jovem.

Salienta-se o facto que os intervalos etários apresentados constituem estimativas, pelo que os indivíduos representados por estas peças ósseas tinham uma idade próxima dos valores dos intervalos.

Seguem algumas imagens das peças ósseas de não adultos exumadas na presente campanha.

Figura 1 – Epífise distal de tíbia direita de não adulto, do saco **RM – II 774** em vista superior (A) e inferior (B).

Figura 2 – Epífise proximal de tíbia direita de não adulto, do saco **RM – II 774**, em vista superior (A) e inferior (B).

Um terceiro exemplo é o de uma diáfise de um fémur, do saco **RM – II 809** (figura 3).

Figura 3 – Fragmento de diáfise de fémur esquerdo, de não adulto, do saco **RM – II 809**, em vista anterior.

Figura 4 – Isquiático direito, de não adulto, do saco **RM – II 826**, em vista lateral (A), medial (B) e superior (C).

Foram detectados sinais de patologia infecciosa em dois fragmentos ósseos: num fragmento de diáfise de fémur direito e num fragmento de tíbia direita.

O fragmento de diáfise de fémur direito, pertencente ao saco **RM – II 823**, apresenta sinais de periostite (figura 5), assim como o fragmento de tíbia direita, do mesmo saco (figura 6).

Figura 5 – Face anterior da diáfise de fémur direito, do saco **RM – II 823**, com sinais de periostite.

Figura 6 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, do saco **RM – II 823**, com sinais de periostite.

Foi encontrado um caso de patologia traumática no material exumado. É o de uma fusão entre uma segunda falange proximal direita com a primeira intermédia direita do mesmo dígito, pertencente ao saco **RM – 826** (figuras 7 e 8). Estes ossos apresentam uma orientação latero-mesial (da direita para a esquerda) e poderá ter sido o resultado de um trauma, onde os ossos ficaram desalinados e em que o

processo de cicatrização resultou numa fusão das falanges, que limitaria severamente a mobilidade deste dígito.

Figura 7 – Vista superior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

Figura 8 – Vista inferior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

Para o final referimos que no decorrer desta campanha de escavação do monumento megalítico tratado neste trabalho, foram encontradas e posteriormente recolhidas, peças ósseas em conexão anatómica.

Estas peças compreendem um fragmento de diáfise de fémur esquerdo e um fragmento do osso coxal esquerdo (figura 10) (zona do acetábulo, em que não foi possível a sua recuperação na totalidade), que se apresentavam juntamente com outros fragmentos ósseos que se julga serem correspondentes, coxal (não recolhido) e fémur direito (este último recolhido e presente no saco **RM – II 796**), assim como um fragmento de diáfise de tibia). Todas estas peças estavam localizadas junto à base de um dos esteios do monumento (figura 9).

Figura 9 – Imagem do corte de onde os ossos em conexão anatómica estavam depositados. A seta preta aponta para o pioné que indica a localização destes.

Pondera-se que, pelo menos, os membros inferiores em união com a zona da cintura terão sido colocados naquele local. A segunda hipótese é a deposição de um indivíduo em conexão anatómica dentro da anta, embora esta probabilidade seja muito reduzida.

Figura 10 – Fragmento de diáfise de fémur esquerdo e de coxal esquerdo (acetábulo), **RM – II 725**, em vista anterior. Peças ósseas encontradas conectadas anatomicamente na escavação.

IV – Considerações finais

O presente relatório apresenta as observações do estudo realizado aos restos ósseos humanos exumados da Anta II do Rego da Murta durante a campanha do Verão de 2010, decorrida entre 5 de Julho a 16 de Julho.

O elevado grau de fragmentação e as diversas alterações tafonómicas caracterizam o material estudado.

Encontram-se representados, no mínimo, vinte e um indivíduos, doze adultos e nove não adultos, sendo a maioria adolescentes. Nos indivíduos adultos, existem ossos pertencentes a ambos os sexos.

As patologias encontradas são do foro infeccioso, de cariz não específico, tendo-se também encontrado um caso de uma patologia traumática que resultou na fusão da segunda falange proximal direita com a primeira intermédia direita do mesmo dígito, da mão.

Salientamos a exumação de duas peças ósseas que se encontravam em conexão anatómica, um fémur e um fragmento de coxal esquerdo, que pelo menos indicam que no momento em que foram depositados, estariam os membros inferiores em união com a zona da cintura.

A Anta II do Rego da Murta apresenta-se como um local muito rico em material ósseo humano, tendo nesta última campanha, sido totalmente escavada. O próximo passo é um estudo laboratorial de todo o material exumado, para que consiga obter uma melhor visão dos indivíduos inumados neste monumento funerário de grande cariz científico.

V – Bibliografia

Ferembach, D.; Schwidetzky, I.; Stloukal, M. (1980). Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons. *Journal of Human Evolution*, 9: 517-549.

Figueiredo, A. 2004. A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações. *Techne* 9: 127-138.

Silva, A. M. (1995). Sex Assessment using the Calcaneus and Talus. *Antropologia Portuguesa*, 13: 107-120.

Ubelaker, D. H. (1974). *Reconstruction of Demographic profiles from Ossuary Skeletal Samples: A Case from Tidewater Potomac*. Smithsonian Contributions to Anthropology, 18. Washington D.C.

Wasterlain, R. S. (2000). *Morphé: Análise das proporções entre os membros. Dimorfismo Sexual e Estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana*. Coimbra, Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra. [Policopiado].

White, T. (2002). *Human Osteology* (2nd edition). San Diego, Academic Press.

Figueira da Foz, 12 de Novembro de 2010

Rodrigo Pinto

(Antropólogo)

Realizado por:

Mestre Rodrigo Pinto, Antropólogo

Licenciado pelo Instituto de Antropologia, Universidade de Coimbra

Anta II do Rego da Murta

**Relatório de campo dos restos ósseos humanos
exumados provenientes do Monumento Megalítico
II do Rego da Murta, Alvaiázere**

Rodrigo José Simões Pinto

Figueira da Foz, Novembro de 2010

I – Introdução

A Anta II do Rego da Murta (**RMII**) localiza-se no local do Ramalhal, freguesia de São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. A primeira campanha de escavação deste monumento funerário teve lugar no Verão de 2003, prosseguindo os trabalhos na mesma época em 2004, 2005 (Figueiredo, 2004; Figueiredo, com. pessoal), 2007, 2008 e no presente ano de 2010, sendo o ano do término dos trabalhos.

A Anta II de Rego da Murta localiza-se a norte da área que congrega o espaço em que se integra um complexo megalítico² onde se regista também a Anta I, já intervencionada e estudada no total. Aquele monumento (Anta II), ao contrário da Anta I do Rego da Murta, encontra-se mais bem conservado, registando-se os processos de deposição pré-histórica relativamente selados, por um aglomerado de pedras, que fecharam a camada que possuía as últimas ocupações do monumento (Figueiredo, 2006).

O monumento é constituído por uma câmara poligonal composta por oito esteios de pequenas dimensões, em calcário e um corredor ligeiramente alongado, indiferenciado, do tipo ferradura, com seis esteios (dois do lado direito e quatro do lado esquerdo). As lajes da câmara encontram-se ligeiramente imbricadas por lajes de menores dimensões que as firmam, ocupando os lugares vazios deixados na sobreposição dos esteios. As zonas laterais, entre a câmara e o corredor, apresentam uma pequena contrafortagem (Figueiredo, 2006).

Estratigraficamente registaram-se duas camadas de ocupação, que perante as datações absolutas observadas e paralelos estabelecidos correspondem a dois períodos distintos: a camada C2, mais recente, terá sido ocupada entre o Calcolítico inicial e médio; e o segundo nível, designado por camada C3, pertencerá, por analogias relativas com outros contextos regionais datados, ao neolítico médio e final. A camada onde o monumento assenta (camada C4) foi caracterizada como sendo uma camada de formação fluvial, possivelmente de origem do antigo leito do traçado da ribeira do Rego da Murta. Sobre os níveis de ocupação registou-se a camada de superfície, onde é exercida a acção biológica e antrópica actual, contendo alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito, de tipologia macrolítica, provenientes de processos de remeximentos dos níveis superiores do nível subjacente (Figueiredo, 2006).

² Tal como o nome indica, são estruturas construídas com pedras de grandes dimensões, em que o seu objectivo seria perdurante ao longo de gerações.

Dos inúmeros artefactos recolhidos salienta-se um conjunto de vasos cerâmicos, pontas de seta, alabardas, lâminas, lamelas ou lascas em sílex ou quartzito, objectos simbólicos, furadores, alfinetes e alguns botões em osso, com formato de laço e uma grande diversidade de contas de colar, entre outros, estando alguns expostos no Museu Municipal (Figueiredo, 2006).

Geologicamente, o concelho de Alvaiázere apresenta um conjunto de terrenos compreendidos entre o Pré-Câmbrico/Paleozóico e o Holocénico.

No sector do Rego da Murta afloram sedimentos meso-cenozóicos constituídos por arenitos vermelhos com intercalações conglomeráticas e argilosas – “Grés de Silves” de idade triásica, aos quais se seguem sedimentos argilo-siltosos de cor cinzenta, margas azuladas, calcários dolomíticos e calcários margosos do Jurássico inferior (Liássico) e calcários margosos, margas e calcários do Jurássico médio (*Dogger*). A estes depósitos sobrepõem-se em alguns locais sedimentos recentes de idade Plio-holocénica (Teixeira 1980, S. Pinto 2010, com. oral).

Figura 1 – Excerto da Carta Geológica de Portugal 1: 500 000 (IGM), referente à Região do Rego da Murta

O presente relatório apresenta todos os dados obtidos a partir do estudo do material osteológico recuperado ao longo das várias campanhas. Deste material apenas uma pequena parte (cerca de trezentas peças ósseas exumadas nas campanhas decorridas em 2003, 2004 e 2005) foi já alvo de um estudo laboratorial, decorrido em 2005, realizado pela Doutora Ana Maria Silva, Mestre Maria Teresa Ferreira e Dra. Zélia Rodrigues.

Os restos dentários recolhidos serão alvo dum relatório separado, devido à falta de capacidade para se efectuar um estudo rigoroso durante o tempo da campanha.

Salienta-se o facto de os dados apresentados serem de cariz provisório pois o material proveniente do referido monumento terá certamente uma posterior análise laboratorial, mais rigorosa.

II – Material e Métodos

O material ósseo e dentário foi recolhido ao longo das várias campanhas, tendo sido armazenado em sacos de plástico previamente furados. No laboratório (compreende-se por um local designado para o estudo durante a escavação) procedeu-se à sua limpeza e posterior estudo.

Devido à natureza do trabalho em escavação não foi possível proceder à numeração por peça óssea³, devido à extensão de tempo que levaria. Apenas se procedeu à numeração por saco, ao mesmo tempo que se ia realizando o estudo, descrevendo o conteúdo de cada saco (número de ossos e/ou fragmentos de ossos e dentes, tipo de osso e sua lateralidade) em fichas de registo osteológico e, posteriormente, introduziram-se as informações recolhidas na base de dados.

O material apresentava-se bastante fragmentado e alterado tafonomicamente, o que limitou muito o estudo paleoantropológico. Optou-se por se efectuar as análises em que era possível obter-se algum resultado e não incluir fragmentos de dimensões de tal ordem reduzidas que impossibilitavam qualquer análise. No entanto, fragmentos acima dos dois centímetros foram inventariados sob a designação de “fragmento indeterminável” (Tomé, 2007).

O cálculo do número mínimo de indivíduos é bastante complexo perante um elevado número de peças ósseas fragmentadas (Silva, 2002). Nestes casos, como o estudado neste relatório, deve-se separar primeiro os ossos por escalão etário, indivíduos adultos, adolescentes e crianças, classificando por tipo e lateralidade. O NMI foi obtido através da metodologia de Ubelaker (1974), dado ser a mais indicada no contexto e através do método de Hermmann *et al.* (1990), com utilização das tabelas elaboradas por Silva (1993) (Silva *et al.*, 2005).⁴

³ Com excepção dos fragmentos já alvo de estudo em laboratório.

⁴ Método utilizado na primeira análise laboratorial do material acima mencionada.

Para a diagnose sexual recorreu-se às metodologias Silva (1995) para o calcâneo e *talus* e à de Wasterlain (2000), para o úmero, possíveis de aplicar já que disponhamos do referido material ósseo. O elevado grau de fragmentação dos ossos coxais e dos crânios, ossos mais viáveis para esta análise, não permitiram a sua aplicação.

A estimativa da idade à morte nos indivíduos não adultos foi utilizada apenas o esquema de união das epífises, segundo Ferembach *et al.* (1980), assim como a metodologia de Ubelaker (1984) para a erupção dentária. Nos adultos, o estado de preservação impossibilitou a aplicação das metodologias mais adequadas para a determinação deste parâmetro.

O estudo da morfologia do material compreendeu aspectos métricos e não métricos. Em relação aos primeiros, foi apenas estimada a estatura num único caso, num úmero, segundo a metodologia proposta por Mendonça (2000). Procedeu-se também à estimativa dos índices de achatamento para o úmero, cúbito, fémur e tibia, bem como índice de robustez do úmero acima mencionado. Os índices foram calculados com base nas indicações de Olivier e Demoulain (1990). A ausência de ossos longos completos impediu a estimar qualquer outro parâmetro métrico. O registo dos caracteres discretos (não métricos) foi realizado para o esqueleto pós-craniano, conforme proposto por Finnegan (1978).

Todas as patologias detectadas foram devidamente descritas e sempre que possível, avançou-se com um possível diagnóstico.

III – Resultados

O estado de preservação do material exumado proveniente da Anta II do Rego da Murta limitou muito os dados obtidos nesta abordagem paleoantropológica. Contudo, foi possível recolher alguma informação sobre os indivíduos inumados neste monumento megalítico.

Sobre a natureza do ritual funerário, inumação primária ou secundária, presente neste monumento, uma primeira observação é de se tratar de uma inumação secundária. Mas salienta-se a recuperação de elementos ósseos da generalidade do esqueleto, incluindo vários ósseos de pequenas dimensões, como ossos do carpo e dois corpos do osso hióide (figura 2), normalmente não encontrados neste contexto.

Figura 2 – Fragmento de osso híóide, do saco **RM – II 780**, vista superior.

Aproveitando a questão sobre a natureza da inumação, regista-se que no decorrer da campanha de escavação do Verão do presente ano, do monumento megalítico tratado neste trabalho, foram encontradas e posteriormente recolhidas, peças ósseas em conexão anatómica.

Estas peças compreendem um fragmento de diáfise de fémur esquerdo e um fragmento do osso coxal esquerdo (figura 4), zona do acetábulo (não foi possível a sua recuperação na totalidade) e apresentavam-se juntamente com outros fragmentos ósseos que se julga serem correspondentes, coxal (não recolhido) e fémur direito (este último recolhido e presente no saco **RM – II 796**), assim como um fragmento de diáfise de tibia) que estavam localizadas junto à base de um dos esteios do monumento (figura 3).

Figura 3 – Imagem do corte de onde os ossos em conexão anatômica estavam depositados. A seta preta aponta para o pioné que indica a localização destes.

Pondera-se que pelo menos os membros inferiores em união com a zona da cintura terão sido colocados naquele local. A segunda hipótese é a deposição de um indivíduo em conexão anatômica dentro da anta, embora esta probabilidade seja muito reduzida.

Figura 4 – Fragmento de diáfise de fêmur esquerdo e de coxal esquerdo (acetábulo), **RM – II - 725**, em vista anterior. Peças ósseas encontradas conectadas anatomicamente na escavação.

É do maior interesse que se faça um estudo orientado para determinar a natureza da inumação, dado que o monumento já foi escavado totalmente.

Como já várias vezes foi referido, o material exumado encontra-se fragmentado, sendo a maioria fracturas antigas, de carácter *post-mortem*, estando relacionadas com os processos tafonómicos ocorridos ao longo do tempo no local. Vários ossos apresentam uma mineralização, com a sua superfície bastante alterada, existindo alguns que apresentam uma consistência deveras frágil.

De igual modo, as acções por parte da fauna e da flora estão presentes em várias peças ósseas, sendo observáveis as marcas na superfície óssea.

Parte do material ósseo exumado apresenta também alterações cromáticas, normalmente enegrecimento, manifestado em vários graus – de alguns pontos isolados até à totalidade da superfície. Durante a campanha de 2007, foi encontrado um fragmento craniano (figura 5) que apresentava coloração geral negra, com algumas manchas cinzentas, assim como alterações ao nível ósseo. Este fragmento enquadra-se na segunda fase de transformação induzida pelo calor, segundo Thompson (2004), estando a temperatura situada entre os trezentos e os oitocentos graus centígrados.

As alterações da coloração encontradas poderão ser explicadas desta forma. Pode, então, considerar-se a possibilidade da utilização do fogo nos rituais funerários. No entanto, seria errado atribuir apenas ao factor fogo a origem destas alterações tafonómicas.

Figura 5 – Fragmento craniano apresentando vestígios de transformação induzida

O cálculo do número mínimo de indivíduos revelou um mínimo de cinquenta e cinco indivíduos, vinte e sete adultos (através do fémur direito) e vinte e oito não adultos.

Do material estudado em laboratório em 2005, a metodologia de Hermmann *et al.* (1990) revelou um número mínimo de nove indivíduos adultos (através do fémur direito) (Silva *et al.*, 2005)⁵.

Tabela I – Cálculo do número mínimo de indivíduos adultos exumados.

Osso	Esquerdo	Direito
Frontal		3
Temporal	8	8
Occipital		5
Zigomático	1	3
Maxilar	2	3
Mandíbula	3	4
Hióide		3
Clavícula	9	7
Omoplata	11	7
Úmero	20	17
Rádio	11	9

⁵ A tabela II, dos resultados, adaptada do relatório de 2005, segue em anexo.

Cúbito	16	8
Capitato	5	7
Semilunar	5	8
Pisiforme	1	
Piramidal	1	
Escafóide	4	3
Unciforme	3	2
Trapézio	1	
1º Metatarsiano	2	1
5º Metatarsiano	1	1
Coxal	14	7
Fémur	11	27
Rótula	14	8
Tíbia	11	14
Perónio	4	4
<i>Talus</i>	11	20
Calcâneo	9	6
Navicular	10	11

Cubóide	3	4
1º Cuniforme	4	3
2º Cuniforme	3	2
3º Cuniforme		1

Das peças ósseas observadas foi apenas possível determinar o sexo a vinte e duas peças (tabela III), vinte e quatro masculinas (77,4%, 24/31) e sete femininas (22,5%, 7/31). No mínimo, foram detectados seis indivíduos masculinos e quatro femininos.

Os ossos do tarso recolhidos, nomeadamente o tálus e o calcâneo, foram os que mais permitiram a diagnose deste parâmetro, através da metodologia proposta por Silva (1995).

Tabela III – Diagnose sexual obtida nos ossos de adultos do material exumado.

Osso	Masculino	Feminino
Frontal	1	
Úmero esquerdo	4	
Úmero direito	4	
Fémur Esquerdo	1	
<i>Talus</i> esquerdo	4	1
<i>Talus</i> direito	6	4
Calcâneo direito		2
Calcâneo esquerdo	4	

A estimativa da idade à morte foi possível só para os não adultos detectados no material recolhido, devido ao facto de estarmos na posse das peças ósseas certas que permitem a obtenção deste parâmetro. Para os indivíduos adultos foi impossível estimá-la, devido à não preservação das áreas ósseas que permitem este diagnóstico.

Pela análise do gráfico da figura 6 constatamos que a maioria dos não adultos presentes na amostra (47,83%, 11/23) são adolescentes, caminhando para a idade adulta.

O segundo intervalo etário⁶ mais obtido⁷ é o compreendido entre o nascimento do indivíduo e os cinco anos de idade, cerca de 26,09% (6/22) e o mais baixo o compreendido entre os onze e os quinze anos de idade (apenas 8,70%, 2/23). O normal esperado seria de o maior número estar no intervalo dos recém-nascidos, mas há que ter em consideração o pequeno número de peças ósseas que permitiram este estudo e também o método utilizado⁸, dado que este utiliza vários intervalos etários que a peça óssea em questão está compreendida e a variabilidade individual.

Figura 6 – Representação gráfica da estimativa da idade à morte dos não adultos exumados da Anta II do Rego da Murta.

⁶ As faixas etárias foram estabelecidas desta forma, para que fosse melhor agrupar os dados obtidos.

⁷ Com maior número de peças ósseas compreendidas neste intervalo.

⁸ Método erupção dentária de Ubelaker (1984).

As peças ósseas que se seguem ilustram algum material ósseo de indivíduos não adultos encontrados durante as campanhas. A epífise proximal de rádio⁹, pertencente ao saco **RM-II 577**, onde se visualiza perfeitamente a zona de fusão (figura 7), indica-nos um indivíduo jovem que está num intervalo etário próximo dos catorze e os dezoito anos, segundo Ferembach *et al.*, (1989).

Figura 7 – Epífise proximal de rádio não adulto, do saco **RM – II 577** em vista superior (A) e inferior (B).

O próximo indivíduo não adulto é representado por uma epífise distal de fémur direito, pertencente ao saco **RM-II 727** (figura 8), não apresentando nenhuns sinais de fusão com a diáfise, o que nos indica que este indivíduo estaria num intervalo etário próximo dos quinze a vinte anos (Ferembach *et al.*, 1989).

Figura 8 – Epífise distal de fémur direito de não adulto, do saco **RM – II 727** em vista superior (A) e inferior (B).

⁹ A lateralidade desta peça óssea não foi possível determinar.

Caso semelhante é o próximo indivíduo (não adulto), igualmente representado pela epífise proximal de tibia direita, pertencente ao saco **RM – II 579** (figura 9), que como a peça óssea anterior, não apresenta sinais de fusão com a diáfise, o que nos indica que este indivíduo estaria num intervalo etário próximo dos quinze e os vinte anos (Ferembach *et al.*, 1989).

Figura 9 – Epífise proximal de tibia direita de não adulto, do saco **RM – II 579**, em vista superior.

Um terceiro exemplo é o de uma diáfise de um fémur, do saco **RM – II 809** (figura 10), que não apresenta sinais de fusão com as epífises (cabeça do fémur e também o grande trocanter), o que nos indica que este indivíduo estaria num intervalo etário próximo dos quinze e os vinte e um anos (Ferembach *et al.*, 1989).

Figura 10 – Diáfise de fémur esquerdo, de não adulto, do saco **RM – II 809** em vista anterior.

No âmbito da análise métrica, foi possível obter alguns resultados de alguns fragmentos recolhidos, apesar da fraca preservação geral da série. Um úmero direito, dum indivíduo masculino, permitiu a estimativa da altura, sendo de $164,02 \pm 8,44$ cm, assim como o cálculo de robustez deste osso, que se apresentava robusto.

Dos restantes fragmentos ósseos, foram alcançadas informações acerca do seu índice de achatamento (tabela IV). Dos vinte e quatro fragmentos, cerca de 25% (6/24) revelam achatamento (três fêmures e três tíbias).

Segundo Silva *et al.*, (2005) e Tomé (2007), estes valores são consistentes com os encontrados nas séries coevas portuguesas (Silva, 2002; 2003) inclusivé desta região (Tomé, 2006).

Tabela IV – Resultados do índice de achatamento das peças ósseas exumadas da Anta II do Rego da Murta.

Número	Ossó	Valor	Classificação
RM - II 76	Úmero esquerdo	86,4	Euribráquico
RM - II 101	Úmero direito	82,6	Euribráquico
RM - II 243	Cúbito esquerdo	91,7	Eurolénica
RM - II 75	Cúbito esquerdo	104,8	Hipereurolénica
RM - II 80	Cúbito esquerdo	80,0	Eurolénica
RM - II 17	Cúbito esquerdo	100,0	Hipereurolénica
RM - II 255	Cúbito direito	90,9	Eurolénica

RM - II 363	Fémur esquerdo	120,8	Estenométrico
RM - II 9	Fémur esquerdo	121,4	Estenométrico
RM - II 45	Fémur esquerdo	66,6	Platimétrico
RM - II 46	Fémur esquerdo	71,43	Platimétrico
RM - II 49	Fémur direito	116,7	Estenométrico
RM - II 72.3	Fémur direito	73,3	Platimétrico
RM - II 68	Fémur direito	100,0	Estenométrico
RM - II 37	Fémur direito	96,3	Eurimétrico
RM - II 13	Fémur direito	136,0	Estenométrico
RM - II 12	Fémur direito	107,1	Estenométrico
RM - II 73	Tíbia esquerda	71,4	Eurocnémica
RM - II 84	Tíbia esquerda	61,8	Platicnémica
RM - II 663	Tíbia esquerda	63,2	Mesocnémica
RM - II 2.4	Tíbia esquerda	67,65	Platicnémica
RM - II 263	Tíbia direita	57,1	Platicnémica
RM - II 148	Tíbia direita	73,1	Eurocnémica
RM - II 072	Tíbia direita	72,4	Eurocnémica

A análise dos caracteres não métricos, nomeadamente os caracteres discretos, foi apenas registada nos fragmentos ósseos já estudados em laboratório, apesar do estado de preservação do material. A amostra estudada é pequena, sendo necessário esperar pelo estudo laboratorial de todo o material exumado para que se possa ter resultados que permitam inferir sobre a frequência destes

caracteres nesta população. Contudo, Silva *et al.*, (2005) destaca a presença de fossa hipotrocantérica em fêmures esquerdos.

A tabela seguinte (tabela V) ilustra, os caracteres encontrados até à data, no material exumado da Anta II do Rego da Murta.

Tabela V – Distribuição dos caracteres discretos dos ossos exumados da Anta II do Rego da Murta e estudados em laboratório. (Adaptado de Silva *et al.*, 2005).

<i>Ossos</i>	<i>Carácter discreto</i>	<i>Esquerdo</i>	<i>Direito</i>
Mandíbula	Número de foramina mental	1/1	1/1
	Presença de tórus mandibular	0/1	0/1
	Presença de ponte mielohióide	0/1	-/-
Úmero	Presença de abertura septal	0/3	0/0
Fémur	P. de fossa hipotrocantérica	4/7	0/4
	Presença de 3º trocânter	0/4	0/1
Calcâneo	P. de calcaneum secundarium	0/1	0/0
	Facetas contínuas	1/1	0/0
Tálus	Facetas subtalares contínuas	1/2	1/2
	Facetas subtalares semicontínuas	1/2	1/2

Relativamente à análise patológica, esta incidiu sobre as patologias que foram possíveis de detectar e descrever, exceptuando no material já estudado em laboratório por Silva *et al.*, (2005), foi

possível observar patologias degenerativas não articulares (lesões da entese)¹⁰ e patologias infecciosas. Estas últimas foram detectadas em quatro fragmentos ósseos, um fragmento de occipital, um fragmento de corpo de costela e dois fragmentos de diáfises de tíbias esquerdas.

Idêntica patologia infecciosa, periostite, foi identificada num fragmento de diáfise de úmero, três fragmentos de diáfise de tíbia (duas direitas e uma esquerda) e num fragmento de diáfise de fémur esquerdo.

O fragmento de diáfise de tíbia direita, pertencente ao saco **RM – II 695**, apresenta sinais de periostite (figura 11), assim como a tíbia direita do saco **RM – II 823** (figura 12). A tíbia esquerda, do saco **RM – II 709**, também se observam sinais de periostite, embora esta última possa estar associada a uma patologia traumática.

Figura 11 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, saco **RM – II 695**, com periostite.

¹⁰ Resultados apresentados na tabela VI (em anexo), adaptados de Silva *et al.*, (2005).

Figura 12 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, saco **RM – II 823**, com periostite.

Figura 13 – Fragmento de diáfise de fémur esquerdo do saco **RM – II 823**, com sinais de periostite.

Foram detectados dois casos de patologia traumática no material exumado da Anta II do Rego da Murta. O primeiro, já referido, é de um fragmento de diáfise de tibia esquerda, pertencente ao saco **RM – II 709** (figuras 14 e 15), exumada durante a primeira campanha de 2008. A tibia apresenta uma curvatura em sentido médio-lateral e é possível observar uma linha na face lateral e posterior, que parece ser contínua. Poderá ser uma evidência de uma linha de fractura, mas só com um estudo mais detalhado desta peça óssea será possível obter mais informações que possam confirmar esta ideia.

Figura 14 – Diáfise de tibia esquerda, do saco **RM – II 709** em vista anterior.

Figura 15 – Pormenor da face lateral (A) e posterior (B) da diáfise da tibia esquerda, saco **RM – II 709**. As setas apontam para a possível linha de fractura.

O segundo caso, exumado na campanha de 2010, é o de uma fusão entre uma segunda falange proximal direita com a primeira intermédia direita do mesmo dígito, pertencente ao saco **RM – 826**. Estes ossos apresentam uma orientação latero-mesial (da direita para a esquerda) e poderá ter sido o resultado de um trauma em que os ossos ficaram desalinhados e que no processo de cicatrização resultou uma fusão das falanges, que limitaria severamente a mobilidade deste dígito.

Ambas as patologias traumáticas encontradas são antigas, apresentando alguma ou total remodelação óssea, o que indica que os indivíduos sobreviveram a elas, tendo vivido durante um intervalo de tempo alargado após as terem sofrido.

Figura 16 – Vista superior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

Figura 17 – Vista inferior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

IV – Considerações finais

O presente relatório apresenta as observações do estudo realizado aos restos ósseos humanos exumados da Anta II do Rego da Murta durante as campanhas de Verão decorridas entre 2003 a 2010 (com exceção do ano de 2006 e 2009), sendo 2010 o ano do término dos trabalhos.

O elevado grau de fragmentação e as diversas alterações tafonómicas caracterizam o material estudado.

Até à data, apenas uma pequena porção do material (exumado nas campanhas de 2003, 2004 e 2005) foi alvo de estudo laboratorial, no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, pela Doutora Ana Maria Silva, Mestre Maria Teresa Ferreira e Dra. Zélia Rodrigues.

Sobre a natureza da inumação praticada neste monumento megalítico, existem fortes evidências que se está perante uma inumação do tipo secundária, embora ao longo das campanhas se tenha recuperado várias peças ósseas de pequenas dimensões e até ossos que não costumam aparecer neste tipo de contextos (por exemplo ossos do carpo, tarso, híode, etc). Durante a campanha do Verão do presente ano, salienta-se a recolha de duas peças ósseas que se encontravam em conexão anatómica, um fémur e um fragmento de coxal esquerdo, que pelo menos indicam que no momento em

que foram depositados, estariam os membros inferiores em união com a zona da cintura, algo não comum em contextos funerários de inumação secundária.

Dos resultados deste presente estudo, determinou-se a presença de um mínimo de cinquenta e cinco indivíduos, vinte e sete adultos e vinte e oito não adultos. Dos adultos, seis indivíduos são do sexo masculino e quatro do sexo feminino.

A maioria do material ósseo pertencente a não adultos revelou uma faixa etária próxima da idade adulta, situada entre os dezasseis anos e a idade adulta.

Da análise morfológica foi possível obter alguns resultados de alguns fragmentos recolhidos, como um úmero direito, dum indivíduo masculino, que nos permitiu estimar a altura do indivíduo, sendo esta de $164,02 \pm 8,44$ cm, assim como o cálculo de robustez deste osso, que se apresentava robusto. Foi também possível calcular o índice de achatamento a vinte e quatro fragmentos, em que 25% (6/24) revelaram achatamento. O estudo dos caracteres discretos (caracteres não métricos) apenas foi realizado na amostra já estudada em laboratório, que dado ser pequena, é necessário esperar pelo estudo laboratorial de todo o material exumado para que se consiga obter as frequências sobre estes caracteres nesta população.

As patologias observadas são na sua maioria do foro infeccioso, de cariz não específico. Registaram-se dois casos de patologia traumática, num fragmento de diáfise de tibia esquerda e em duas falanges (falange proximal direita e a primeira intermédia direita) da mão.

A Anta II do Rego da Murta apresenta-se como um local muito rico em material ósseo humano. O próximo passo é um estudo laboratorial de todo o material exumado, para que se consiga obter uma melhor visão dos indivíduos inumados neste monumento funerário de grande cariz científico.

V – Bibliografia

Carta Geológica de Portugal na escala de 1:500.000 do IGM (1992), 5ª Edição.

Ferembach, D.; Schwidetzky, I.; Stloukal, M. (1980). Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons. *Journal of Human Evolution*, 9: 517-549.

Figueiredo, A. 2004. A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações. *Techne* 9: 127-138.

Figueiredo, A. (2006a) – *Complexo Megalítico de Rego da Murta*. Pré-História recente do Alto Ribatejo (IV-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. Dissertação de doutoramento em Arqueologia e Pré-História, Universidade do Porto, Faculdade de Letras.

Finnegan, M. (1978) – Non-Metric Variation of the Infracranial Skeleton. *Journal of Anatomy*. Ireland. I: 23-37.

Forte, J. P. (2008) – *Património Geomorfológico da Unidade Territorial de Alvaiázere: Inventariação, Avaliação e Valorização*. Mestrado em Geografia, área de especialização em Geografia Física, Recursos e Riscos Ambientais. Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. [Policopiado].

Hermann, B.; Grupe, G.; Hummel, S.; Pieoenbrink, H.; Schtkowsky, H. (1990) – *Praehistorische Anthropologie. Leitfaden der Fels und Labormethoden*. Berlin. Springer Verlag.

Mendonça, M. C. (2002). Estimation of Height from the Length of long Bones in a Portuguese Adult Population. *American Journal of Physical Anthropology*, 112, (1): 39-48.

Olivier, G.; Demoulin, F. (1990). *Pratique Anthropologique à l'usage des étudiants*. Paris, Université de Paris VII.

Silva, A. M. (1995). Sex Assessment using the Calcaneus and Talus. *Antropologia Portuguesa*, 13: 107-120.

Silva, A. M.; Ferreira, M. T.; Rodrigues, Z. (2005). *Anta II do Rego da Murta*. 1º Relatório do estudo laboratorial dos restos ósseos humanos exumados. IPA, 7pp.

Silva, A. M (2002). *Antropologia Funerária e Paleobiologia das Populações Portuguesas (litorais) do Neolítico Final / Calcolítico*. Tese de Doutoramento em Antropologia. Coimbra. Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. [Policopiado].

Teixeira, C. e Gonçalves, F. (1980) – *Introdução à Geologia de Portugal*, INIC, Lisboa, 475p.

Tomé, T. (2007). *Anta II do Rego da Murta* – Relatório preliminar do estudo laboratorial dos restos ósseos humanos exumados durante a campanha de Agosto de 2007.

Thompson, T. (2004) – Recent advances in the study of burned bone and their implications for forensic anthropology. *Forensic Science Internacional*, 146: 203-205.

Ubelaker, D. H. (1974). *Reconstruction of Demographic profiles from Ossuary Skeletal Samples: A Case from Tidewater Potomac*. Smithsonian Contributions to Anthropology, 18. Washington D.C.

Wasterlain, R. S. (2000). *Morphé: Análise das proporções entre os membros. Dimorfismo Sexual e Estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. Coimbra, Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra. [Policopiado].

White, T. (2002). *Human Osteology* (2nd edition). San Diego, Academic Press.

Figueira da Foz, 12 de Novembro de 2010

Rodrigo Pinto

(Antropólogo)

Anexos

Tabela II – Estimativa do número mínimo de indivíduos adultos do material exumado e estudado em laboratório do monumento da Anta II do rego da Murta (adaptado de Silva *et al.*,2005).

Osso	Esquerdo	Direito
Omoplata	1	1
Úmero	6	8
Rádio	1	1
Cúbito	2	3
Capitato	0	1
Trapézio	1	0
Trapezóide	1	0
Semilunar	1	1
Pisiforme	1	0
Piramidal	0	0
Unciforme	0	1
Escafóide	1	0

Fémur	8	9
Rótula	6	1
Tíbias	7	6
Calcâneo	2	0
Talus	3	4
Navicular	2	2
1° cuneiforme	2	0
2° cuneiforme	1	0
3 ° cuneiforme	0	1

Tabela VI – Distribuição e classificação das lesões da entese do material estudado em laboratório, exumado do monumento da Anta II do rego da Murta (adaptado de Silva *et al.*, 2005).

Nº	Osso	Lesão da Entese	Grau (Crubézy, 1998)
RM - II. 4	Úmero esquerdo	Inserção do deltóide	0
RM - II. 47	Úmero esquerdo	Crista lateral supracondilar	1
RM - II. 68	Úmero esquerdo	Crista lateral supracondilar	1
RM - II. 96	Úmero esquerdo	Crista lateral supracondilar	0
RM - II. 1	Fémur direito	<i>Línea aspera</i>	1
RM - II. 72.3	Fémur direito	Pequeno trocânter	0
RM - II. 79	Fémur direito	<i>Línea aspera</i>	0
RM - II. 223	Fémur esquerdo	<i>Línea aspera</i>	0
RM - II. 2.1	Rótula esquerda	Oss. do ligamento quadrilátero	1
RM - II. 77	Rótula esquerda	Oss. do ligamento quadrilátero	0
RM - II. 186	Calcâneo esquerdo	Tendão de Aquiles	1

Figura 2 – Fragmento de osso híóide, do saco RM – II 780, vista superior.

Figura 3 – Imagem do corte de onde os osso em conexão anatómica estavam depositados.

Figura 4 – Fragmento de diáfise de fêmur esquerdo e de coxal esquerdo (acetábulo), **RM – II - 725**, em vista anterior. Peças ósseas encontradas conectadas anatomicamente na escavação.

Figura 5 – Fragmento craniano apresentando vestígios de transformação induzida por calor. Adaptado de Tomé, 2007.

Figura 7A – Epífise proximal de rádio não adulto, do saco **RM – II 577** em vista superior.

Figura 7B – Epífise proximal de rádio não adulto, do saco **RM – II 577** em vista inferior.

Figura 8A – Epífise distal de fémur direito de não adulto, do saco **RM – II 727** em vista superior.

Figura 8B – Epífise distal de fémur direito de não adulto, do saco **RM – II 727** em vista inferior.

Figura 9 – Epífise proximal de tíbia direita de não adulto, do saco **RM – II 579** em vista superior.

Figura 10 – Diáfise de fémur esquerdo, de não adulto, do saco **RM – II 809** em vista anterior.

Figura 11 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, saco **RM – II 695**, com periostite.

Figura 12 – Fragmento de diáfise de tíbia direita, saco **RM – II 823**, com periostite.

Figura 13 – Fragmento de diáfise de fémur esquerdo do saco **RM – II 823**, com sinais de periostite.

Figura 14 – Diáfise de tíbia esquerda, do saco **RM – II 709** em vista anterior.

Figura 15A – Pormenor da face lateral da diáfise da tíbia esquerda, saco **RM – II 709**.

Figura 15B – Pormenor da face posterior da diáfise da tíbia esquerda, saco **RM – II 709**.

Figura 16 – Vista superior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

Figura 17 – Vista inferior da fusão entre a 2ª falange proximal e a 1ª falange intermédia direita da mão, do saco **RM – II 826**.

Anta II de Rego da Murta,
Ramalhal (Alvaiázere)

Ilustração 1 - Vestígios recuperados do nível artificial 3, camada 2

Anta II de Rego da Murta,
Ramalhal (Alvaiázere)

Ilustração 2 - Vestígios recuperados do nível artificial 4, camada 2

Anta II de Rego da Murta,
Ramalhal (Alvaiázere)

Legenda

V. Osteológicos

Nível artificial, cota de z

- 5, -0.66
- 5, -0.67
- 5, -0.69
- 5, -0.7
- 5, -0.71
- 5, -0.73
- 5, -0.75
- 5, -0.76
- 5, -0.77
- 5, -0.79
- 5, -0.8
- 5, -0.84
- 5, -0.95
- 5, -0.97
- 5, -1.03
- 5, -1.04
- Esteios

Vestígios osteológicos recuperados após os 0,60cm de profundidade.

By: Alexandra Figueiredo
ArcMap 9.0 (ESRI)
2009 - Dados Arqueográficos

Ilustração 3 - Vestígios recuperados do nível artificial 5, camada 2

ArcMap-ArcInfo 9.3
ProjectoSIG: RegodaMurtaII
Alexandra Figueiredo 2010
SIPOSU-MC

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Legenda

V. Osteológicos

Nível artificial 5, Z

- 0,790000 - -0,780000
- 0,779999 - -0,760000
- 0,759999 - -0,750000
- 0,749999 - -0,720000
- 0,719999 - -0,690000
- 0,689999 - -0,660000
- 0,659999 - -0,650000
- 0,649999 - -0,630000
- 0,629999 - -0,620000
- 0,619999 - -0,600000
- Esteios - Base monumento

Planta do monumento com a representação dos vestígios osteológicos exumados no nível artificial 5

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal (Alvaiázere)

Representação de todos os vestígios osteológicos exumados, por camada artificial.

1:34

By: Alexandra Figueiredo
 ArcMap 9.0 (ESRI)
 2009 - Dados Arqueográficos

No nível 5 estão também integrados os ossos recuperados do nível 6.

Tabela de inventário total dos vestígios osteológicos exumados

Nº	C	X	Y	Z	Sexo	Tipo	Descrição	Tafonomia e outras informações
2	1	7,53	0,8	-0,27	Não Observ.	Fémur Direito	Osso muito fragmentado, falta da epífise proximal (cabeça do Fémur), falta da epífise distal. Presença de fragmentos do mesmo osso no saco.	Apresenta alterações tafonómicas
53	1	8,239	2,022	0,272	Não Observ.	Tíbia Esquerda	Osso fragmentado, faltam as duas epífises (proximal e distal). No saco também há um fragmento de uma epífise distal de um fémur, ou é uma rótula. Presentes no saco estão também dois fragmentos de falanges, provavelmente do pé. Existem muitos fragmentos ósseos.	Observa-se na diáfise uma depressão no osso, forma quadrangular, visualizando-se "cortes" transversais
54	1	8,239	2,022	0,272	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento de um osso longo, um indivíduo jovem	Não Observável
206	1	7,22	-0,38	-0,35	Não Observ.	Úmero	Fragmento de diáfise de Úmero, com muitas alterações tafonómicas	Apresenta alterações tafonómicas, a nível da diáfise
208	1	7,68	-0,29	-0,82	Não Observ.	Tálus Esq.	Fragmento do corpo de Tálus. No saco há também um fragmento de uma Vértebra Cervical.	Não Observável
226	1	7,465	0,185	0,262	Não Observ.	Tíbia; Fémur	Diáfise de um Fémur e diáfise de Tíbia.	Não Observável
394	1	8,4	-0,67	-0,23	Não Observ.	Não Observ.	Quatro fragmentos de osso longo indeterminados.	Não Observável
459	1	6,16	0,96	-0,44	Não Observ.	Rádio; Falange de Hálux, ossos d Tarso; Mandíbula.	Fragmento de uma Mandíbula (queixo), fragmento de uma diáfise de Rádio. Um Navicular e um Cuneiforme.	Não Observável
550	1	4,97	2,37	-0,53	Não Observ.	Omopectora (Escápula)	Fragmento de Escápula direita (parte superior)	Não Observável
233	1	8,579	-2,521	0,215	Não Observ.	Osso do Carpo; Falange	Fragmento de Falange, fragmento do Capitatium.	Não Observável
235	1	7,63	-0,89	-0,18	Não Observ.	Clavícula	Fragmento de diáfise de Clavícula.	Não Observável
238	1	7,48	-0,44	-2,97	Não Observ.	Não Observ.	Vários fragmentos de osso. Existência dum Dente.	Não Observável
254	1	8,27	-2,14	-0,15	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de osso indeterminado.	Não Observável
275	1	7,82	-2,13	-0,19	Não Observ.	Dente: Incisivo superior	Vários fragmentos e um Incisivo superior.	Não Observável
276	1				Não Observ.	Falange	Dois fragmentos de Falange.	Não Observável
278	1	7,36	-0,21	-0,36	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento.	Não Observável
305	1				Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos indeterminados.	Não Observável
317	1				Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos.	Não Observável
317	1				Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de diáfise de Rádio.	Não Observável
317	1				Não Observ.	Costela	Fragmento de Costela.	Não Observável
320	1				Não Observ.	Vértebra Cervical	Vértebra Cervical, vários fragmentos e uma pedra	Não Observável
515	1				Não Observ.	Tíbia	Fragmentos de diáfise de Tíbia e um fragmento de um osso Craniano.	Não Observável
1	2	7,1	2,6	-0,47	Não Observ.	Talus	Fragmentos de Talus entre outros fragmentos.	Não Observável
4	2	7,863	0,0582	-0,37	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de osso longo.	Não Observável
5	2	4,73	-1,4	-0,4	Não Observ.	Cranio	Fragmentos de osso do Cranio.	Não Observável
7	2	4,95	-2,42	-0,52	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento indeterminado.	Não Observável
8	2	6,85	-0,87	-0,59	Não Observ.	Talus	O osso Talus.	Não Observável
9	2	7,07	-0,75	-0,45	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de ossos longos.	Não Observável
10	2	6,83	-0,77	-0,49	Não Observ.	Metacarpo Falange	Falange e um fragmento de Metacarpo.	Não Observável

11	2	6,7	-0,25	-0,5	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento de osso longo.	Não Observável
20	2	6,77	-0,95	-0,53	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento indeterminado.	Não Observável
21	2	6,75	-0,54	-0,53	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento indeterminado.	Não Observável
22	2	6,67	-0,42	-0,51	Não Observ.	Mandíbula	Fragmento de Mandíbula e de Alvéolo Dentário.	Não Observável
24	2	6,94	-0,94	-0,49	Não Observ.	Ossos do Carpo	Ossos do Carpo direito: Lunatum.	Não Observável
25	2	7,64	-2,93	-0,22	Não Observ.	Cranio	Fragmento dum osso craniano.	Não Observável
27	2	6,84	-0,31	-0,51	Não Observ.	Rádio; Patela	Fragmento da cabeça do Rádio ou fragmento de uma Patela(Rótula).	Não Observável
29	2	6,67	0,13	-0,49	Não Observ.	Falange	Falange Distal (possivelmente da Mão)	Não Observável
35	2	6,76	-0,91	-0,54	Não Observ.	Costela	Fragmentos de Costela	Não Observável
37	2	6,5	0,44	-0,51	Não Observ.	Metatarso	Fragmentos de Metatarso.	Não Observável
40	2	6,92	-0,99	-0,49	Não Observ.	Tarso	Navicular.	Não Observável
43	2	4,93	-1,96	-0,61	Não Observ.	Costela	Fragmentos de Costela.	Não Observável
44	2	8,56	-3,97	-0,21	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos indeterminados.	Não Observável
45	2	7,68	2,03	-0,6	Não Observ.	Não Observ.	Fragmento dum Vértebra, fragmento de uma Costela e vários fragmentos.	
46	2	-1,48	2,03	-0,4	Não Observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de Fémur direito.	Não Observável
47	2	8,37	-1,63	-0,54	Não Observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de Fémur esquerdo.	Apresenta alterações tafonómicas, possivelmente acção de roedores
48	2	8,83	-2,73	-0,31	Não Observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de Fémur esquerdo	Não Observável
49	2	2,4	-2,99	-0,44	Não Observ.	Úmero	Úmero esquerdo com falta da epífise proximal.	Não Observável
50	2	7,45	2,47	-0,56	Não Observ.	Fémur	Fragmento de Fémur esquerdo.	Não Observável
55	2	7,58	-1,78	-0,37	Não Observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de Fémur esquerdo.	Não Observável
55	2	7,58	-1,78	-0,37	Não Observ.	Coxal	Fragmentos dos Coxais(Íliaco,Púbico,Isquiático)esquerdos.	Não Observável
56	2	3,09	-0,74	-0,39	Não Observ.	Rádio	Fragmento de epífise distal de Rádio.	Não Observável
56	2	3,09	-0,74	-0,39	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos indeterminados.	
56	2	3,09	-0,74	-0,39	Não Observ.	Dente: Incisivo	Incisivo superior direito, fragmentos de ossos longos.	Não Observável
56	2	3,09	-0,74	-0,39	Mulher	Ossos do Cranio	Dois fragmentos de Parietais,um fragmento do Temporal esquerdo,um fragmento do Occipital e um fragmento de Vértebra.	Não Observável
56	2	3,09	-0,74	-0,39	Não Observ.	Ossos do Cranio	Fragmentos de Parietais, de Occipital.	
58	2	0	0	0	Não Observ.	Coxal	Fragmentos de Vértebra e de Escápula. Osso animal não Humano.	Não Observável
61	2	7,32	-2,87	-0,4	Não Observ.	Cranio,	Fragmentos do Frontal e Parietal.	
61	2	7,32	-2,87	-0,4		Metatarso	Fragmento de Metatarso,	
62	2	8,17	-1,18	-0,19		Falange	uma Falange Intermédia da mão.	Cúbito apresenta alterações tafonómicas
64	2	-1,59	1,813	1,496		Cúbito	Fragmento de diáfise de Cúbito	
65	2					Dente: 1º Molar inferior.		
66	2					Mandíbula	Fragmento da Mandíbula esquerda com os 3 Molares.	Não Observável
67	2					Cranio	Fragmento do Occipital,do Temporal esquerdo e de Parietal.	
68	2	6,83	-1,67	0,441	Não Observ.	Cranio	Vários fragmentos dos ossos Frontal, Parietal e Occipital.	Não Observável
68	2	6,83	-1,67	0,441	Não Observ.	Fémur	Diáfise do Fémur esquerdo. Outros fragmentos	Alterações pós-mortem:cortados com Instrumento fino artificial
68	2	6,83	-1,67	0,441		Rádio	Fragmentos da diáfise do Rádio.	

												Alterações pós-mortem: Cortes nos ossos, dois Cortes nos ossos, (1 cm); outros menores.
68	2	6,83	-1,67	0,441	Não Observ.	Cranio	Fragmento do osso Parietal.					
68	2	6,83	-1,67	0,441		Não Humano	Epífise de osso longo não Humano.					"Cortes longitudinais.
69	2	8,37	-1,633	0,546	Não Observ.	Tíbia	Fragmentos de diáfise de Tíbia.					Grande corte triangular, não em toda a extensão, falta o resto da marca.
70	2	7,73	-0,84	-0,45								
71	2	0,32	2,4	-0,56								
72	2	7,731	1,87	-0,48								
72	2	7,731	1,87	-0,48	Não Observ.	Úmero	Diáfise esquerda,					Apresenta uma fractura diáfise, completamente sarada.
73	2	7,1	2,2	0,55		Tíbia	Fragmento com cerca de 10 cm.					
74	2	8,356	-0,685	0,445		Rádio	Fragmento da diáfise.					Pequenos cortes pós-mortem
75	2	8,56	-3,97	-0,21		Tarso	Vários fragmentos osseos, provavelmente do Tarso					Pequenos cortes pós-mortem
76	2	8,83	-2,73	-0,31		cranio	Fragmentos cranianos e da escápula.					
78	2	8,705	-2,35	-0,29	Não Observ.	Não Observ.	Dois fragmentos osseos (0,5 cm)					Não Observável
79	2	7,916	-0,762	0,363	Não Observ.	Fémur	Diáfise direita de Fémur, fragmentos de ossos longos (provavelmente de Fémur). Um provável fragmento de Cúbito.					No provável Cúbito, o osso apresenta coloração preta.
80	2	6,28	-2,96	-0,64	Não Observ.	Tíbia	Dois fragmentos de diáfise de Tíbia direita. Outros fragmentos osseos.					Alterações tafonómicas <i>post-mortem</i>
81	2	6,45	-1,94	-0,6	Não Observ.	Fémur	Parte proximal da diáfise de Fémur direito, com o Pequeno Trocântér. Dois fragmentos de diáfise, provavelmente do mesmo Fémur.					A diáfise apresenta um corte pequeno, ao lado dum grande corte em sentido diagonal
81	2	6,45	-1,94	-0,6		Rádio	Fragmentos da parte proximal da diáfise de Rádio. Outros fragmentos osseos de ossos longos.					
82	2	6,45	-1,94	-0,6	Não Observ.	Não Observ.	Três fragmentos osseos com cerca de 0,5 a 1 cm.					Não Observável
83	2	7,54	-1,23	-0,21	Não Observ.	Falange	Falange Proximal do pé.					Não Observável
84	2	6,24	0,59	-0,48	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de ossos longos.					Não Observável
84	2	6,24	0,59	-0,48	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos osseos.					Não Observável
86	2	4,97	-2,71	-0,41	Não Observ.	Patela (Rótula)	Patela esquerda.					Não Observável
86	2	4,97	-2,71	-0,41	Não Observ.	Fémur	Fragmentos de diáfise e da epífise distal de Fémur direito.					Não Observável
87	2	4,96	-2,3	-0,6	Não Observ.	Vértebra	Fragmento do Processo Articular Superior duma Vértebra. Outros fragmentos					Não Observável
88	2	5,25	-0,7	-0,55	Não Observ.	Úmero ou Fémur	Fragmento dos Zigomáticos, da cabeça do Úmero ou Fémur.					Não Observável
89	2	5,18	-2,96	-0,62		Vértebra 8	Fragmento do corpo de uma Vértebra e fragmentos de diáfise de ossos longos (Metacarpos).					
90	2	6,91	-1,64	-0,56	Não Observ.	Falange	Falange Proximal da mão. Fragmentos de vários ossos.					Não Observável
91	2	6,88	-2,84	-0,4	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de ossos cranianos, provavelmente não Humanos.					Não Observável
91	2	6,88	-2,84	-0,4	Não Observ.	Úmero	Fragmentos de Úmero, da epífise distal - capitulum					Não Observável
91	2	6,88	-2,84	-0,4		Vértebra	Fragmentos de Vértebra.					
92	2	7	-2,9	-0,6	Não Observ.	Falange	Uma Falange Distal de mão					
93	2	7	-2,9	-0,6		Vértebra	Fragmentos duma Vértebra					Não Observável

93	2	7	-2,9	-0,6	Não observ.	Mandíbula	Parte central duma Mandíbula sem os ramos ascendentes.	O foramén mentale esquerdo é diferente do direito(é maior).
94	2	7,15	-2,68	-0,6	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de ossos de animais não Humanos.	Não Observável
95	2	4,74	-2,49	-0,53	Não Observ.	Não Observ.	Idem	Não Observável
95	2	4,74	-2,49	-0,53	Não Observ.	Não Observ.	Fragmentos de ossos.	Não Observável
95	2	4,74	-2,49	-0,53	Não Observ.	Cranio	Fragmento do osso Temporal(parte do squama ossis temporalis com o Processo Zigomático) esquerdo. Existem também outros fragmentos osseos.	Não Observável
95	2	4,74	-2,49	-0,53		Falange	Fragmento duma Falange e dum osso metatarsiano.	
95	2	4,74	-2,49	-0,53		Metatarso	Fragmento dum osso metatarsiano.	
96	2	4,79	-2,53	-0,59	Não observ	Fémur	Fragmentos do osso longo-provavelmente de um fémur direito	Não observável
96	2	4,79	-2,53	-0,59	Não observ.	Carpo	Osso do carpo(Os lunatum-direito)	Não observável
97	2	4,36	1,48	-0,9		Falange	Fragmento da falange(mão?)	
97	2	4,36	1,48	-0,9	Não observ.	Úmero	Fragmento do osso longo úmero direito	
97	2	4,36	1,48	-0,9	Não observ.	Cranio	Fragmentos:crânio-parte facial;arcos zigomáticos;	
98	2	9,16	-2,76	-0,61		Vértebra	vertebrais-atlas;fragmentos da vertebra cervical;	
99	2	3,42	-0,96	-0,3		Falange	um fragmento da falange(distal) da mão	
100	2	6,9	-2,78	0,35		Falange	um fragmento da falange(proximal) da mão	
101	2	5,25	-0,95	0,56		Pélvis	um fragmento de pélvis (parte publica);	
101	2	5,25	-0,95	0,56	Não observ.	Úmero	Fragmento da epífise distal do úmero esquerdo	Não observável
102	2	6,83	-2	-0,57		Fémur	Fragmento do osso longo(fémur?)	
103	2	4,97	-2,7	-0,65	Não observ.	Cranio	Fragmento do osso craniano:parietal;	Não observável
104	2	4,95	-0,04	0,51		Vértebra	fragmento de uma vertebra;	
105	2	6,44	-1,7	-0,6		Coxais	fragmento de um dos ossos coxais;	
105	2	6,44	-1,7	-0,6	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de pequena dimensão indeterminados	Não observável
106	2	6,62	-1,44	-0,58	Não observ.	vertebra	Corpo da vertebra lombar	Não observável
108	2	7	-2,75	-0,6	Não observ.	crânio	Fragmento de temporal esquerdo que contém meato auditivo externo;fragmento auditivo	Não observável
108	2	7	-2,75	-0,6	Não observ.	crânio	Vários fragmentos osseos que incluem um de osso craniano;	Não observável
108	2	7	-2,75	-0,6		Vértebra	Fragmento de vertebra axis(Apófise odontóide);	
109	2	6,87	-1,26	-0,53	Não observ.	Não observ.	Fragmento do osso(vertebra?)	Não observável
110	2	6,39	-216	-0,62	Não observ.	crânio	Fragmento de um osso parietal(direito)	Não observável
111	2	5,02	-2,68	-0,6	Não observ.	Mão e Pé	Osso do tarso:1' cunifome direito;osso do carpo unciforme esquerdo;fragmentos osseos	Não observável
113	2	6,6	0,93	0,54	Não observ.	Vertebra	Fragmento da vertebra(processo articular);	Não observável
115	2	7,54	-1,23	-0,21		Cranio	fragmento da mandíbula	
116	2	4,68	-1,29	-0,48	Não observ.	Não observ.	Fragmento de ossos indeterminados	Não observável
120	2	4,83	-2,48	-0,63	Não observ.	Não observ.	Talus esquerdo	Não observável
121	2	4,78	-1,24	-0,51	Não observ.	Falange	1 falange proximal da mão e uma falange proximal do pé	Fragmento de osso longo apresenta coloração preta em algumas partes
122	2	4,91	-1,29	-0,51		Costela	2 fragmentos de costela;um fragmento de osso largo	
123	2	4,92	-1,05	-0,42		Rádio	fragmento da epífase proximal e parte da diáfise superior de radio direito de individuo jovem;	
124	2	6,3	3,23	-0,63	Não observ.	Cranio	Fragmento de osso occipital	Não observável
125	2	6,43	-3,15	-0,62	Não observ.	Falange	Falange proximal do pé	Não observável
126	2	5,43	-0,31	-0,34	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise de úmero	Não observável
127	2	5,87	0,94	-0,48	Não observ.	Não observ.	varios fragmentos osseos de pequena dimensão	Não observável
128	2	4,83	-2,43	-0,49	Não observ.	Não observ.	3 fragmentos osseos indeterminados	Não observável
128	2	4,83	-2,43	-0,49	Não observ.	Cranio	Fragmento do crânio	Não observável
128	2	4,83	-2,43	-0,49	Não observ.	Falange	Falange proximal do pé e outro fragmento indeterminado	Não observável

129	2	6,62	-1,1	0,54	Não observ.	Rótula	Fragmento da rótula;	Não observável
130	2	6,69	-1,66	-0,58	Não observ.	Vertebra	fragmento da vertebra	
131	2	4,96	-2,65	-0,55	Não observ.	Pélvis	Fragmento da pelvis(parte pubica)	Não observável
132	2	6,72	-2,94	-0,42	Não observ.	Cranio	Fragmento do crânio	Não observável
133	2	3,06	0,31	-0,46	Não observ.	Fémur	Fragmentos da cabeça do fémur	Não observável
134	2	5,72	0,95	0,31	Não observ.	Falange	Falange distal do pé;falange proximal da mão;	Não observável
135	2	4,98	0	-0,46		Vertebra		
136	2	4,98	-0,29	-0,4	Não observ.	Metatarso	3ºmetatarso esquerdo sem cabeça	Não observável
137	2	4,79	-1,3	-0,6	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
137	2	4,79	-1,3	-0,6	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
138	2	5,6	-3,29	-0,64	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
139	2	5,82	-3,34	-0,59	Não observ.	Axis	Fragmento do axis(odontóide);	Não observável
141	2	-0,91	6,93	-0,35		Vertebra	fragmento do corpo da vertebra (cervical)	
148	2	6,82	-0,12	-0,47		Cranio	Fragmento crânio-parte facial	
151	2	6,92	-0,4	-0,49	Não observ.	Não observ.	3 fragmentos não identificados	Não observável
154	2	6,54	0,1	-0,53	Não observ.	Não observ.	Fragmento não humano	Não observável
155	2	6,69	-0,74	-0,51	Não observ.	Mandíbula	Fragmento da mandíbula da metade esquerda perda de dentes pos-mortem	O dente apresenta algum desgaste
157	2	6,84	-0,93	-0,53	Não observ.	Cranio	Fragmento do crânio	Não observável
158	2	6,88	-0,88	-0,45	Não observ.	Não observ.	Fragmentos indeterminados	
163	2	7,92	-1,08	-0,59	Não observ.	Não observ.	1 fragmento do osso longo	Não observável
164	2	7,92	-1,08	-0,59		Vertebra	2 fragmentos de vertebra;	
164	2	7,92	-1,08	-0,59	Não observ.	Crânio	Fragmento do crânio(da face que situa no canto inferior direito da orbita,contendo parte do maxilar do zigomático e da base da orbita)	Não observável
169	2	7,34	-1,76	-0,52	Não observ.	Não observ.	Falange proximal do pé ;fragmento da falange proximal do pé	Não observável
172	2	6,97	-0,65	-0,48	Não observ.	Falange	1 fragmento de falange da mão ;	Não observável
173	2	6,36	2,69	-0,95		Cranio	fragmento de um osso craniano e varios fragmentos indeterminados	
176	2	6,28	-0,07	-0,55	Não observ.	Cranio	Fragmento do osso do crânio	Não observável
177	2	6,47	-0,3	-0,55	Não observ.	Não observ.	Vários fragmentos osseos	Não observável
178	2	6,41	2,21	-0,64	Não observ.	Fémur	Diáfise quase completa do fémur direito	Não observável
180	2	4,91	2,14	-0,59		Vertebra	Fragmento de vertebra	
181	2	4,91	2,14	-0,59	Não observ.	Tarso	Fragmento de metatarso	Não observável
183	2	5,11	-2,77	-0,67	Não observ.	Não observ.	Fragmento de osso longo	Não observável
184	2	5,14	-2,35	-0,62	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos	Não observável
185	2	4,48	-2,41	-0,56	Não observ.	Tarso	Fragmento de um osso do tarso:3ºcunifome	Não observável
186	2	4,78	-2,4	0,53		Vertebra	Fragmento de uma vertebra	
187	2	7,5	-0,13	-0,49	Não observ.	Clavícula	Fragmento de clavícula	Não observável
188	2	1,16	-1,43	-0,63		Costelas	Fragmento de costelas	
189	2	4,79	-2,5	-0,53		Omoplata	Fragmento da omoplata	
189	2	4,79	-2,5	-0,53	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de osso	Não observável
189	2	4,79	-2,5	-0,53	Não observ.	Não observ.	Fragmento de metatarso	Não observável
189	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Não observ.	Fragmento de vertebra	Não observável
190	2	5,15	-2,72	-0,6	Não observ.	Crânio	Fragmentos osseos de crânio	Não observável
191	2	5,37	-0,22	-0,54	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de vários ossos:vertebras,ossos longos	Não observável
192	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	talus	Talus direito (completo sem parte posterior da trochlea tali)	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Não observ.	Fragmento de osso longo	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Falange	Falange medial	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Vertebra	Fragmento de vertebra torácica	Não observável
193	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Não observ.	2 fragmentos	Não observável
194	2				Não observ.	Vertebra	Fragmento de vertebra;outros fragmentos	Não observável
194	2	7,47	1,64	-0,44	Não observ.	Vertebra	1 fragmento de vertebra ;2 de ossos longos;	Não observável
195	2	7,64	1,181	-		Metacarpo	metacarpo direito	

				0,387				
195	2				Não observ.	Não observ.	2 fragmentos pequenos	Não observável
196	2				Não observ.	Não observ.	Fragmento de osso longo(humano?)	Não observável
196	2				Não observ.	Costela	Fragmentos de costela	Não observável
196	2					Tarso	Fragmento do 3º metatarsiano esquerdo;	Não observável
197	2	6,84	-0,07	-0,44		Cranio	fragmento de cranio	
198	2	6,8	-1,43	-0,59	Não observ.	Não observ.	Vários fragmentos osseos	Não observável
198	2	6,8	-1,43	-0,59	Não observ.	Úmero	Cabeça de úmero	Não observável
199	2				Não observ.	Falange	2 falanges-proximal e medial da mão;fragmentos de ossos longos	Não observável
199	2				Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos	Não observável
199	2				Não observ.	Calcânio	Fragmentos de calcânio;fragmentos de osso longo	Não observável
200	2	8,25	-2,41	-0,28	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de osso indeterminados	Não observável
201	2				Não observ.	Não observ.	Fragmentos osseos	Não observável
201	2				Não observ.	Falange	1º falange do hallux direito	Não observável
202	2	6,67	3,07	-0,54	Não observ.	Não observ.	Vários fragmentos de ossos	Não observável
203	2	8,37	-0,09	-0,41	Não observ.	Não observ.	Vários fragmentos osseos	Não observável
204	2				Não observ.	Não observ.	1 fragmento osseo	Não observável
204	2				Não observ.	Não observ.	Fragmento de osso longo	Não observável
204	2				Não observ.	Tíbia	Fragmento da tíbia	Não observável
204	2				Não observ.	Cranio	Fragmento de osso occipital	Não observável
204	2				Não observ.	Não observ.	2 fragmentos de ossos	Não observável
205	2	7,62	2,03	-0,56	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos	Não observável
207	2	8,91	-1,92	-0,44	Não observ.	Não observ.	Fragmento de osso	Não observável
209	2	8,5	-3,01	-6,61	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos	Não observável
212	2	8,98	-1,36	-0,3	Não observ.	Úmero	Fragmentos de úmero,cubóide direito;	Não observável
213	2	8,61	-3,2	-0,62		Vertebra	fragmento de vertebra cervical	
214	2	5,96	-0,02	-0,67	Não observ.	Sacro	Fragmento da última vertebra sagrada(do sacro)	Não observável
215	2	9,62	-2,67	-0,12		Carpo	2º metacarpo esquerdo;3ºmetacarpo direito;5º metacarpo esquerdo	
216	2	8,39	-1,12	-0,52	Feminino?	Úmero	Fragmento do da epífise distal do úmero esquerdo	Existência da abertura septal
217	2	7,76	1,31	-0,49	Não observ.	calcânio	calcânio esquerdo	Não observável
217	2	7,76	1,31	-0,49	Não observ.	úmero	Fragmento da diáfise de úmero direito	Não observável
218	2	5,17	0,24	-0,58	Não observ.	Fémur	Fragmento de fémur direito (epífise proximal e parte da diáfise.Falta a cabeça e os 2 trócanteres)	Não observável
218	2	5,17	0,24	-0,58	Não observ.	Escápula	Fragmento da escápula	Não observável
219	2	7,54	-0,85	-0,4		Vértebra	fragmentos de vertebra	
220	2	5,96	0,04	-0,62		Tíbia	diáfise de uma tíbia pequena;	
221	2	7,15	1,96	-0,56		Metatarso	Fragmento do metatarso;	
222	2	6,7	2,02	-0,65	Não observ.	Não observ.	Fragmento de diáfise de osso longo(possivelmente de ante-braço)	Não observável
223	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise do cúbito (da parte distal)	Não observável
224	2	7,1	-0,5	-0,41	Não observ.	Úmero	Fragmento de diáfise de úmero	Não observável
228	2				Não observ.	Falange	Fragmento da falange do pé;	Não observável
225	2					Omoplata		
227	2	6,93	-3,46	-0,38		Metacarpo	Fragmento de acrómio;	
227	2	7,78	-2,08	-0,47		Vértebra	fragmento de processo transversal(apófise);	
227	2	7,35	-2,05	-0,48		Sacro	fragmento de sacro;	
228	2					Calcânio	fragmento de calcânio;	
228	2				Não observ.	Fémur	Fragmento de diáfise do fémur	Fragmento com medula Incinerada
228	2					Rádio	fragmento da diáfise de rádio	
228	2				Não observ.	Úmero	Fragmento de diáfise inferior (distal) de úmero esquerdo.Dimensão:2/3 inferiores	Nota-se na diáfise os locais de inserção muscular
228	2					Cranio	fragmentos do cranio(temporal)	
229	2	8,92	-3,68	-0,24	Não observ.	Falange	metatarso;falange distal;falange;falange proximal;	Não observável

229	2	8,92	-3,68	-0,24			Carpo	Metacarpo;	
230	2	8,263	0,5927	0,378			Omoplata	fragmento identificado-omoplata	
231	2	7,85	0,43	-0,43	Não observ.		Úmero	Fragmento de diáfise de úmero	Não observável
232	2	7,85	0,43	-0,43	Mulher?		Cúbito	Fragmento de diáfise de cúbito;	Não observável
232	2	7,85	0,43	-0,43	Mulher?		Fêmur	fragmento de cabeça de fêmur	
361	2	7,6	2,15	-0,53	Não observ.		Cúbito	Fragmento de diáfise de cúbito;	Não observável
362	2	7,594	1,469	0,598			clavícula	fragmento de clavícula esquerdo;	
365	2	4,88	-1,57	-0,51			metacarpo	metacarpo?	
367	2	7,83	-3,27	-0,45	Não observ.		Crânio	Fragmento de parietal	Não observável
368	2	7,21	1,19	-0,84	Não observ.		Falange	fragmento da falange da mão; Falange distal do hallux;	Não observável
369	2	8,37	-0,51	-0,5			Vértebra	fragmento de vertebra;	
373	2	8,48	-2,33	-0,5	Não observ.		Rádio	Fragmento da parte inferior da diáfise de rádio	Apresenta uma parte lascada. Ao desenterrar?
375	2				Não observ.		Fêmur	Fragmentos de ossos longos;(fêmur)	Não observável
375	2						Carpo	2 fragmentos metacarpicos;	
376	2				Não observ.		Vertebra	Fragmento da vertebra cervical;	Não observável
377	2						Omoplata	fragmento da omoplata;	
377	2						Cranio	fragmento do crânio;	
378	2	9,04	2,42	-0,29			Fêmur	vários fragmentos de ossos longos (fêmur?)	
378	2	9,04	2,42	-0,29	Não observ.		Tíbia	Vários fragmentos de diáfise de tíbia direita;	Não observável
378	2	9,04	2,42	-0,29			Carpo	osso do carpo:trapezóide direito;	
379	2	8,67	-0,8	-0,4	Não observ.		Úmero	Fragmento da parte distal do úmero esquerdo	Não observável
380	2	9,6	-2,27	-0,22	Não observ.		Rádio	Fragmento de rádio esquerdo	Não observável
381	2	8,23	-3,16	-0,6	Não observ.		Ulna(Cúbito)	Fragmento de cúbito	Não observável
382	2				Não observ.		Fêmur	Fragmento de diáfise de fêmur	Não observável
383	2	8,45	-1,26	-0,52	Não observ.		Omoplata	Fragmento da omoplata esquerda;	
384	2				Não observ.		Mandíbula	fragmento da mandíbula(processus articularis-direito)	Não observável
384	2				Não observ.		Fêmur	Fragmento do colo do fêmur	Não observável
385	2				Não observ.		Úmero	Um terço inferior do úmero direito(da parte da diáfise e epífise)	Não observável
386	2				Não observ.		Cúbito	Fragmento distal da diáfise do cúbito	Não observável
387	2				Não observ.		Úmero	Fragmento da diáfise do úmero	Não observável
388	2	6,77	1,96	-0,6	Não observ.		Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia	Não observável
388	2	6,77	1,96	-0,6	Não observ.		Úmero	Epífise distal do úmero esquerdo;	Não observável
389	2	4,86	2,34	-0,65	Não observ.		Fêmur	fragmento da parte distal da diáfise do fêmur direito; fragmento da diáfise do fêmur;	
390	2	7,61	-0,25	-0,5	Não observ.		Tarso	ossos de tarso e ossos do metatarso	
391	2	4,98	-1,45	-0,49	Não observ.		Fêmur	2 fragmentos de diáfise do fêmur	Numa das diáfises há um orifício de 4 ml por 7 ml pos mortem
392	2	6,31	2,18	-0,57	Não observ.		Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia esquerda;	Não observável
393	2	8,17	-0,84	-0,33	Não observ.		Úmero	Fragmento de diáfise do úmero direito	Não observável
395	2	6,9	-2,39	-0,39	Feminino		Fêmur	Fragmento da epífise distal(parte articular) de fêmur esquerdo	Possivelmente de uma mulher devido a forma redonda do espaço interconduliano
396	2	6,74	-0,131	-0,45	Não observ.		Tíbia	Fragmento de epífise superior e parte da difise superior da tíbia	Não observ.
398	2	7,19	1,28	-0,81	Não observ.		Fêmur	Diáfise do fêmur esquerdo;vários fragmentos da diáfise	Não observável
399	2	7,22	1,7	-0,6	Não observ.		Úmero	Fragmento de diáfise do úmero	Orifício circular de1/2cm por 1/2 cm,pós mortem
400	2	8,38	-1,86	-0,48			Rádio	epífise superior do rádio	
401	2	6,05	0,8	-0,53	Não observ.		Úmero	Fragmentos da diáfise do úmero e do cúbito	Não observável

403	2	6,81	2,93	-0,53	Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise do osso longo-tíbia	Não observável
404	2				Não observ.	Fémur	Colo do fémur esquerdo	
404	2					Tíbia	diáfise da tíbia;carpo de vertebra dorsal;	
405	2					Rótula	Rótula(patela) direita;	
406	2	7,98	-1,72	-0,4		Cúbito;	Fragmento da epífise do cúbito esquerdo;	
407	2	6,76	-0,53	-0,49		crânio	do crânio(fragmentos do crânio);	No osso do crânio
408	2					costela	fragmentos de costelas;	
412	2	9,04	-2,78	-0,08		carpo	trapezóide direito;	
418	2	4,85	-1,53	-0,42		tarso	falanges do pé;	
419	2	5,69	-0,73	-0,64	Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia esquerda;	Não observável
419	2	5,69	-0,73	-0,64	Não observ.	Omoplata	face glenóide da omoplata direita	
424	2	5,57	-0,18	-0,57	Não observ.	Talus	Talus (Astrálogo) esquerdo	Não observável
425	2	5,35	3,63	-0,66	Não observ.	Sacro	Fragmento do sacro	Não observável
428	2	5,22	-1,15	-0,55	Não observ.	Sacro	Fragmento do sacro	Não observável
430	2	5,22	-1,21	-0,61	Não observ.	Maxilar	fragmento de maxilar superior	
433	2	5,6	-0,16	-0,63	Não observ.	Úmero	Diáfise do úmero(1/3 inf);diáfise do cúbito-11,3 cm	Não observável
437	2	6,34	-0,89	-0,62	Masculino	Fémur	Diáfise do fémur,com infecções musculares visíveis,15,9 cm,esquerdo	Apresenta incisões ovais na face anterior pós mortem
441	2	6,55	-0,94	-0,62	Não observ.	Úmero	Úmero-extremidade inferior com epífise com carácter discreto-esquerdo-15 cm	Carácter discreto
442	2				Não observ.	Fémur	Fémur-diáfise	Não observável
443	2	6,94	-0,18	-0,36	Não observ.	Crânio	Fragmentos do parietal	Não observável
449	2	5,11	-0,42	-0,45	Não observ.	Fémur	Fémur-diáfise,fragmentos	Não observável
450	2	5,45	-1,5	-0,63	Não observ.	Metacarpo	Metacarpo	Não observável
451	2	6,47	0,27	0,55	Não observ.	Fémur	Epífise do fémur	Não observável
452	2	5,62	1,6	-0,48	Não observ.	Cúbito	Cúbito-epífise	Não observável
456	2	6,86	0,01	-0,29	Não observ.	Falange	Falange mão	Não observável
460	2	5,95	-1,63	-0,64	Não observ.	Falange	Falange da mão;fragmentos de osso longo	Não observável
463	2	6,78	-0,88	-0,49	Não observ.	Metatarso	Metatarso;falanges	Não observável
537	2	4,71	3,79	-0,79	Não observ.	Patela	Rótula esquerda	Não observável
538	2	6,97	-0,66	-0,46	Não observ.	Crânio	Parietal	Não observável
539	2	6,77	-1,88	-0,39	Não observ.	Tarso	Tarso	Não observável
541	2				Não observ.	Vertebra	Fragmento de vertebra lombar	Não observável
542	2					metatarso	;metatarso; 3`cuniforme;falange distal;	
543	2	6,3	-0,06	-0,49	Não observ.	Crânio	Fragmentos de ossos cranianos:occipital e parietal	Alguns fragmentos apresentam alguma carbonização
544	2	5,43	0,42	-0,56	Não observ.	Cranio	Fragmentos de ossos longos e de crânio;	
545	2	6,25	-1,07	-0,56		Falange	Falange proximal da mão	Não observável
546	2	5,74	-0,08	0,51	Não observ.	Não observável	Fragmentos d osso longo;falange de mão	Não observável
548	2				Não observ.	Cranio	ragmentos de ossos cranianos:rochedo do temporal;	
549	2	6,66	-0,54	-0,47	Não observ.	Vértebra	fragmento de vertebra	
554	2	5,3	-1,22	-0,62	Não observ.	Fémur	Fragmentos de diáfise do fémur	Não observável
234	2	8,66	-2,95	-0,19	Não observ.	Crânio	Fragmentos de crânio;	Não observável
236	2	7,29	1,92	-0,58	Não observ.	Fémur	Diáfise do fémur	Não observável
237	2	7,72	-0,62	-0,41	Não observ.	Cúbito	Fragmentos de osso longo;diáfise do cúbito	Diáfise comdepressão tipo lesão por objecto contundente
239	2				Não observ.	Fémur	Cabeça de fémur	Não observável
239	2				Não observ.	Costela	Fragmento de costela;1`falange ;	Não observ.
239	2					Tíbia	fragmento de osso longo-tíbia	
239	2				Não observ.	Ossos longos	Fragmentos de ossos longos	Não observável
240	2	7,15	1,66	-0,52	Não observ.	Ossos longos	Fragmentos de ossos longos	Não observável
241	2	7,57	1,89	-0,53	Não observ.	Carpo	Fragmentos de ossos longos;carpo;talo	Não observável

242	2	7,56	1,5	-0,49	Não observ.	Fémur	Fragmentos da diáfise;epífise do fémur direito;	Não observável
243	2	6,85	2,58	-0,97	Não observ.	Tíbia	tíbia direita(diáfise)	
243	2	6,85	2,58	-0,97	Não observ.	Não observável	Fragmentos de ossos	Não observável
245	2				Não observ.	Osso longo	Cúbito,diáfise	Não observável
245	2				Não observ.	Não observável	Fragmento de crânio;diáfise do fémur-13,5 cm	Lesões osteoclasticas(5)tipo "dentada"
245	2				Não observ.	Úmero	Fragmento de osso longo-úmero-diáfise	Não observável
245	2				Não observ.	Fémur	Diáfise de fémur; fragmentos de ossos longos	Não observável
245	2				Não observ.	Úmero	Diáfise do úmero esquerdo-9-5 cm;	Não observável
246	2				Não observ.	Úmero	Diáfise de úmero	Não observável
248	2	7,67	1,97	-0,49	Não observ.	Crânio	Temporal	Não observável
249	2	6,64	2,66	-0,05	Não observ.	Crânio	Parietal	Não observável
250	2				Não observ.	Cúbito	Diáfise do cúbito	Queimadura superficial do osso
251	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Úmero	Diáfise do úmero	Não observável
251	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Crânio	Parietal;omoplata	Não observável
251	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Cúbito	Diáfise do cúbito	Não observável
252	2	7,35	1,36	-0,55	Não observ.	Fémur	Diáfise do fémur	Não observável
255	2	9,78	-2,93	-0,27	Não observ.	Úmero	Diáfise do úmero	Não observável
256	2	9,41	-2,08	-0,33	Não observ.	Cúbito	Diáfise de cúbito;costela;fragmentos de ossos	Não observável
257	2	7,46	2,21	-0,56		Crânio		
258	2	5,89	3,3	-0,75	Não observ.	Fémur	Fragmentos de fémur;epífise distal	Não observável
259	2	8,05	-1,72	-0,39	Não observ.	Cúbito	Fragmentos de ossos;diáfise + epífise;proximal do cúbito	Não observável
259	2	8,05	-1,72	-0,39	Não observ.	Cúbito	Diáfise do cúbito esquerdo;falange medial da mão	Não observável
261	2	7,965	-0,555	0,331	Não observ.	Rótula	Falanges ;rótula;fragmentos de ossos	Não observável
262	2	8,42	-1,7	-0,46	Não observ.	Não observável	Diáfise do osso longo	Não observável
264	2	9,12	-2,83	-0,28	Não observ.	Costela	Fragmentos de costela	Não observável
266	2	8,24	-2,88	-0,42	Não observ.	Não observável	Fragmentos de ossos longos	Lesão cortical do osso
267	2	6,64	2,38	-0,47	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso chato	Não observável
268	2	9,54	-2,36	-0,28	Não observ.	Cúbito	Diáfise do cúbito	Não observável
269	2	7,93	-0,47	-0,44	Não observ.	Úmero	Úmero esquerdo:diáfise e parte da epífise distal	Mede cerca de 23,9 cm
269	2	7,93	-0,47	-0,44	Não observ.	Vértebra	Vertebra torácica;fragmentos osseos;escafóide	Não observável
269	2	7,93	-0,47	-0,44	Não observ.	Úmero	Fragmento distal do úmero esquerdo	Não observável
270	2	5,87		-0,54	Não observ.	Metacarpo	Fragmento de osso longo do metacarpo	Não observável
271	2	8,47	-1,76	-0,39	Não observ.	Rádio	rádio	
272	2	7,53	2,18	-0,58	Não observ.	Não observável	Fragmentos de ossos indeterminados	Não observável
272	2	7,53	2,18	-0,58	Não observ.	Fémur	Fragmento da epífise proximal do fémur	N.O
273	2	8,41	-3,19	-0,41	Não observ.	Íliaco	fragmentos do osso íliaco da vertebra torácica;escafóide	
274	2	8,489	-3,182	0,468	Não observ.	Não observável	Fragmentos da tíbia;fragmentos de escafóide	Não observável
277	2	6,8	3,36	-0,57	Não observ.	Não observável	Fragmentos de osso longo e de crânio	Não observável
279	2	7,54	-1,92	-0,48	Não observ.	Perónio	Fragmentos de diáfise de perónio	Não observável
280	2				Não observ.	Perónio	Fragmentos de diáfise de perónio	N.O.
280	2				Não observ.	Costela	Fragmentos de costela	
280	2				Não observ.	Maxilar	Fragmento de maxilar com dentes:um incisivo inferior central e um molar	N.O
282	2				Não observ.	Cranio	Fragmentos de crânio	Não observável
282	2					Tíbia	fragmentos da diáfise de tíbia	
283	2				Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero	Não observável

283	2				Não observ.	Tíbia	Fragmentos da diáfise da tíbia	Não observável
284	2	7,83	-1,48	-0,32	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise do fémur	Aparenta ser de mulher
286	2				Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise; epífese do cúbito	Não observável
282	2				Não observ.	Não observável	Fragmentos de osso longo	Não observável
287	2				Não observ.	Crânio	Fragmentos de ossos cranianos:temporal e parietal	Não observável
287	2				Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise de cúbito;astrágalo esquerdo	Não observável
288	2	4,86	-1,09	-0,58	Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia	Não observável
288	2	4,86	-1,09	-0,58	Não observ.	Fémur	Fragmento da epífase do fémur	"toda ratada"
289	2	7,21	-0,59	-0,47	Não observ.	Crânio	Fragmentos de parietal; fragmentos de vertebra	Não observável
290	2	7,22	0,78	0,45	Não observ.	Não observável	Fragmentos de osso longo: região do antebraço	Não observável
290	2	7,22	0,78	0,45	Não observ.	Não observável	Fragmentos indeterminados de osso longo	Não observável
290	2	7,22	0,78	0,45	Não observ.	Falange	Fragmentos de falange proximal de pé	Não observável
290	2	7,22	0,78	0,45	Não observ.	Cúbito	Fragmento de epífise proximal de cúbito direito;	Não observável
290	2	7,22	0,78	0,45		Cranio	Rochedo do temporal; fragmentos	
291	2	8,06	-0,94	-0,47	Não observ.	Cranio	Fragmento de parietal;	Não observável
292	2				Não observ.	Fémur	Fragmento de epífise de osso longo (possivelmente fémur)	Não observável
292	2				Não observ.	Não observável	Fragmentos de diáfise do osso longo (fémur ou úmero)	Não observável
293	2	5,42	-2,98	-0,65	Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise de cúbito direito	N.O
294	2	9,62	-3,03	-0,28	Não observ.	Não observável	Fragmentos de osso longo	Não observável
295	2	7,64	2,05	0,54	Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia esquerda	Não observável
296	2				Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia	Não observável
296	2				Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de fémur direito	
297	2				Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
298	2	7,87	-0,93	-0,47	Não observ.	Mandíbula	Fragmento direito da mandíbula	Não observável
298	2	7,87	-0,93	-0,47	Não observ.	Costela	Fragmento de costela	Fragmento mal colado
299	2				Não observ.	Costela	Fragmento de costela	Não observável
300	2	9,29	-2,52	-0,29	Não observ.	Tíbia	Fragmento de tíbia	Não observável
300	2	9,29	-2,52	-0,29	Não observ.	Fémur	Fragmento da epífise e parte superior da diáfise do fémur	N.O
302	2	6,38	3,63	-0,54	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia esquerda; falange intermédia da mão	Não observável
303	2				Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise de osso longo (tíbia)	Não observável
304	2				Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise de osso longo (cúbito)	Não observável
306	2				Não observ.	Cúbito	Fragmento de diáfise do cúbito direito	Não observável
307	2	9,35	-2,36	-0,28	Não observ.	Tíbia	Fragmento de diáfise de tíbia	Não observável
307	2	9,35	-2,36	-0,28	Não observ.	Mandíbula	Fragmento de mandíbula(parte do queixo)	Perda de dentes ante-mortem.
308	2				Não observ.	Cranio	Fragmento de crânio	Apresenta coloração negra-queimado
308	2				Não observ.	Cúbito	Fragmento de cúbito direito(parte da diáfise)	Não observável
309	2				Não observ.	Crânio	Fragmento de osso craneo e da mandíbula	Não observável
310	2				Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
311	2	3,52	-0,95	-0,41	Não observ.	Não observável	fragmento osso longo	Não observável
312	2	6,62	0,45	-0,5	Não observ.	Vertebra	fragmento vertebra+falange média mão	Não observável
313	2	7,6	2,09	-0,53	Não observ.	crânio	fragmento osso do crânio indeterminado	Não observável
313	2	7,6	2,09	-0,53	Não observ.	crânio	fragmento osso do crânio indeterminado	Não observável
314	2				Não observ.	Falange	2 falanges intermédias de mão	Não observável

315	2				Não observ.	Não observável	fragmentos osseos	Não observável
316	2				Não observ.	Cranio	fragmentos osseos longos+fragmentos crânio	Não observável
316	2				Não observ.	Cranio	falanges+fragmentos ossos longos e crânio	Não observável
318	2				Não observ.	Não observável	fragmentos ossos longos	Não observável
318	2				Não observ.	Costela	costela+falanges+tarsos+fragmento vertebra	Não observável
319	2				Não observ.	Falange	falange proximal da mão+fragmento osseos	Não observável
319	2				Não observ.	Não observável	fragmentos osseos indeterminada	Não observável
323	2	8,65	-0,97	-0,36	Não observ.	Fémur	fragmentos osseos indeterminada+fragmento epífise fémur	Não observável
324	2	7,92	-1,71	-0,66	Não observ.	Não observável	vários fragmentos osseos	Não observável
325	2	8,8	-1,86	-0,48	Não observ.	Mandibula	fragmentos de mandibula, fragmento de falange da mão	Não observável
331	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Não observável	fragmentos indeterminados	Não observável
331	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Vertebra	falange proximal do hálux, fragmentos de vertebra e de ossos longos	Não observável
331	2	9,88	-2,27	-0,17	Não observ.	Não observável	fragmentos indeterminados	Não observável
333	2	8,17	-1,18	-0,19	Não observ.	Não observável	fragmentos indeterminados	Não observável
333	2	8,17	-1,18	-0,19	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos indeterminados	Não observável
334	2				Não observ.	Não observável	fragmentos ossos indeterminados	Não observável
335	2	6,8	3,72	-0,45	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia	Não observável
336	2	7,63	0,78	-0,54	Não observ.	Crânio	Fragmento do osso craniano	Não observável
337	2	7,77	-0,23	-0,52	Não observ.	Cranio	Fragmentos do parietal	Não observável
338	2	8,39	-3,9	-0,18	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia esquerda;	Não observável
340	2	9,68	-2,85	-0,23	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia;	Não observável
341	2	8,02	-2,28	-0,24		Vertebra	fragmento de vertebra	
342	2	7,22	1,39	-0,79	Não observ.	Metatarso	Fragmento do 5º metatarso	Não observável
343	2				Não observ.	Vertebra	Carpo de vertebra lombar e fragm. de vertebra	Não observável
344	2	6,76	2,02	-0,62	Não observ.	Cranio	Fragmentos de crânio;	
345	2				Não observ.	Rádio	cabeça do rádio;	
349	2	-2,19	1,46	-1,33	Não observ.	Atlas	falanges da mão;fragmento do atlas(arco posterior)	
350	2				Não observ.	Tíbia	Fragmentos da tíbia	Não observável
351	2				Não observ.	Úmero	Fragmentos da diáfise e da epífise inferior do úmero	O osso apresenta um orifício circular de 3 ml por 3 ml
352	2				Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia	N:O
356	2	9,57	-2,28	-0,16	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero.	
356	2	9,57	-2,28	-0,16	Não observ.	Cranio	Fragmentos de osso craniano	Não observável
356	2	9,57	-2,28	-0,16	Não observ.	Úmero	Fragmento da parte inferior da diáfise do úmero direito	
357	2	8,27	0,32	-0,41	Não observ.	Cúbito	Fragmentos de rádio e de cúbito.	
358	2				Não observ.	Tálus,	Fragmentos da diáfise de ossos longos. Talus esquerdo.	Fragmento osseo com um recorte possivelmente feito com um objecto
464	2	5,72	-1,08	0,6	Não observ.	Costelas,	Fragmentos de costelas	
465	2				Não observ.	Cranio	Fragmentos de cranio.	
466	2	5,37	-1,62	-0,62	Não observ.	Omoplata	Fragmentos da omoplata.	
467	2	6,8	-0,11	-0,34	Não observ.	Não observ.	Fragmentos da diáfise de ossos longos (membros inferiores)	
468	2	5,16	-0,86	-0,53	Não observ.	Falange	Falange proximal da mão	Não observável
469	2	4,55	2,76	-0,67	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise da tíbia	Não observável

470	2	5,81	-2,29	-0,62	Não observ.	Não observ.	Fragmento de ossos longos	Não observável
471	2	6,83	-1,72	-0,19	Não observ.	Falange	fragmento da falange da mão;	Não observável
473	2	6,9	1,06	-0,47	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de osso longo(diáfise);	Não observável
476	2	4,88	2,11	-0,5	Não observ.	Cúbito	Fragmento da diáfise proximal do cúbito(cabeça);	
478	2	6,89	-0,34	-0,42	Não observ.	Metacarpo	2º metacarpo esquerdo	
481	2	6,54	-1,29	-0,5	Não observ.	Não observ.	Fragmentos do osso longo(fêmur)	Não observável
483	2	5,63	1,48	-0,49	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero	Não observável
486	2	5,61	-1,71	-0,64	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfisa da tíbia	Não observável
488	2	5,67	-2,14	-0,62	Não observ.	Fémur e Cúbito	Fragmento da diáfise do fémur e do cúbito	Não observável
489	2	4,83	-0,17	-0,36	Não observ.	Axis e Costela	Vertebra axis(2ª cervical) fragmento de costela	Não observável
491	2				Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero	Não observável
492	2	7,04	-0,61	-0,43	Não observ.	Cranio	Fragmento de cranio	Não observável
495	2	5,46	-1,99	-0,59	Não observ.	Tíbia	Fragmento da diáfise de osso longo(tíbia);	Não observável
496	2	4,84	2,99	-0,72	Não observ.	Metatarso	metatarso	
498	2	5,49	-0,9	-0,65	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de osso longo	Não observável
499	2	5,23	-11,01	-0,59	Não observ.	Cranio	Fragmento de cranio	Não observável
500	2	5,13	-0,6	-0,44	Não observ.	Tíbia	Diáfise de osso longo- tíbia; fragmento de osso longo	Raiz observável no canal medular
501	2				Não observ.	Tíbia	Fragmento da tíbia, provavelmente direita	Não observável
502	2				Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero esquerdo	Não observável
505	2	5,04	2,6	-0,69	Não observ.	Cranio	Fragmento do osso occipital	Não observável
506	2	6,58	-0,86	-0,52	Não observ.	Cranio	Fragmento do cranio	Não observável
508	2	4,88	-1	-0,47	Não observ.	Cranio	Fragmentos do osso frontal-orbita; fragmentos do osso temporal; fragmentos do maxilar superior dentes- 1 canino e 2 molares; fragmento occipital + parietal + rochedo do temporal	molar com tubérculo carabelli
510	2	7,33	-1,12	-0,31	Não observ.	Mandíbula inferior + crânio	Fragmento do crânio	Não observável
511	2	6,95	0,94	-0,49	Não observ.	Fémur	Diáfise do fémur;	
512	2	6,25	0,14	-0,53	Não observ.	Perônio	perônio-epífase distal esquerda;	
513	2	5,39	-1,93	-0,55	Não observ.	Rádio	Fragmento de diáfise do rádio(parte superior)	Apresenta calo osseo
517	2				Não observ.	Patela(rótula)	Patela direita	Não observável
519	2	5,42	-1,88	-0,59	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero;	Não observável
524	2	5,13	-1,15	-0,52	Não observ.	Cranio	fragmento de osso craniano	
527	2	9,82	-0,52	-0,31	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise do fémur	Não observável
528	2	4,92	2,16	-0,51	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de fémur	Não observável
529	2	6,35	-1,33	-0,56	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero	N.O.
531	2	6,51	-1,38	-0,57	Não observ.	Clavícula	Fragmento da diáfise da clavícula	Não observável
3	3	7,06	6	-1,37	Não observ.	Fémur	Fragmento cabeça do fémur	Não observável
6	3	5,63	-2,16	-0,61	Não observ.	Metatarso	Fragmento de metatarso	Não observável
12	3	4,53	2,48	-0,58	Não observ.	Temporal	Fragmento de osso temporal direito;canal auricular;apófise;mastóide	
13	3	6,69	-0,22	-0,56	Não observ.	Tarso	Ossos do tarso;	Não observável
15	3	4,62	-0,11	0,57	Não observ.	Costelas	fragmentos de costelas,de ossos longos;	
17	3	6,91	-0,49	-0,46	Não observ.	Falange		
18	3	4,93	-0,87	-0,63	Não observ.	Metatarso	Ossos de pé:astrálogo esquerdo,falanges,metatarso	Não observável
19	3	4,89	-1,38	-0,54	Não observ.	Cranio	órbita	
23	3	5,38	-1	-0,55	Não observ.	Falange	Ossos do pé;;falanges da mão;	Não observável
26	3	5,83	-2,54	-0,49	Não observ.	Vertebra	fragmentos de vertebra, e perônio	
28	3	5,13	2	-0,56	Não observ.	Costela	Fragmentos de costelas,de falange de pé,	Não observável
30	3	6,86	-0,84	-0,5	Não observ.	Cranio	Fragmentos crânio e ossos longos	
31	3	4,71	2,14	-0,67	Não observ.	Crânio	Fragmento de occipital	Não observável
32	3	6,85	0,17	-0,43	Não observ.	Crânio	Fragmento de crânio	Não observável

38	3	4,94	-0,92	-0,56	Não observ.	Não observ.	Fragmento de ossos da base do crânio;	Não observável
39	3	4,95	-0,86	-0,54	Não observ.	Tíbia		
41	3	6,81	0,28	-0,4	Não observ.	Fêmur	Fragmentos de osso longo,da cabeça do fémur	Não observável
51	3	5,72	2,69	-0,96	Não observ.	Cranio	Fragmentos do crânio	
52	3	5,279	2,5	-0,96	Não observ.	Vertebra	Fragmentos de vertebra,	Não observável
63	3	-2,669	1,873	1,539	Não observ.	Cranio	da crista ilíaca,do crânio;omoplata	
107	3	4,24	2,3	0,98	Não observ.	Úmero	Fragmentos de diáfise de osso longo:úmero	Não observável
112	3	4,06	2,26	-0,97	Não observ.	Costelas	Fragmentos de vários ossos:costelas,	2 ossos apresentam uma coloração branca.
117	3	4,25	2,19	-1,02	Não observ.	Metatarso	metatarso,osso longo,falange proximal do pé;osso do tarso	
117	3	4,25	2,19	-1,02	Não observ.	Cranio	crânio,	
142	3	4,68	2,21	-0,61	Não observ.	Úmero	úmero	
143	3	5,13	-0,87	-0,63	Não observ.	Clavícula	clavícula,	
144	3	5,03	-0,81	-0,5	Não observ.	Não observ.	Fragmentos de ossos longos;trapezóide;falanges;ossos do pé(escafóide direito);semilunar;vertebra;trapézio-ossos da mão	Não observável
145	3	5,35	-0,38	-0,6	Não observ.	Íliaco	Acetábulo(osso ilíaco);	Não observável
146	3	5,5	-2,19	-0,6	Não observ.	Úmero	epífice do úmero;costela;falanginha;epífice de osso longo,extremidadeproximal,fragmentos de ossos longos	
146	3	5,5	-2,19	-0,6	Não observ.	Cranio	Fragmentos osseos do cranio:frontal, parietal temporal + metacarpo	N.O.
146	3	5,5	-2,19	-0,6	Não observ.	Cranio	Cranio- fragmentos do parietal	Não observável
147	3	4,82	2,11	-0,5	Não observ.	Ossos longos	Diáfise de úmero esquerdo	3 possíveis lesões traumáticas por objecto cortante 2ml por 1ml
149	3	5,33	-0,33	0,16	Não observ.	Clavícula	Fragmentos da clavícula	Não observável
150	3	6,42	2,1	-0,76	Não observ.	Mandíbula	ramo ascendente da mandíbula esquerda	
152	3	6,52	-0,28	-0,63	Não observ.	Não observável	Falange; costela; fragmentos da diáfase de osso longo. Crista tíbia	Não observável
153	3	5,02	-0,67	-0,57	Não observ.	Fêmur	Epicardilo do fémur; fragmentos osseos do pé;	Não observável
156	3	6,87	0,16	-0,43	Não observ.	Cranio	fragmentos de ossos longos; cranio	
159	3	5,35	-0,08	-0,55	Não observ.	Omoplata	Fragmento de ossos longos; fragmento de omoplata;	Não observável
160	3	5,4	-0,16	-0,57	Não observ.	Cúbito	Fragmentos do ossos longos; fragmento do cúbito	Não observável
161	3	4,67	2,17	-0,65	Não observ.	Tíbia	Fragmento da tíbia	
162	3	4,58	3,07	-1,01	Não observ.	Cranio	Fragmentos do cranio	Sem quadrícula
165	3	8,57	-0,04	-0,6	Não observ.	Crânio	Fragmentos do osso occipital	Não observável
166	3	5,39	-2,07	-0,6	Não observ.	Cranio	Fragmentos dos ossos do cranio	Não observável
167	3	8,83	-2,35	-0,56	Não observ.	Íliaco	Fragmentos do osso ilíaco	Não observável
168	3	7	-0,31	-0,46	Não observ.	Cranio	Cranio + diáfise de ossos longos + falange	Não observável
170	3	8,35	-0,31	-0,55	Não observ.	Cranio	Fragmentos de ossos longos;fragmentos de cranio	Não observável
171	3	7,02	-0,48	-0,45	Não observ.	Vertebra	Carpo da vertebra torácica;	patologia degenerativa no corpo vertebral(torácica 9)
174	3	5,22	-0,84	-0,59	Não observ.	Cranio	fragmentos do cranio;	
175	3	8,38	-1,98	-0,6	Não observ.	Falange	Fragmentos de ossos longos; falanges;	Não observável
179	3	8,28	-0,92	-0,62	Não observ.	Vertebra	corpo da vertebra cervical	
182	3	5,82	-0,16	-0,58	Não observ.	Não observável	Fragmentos de ossos longos; falange; costela	Não observável
211	3	7,91	-1,57	-0,49	Não observ.	Não observável	Fragmentos de osso longo	
211	3	7,91	-1,57	-0,49	Não observ.	Não observável	Fragmentos de ossos base do cranio	Não observável

360	3	5,66	3,52	-0,55	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo- úmero	Acção da flora
363	3	8,02	-3,81	-0,18	não observ.	Úmero	Fragmentos de ossos longos- úmero esquerdo;	Não observável
364	3	6,32	2,51	-0,82	não observ.	Perónio	tíbia; perónio	
366	3	6,61	0,29	-0,51	Não observ.	Cranio	Fragmentos de cranio; mandíbula;	Não observável
370	3	4,5	2,5	-0,58	Não observ.	Não observável	Ossos do pé- cuboide; vertebra; fragmentos de ossos longos	Não observável
371	3	5,22	-1,95	-0,6	Não observ.	Cranio		
372	3	5,08	-0,98	-0,62	Não observ.	Metatarso	fragmentos de ossos longos; metatarso	Não observável
374	3	5	-0,38	-0,46	Não observ.	Carpo	Fragmentos da diáfise de osso longo; ossos do carpo: escafoide e trapezoide	
397	3	8,55	-0,06	-0,45	Não observ.	Cranio	fragmento craniano;	Não observável
402	3	8,84	-0,84	-0,11	Não observ.	Omoplata	fragmento da omoplata	
410	3	5,47	-1,25	-0,67	Não observ.	Rótula	Fragmentos de rótula;	A rótula apresenta uma entesopatia de grau 1
411	3				Não observ.	Rádio	fragmentos da diáfise de úmero, rádio, falange	
414	3	5,35	0,2	-0,57	Não observ.	Úmero	Fragmento de diáfise de úmero; fragmentos de diáfise de ossos longos e de falange;	
415	3	5,54	-2,09	-0,63	Não observ.	Cranio	fragmento de occipital	Occipital apresenta alguma coloração branca
416	3	4,79	1,34	-0,57	Não observ.	Não observável	Fragmentos de diáfise de osso longo	Não observável
417	3	5,72	-0,37	-0,61	Não observ.	Ílaco	Fragmentos de ossos da bacia: parte ilíaca da pélvis com o acetábulo	
417	3	5,72	-0,37	-0,61	Não observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de fémur direito (reconstruído);	Não observável
420	3	6,55	-1,31	-0,64		Úmero	fragmento de úmero; fragmentos de diáfise de osso longo	
421	3	4,81	2,28	-0,77	Não observ.	Fémur	Fragmento da parte distal da diáfise de fémur esquerdo	Não observável
422	3	6,66	-0,87	-0,57	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de fémur direito	Indivíduo jovem provavelmente
423	3	8,42	-1,2	-0,63	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero direito	Não observável
423	3	8,42	-1,2	-0,63	Não observ.	Tíbia	Epífase proximal da tíbia	Não observável
426	3	5,92	-0,96	-0,63	Não observ.	Metacarpo	1 metacarpo; falange intermédia da mão	Acção da flora
427	3	6,69	-1,27	-0,63	Não observ.	Fémur	2 fragmentos de diáfise de fémur direito	N.O.
429	3	5,55	-1,41	-0,65	Não observ.	Talus	Astrágalo (talus) direito	Não observável
431	3	5,95	-0,39	-0,57	Não observ.	Metatarso	Fragmento de metatarso	
432	3	6,62	-1,51	-0,61	Não observ.	Mandíbula;		
434	3	5,41	-0,75	-0,6	Não observ.	Crânio	Fragmento da mandíbula, lado direito com um dente: 1º molar inferior; fragmentos de crânio	O dente apresenta um grande desgaste
435	3	6,33	-0,88	-0,63	Não observ.	Talus	Astrágalo esquerdo (talus) ;	Na dNão Observável fNão Observável se do fémur observa-se
436	3	6,6	-1,38	-0,6	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de fémur e de tíbia	possíveis marcas de dentes (fauna)
438	3	5,7	2,13	-0,81	Não observ.	Tíbia		N.O
440	3	4,95	2,73	-0,9	Não observ.	Fémur	Fragmentos de fémur;	
445	3	6,08	2,61	-0,73	Não observ.	Mandíbula;	Fragmento de mandíbula (direita);	Não observável
447	3	6,67	-1,32	-0,61	Não observ.	Crânio	fragmento de parietais	
448	3	6,58	-0,89	-0,53	Não observ.	Não observável	Fragmentos de diáfise de ossos longos	Não observável
453	3	6,73	1,29	-0,97	Não observ.	Crânio	Fragmentos de crânio	Não observável
454	3	5,7	-1,01	-0,62	Não observ.	Cúbito	2 fragmentos de cúbito	Marcas de dentes (acção de fauna)
455	3	5,8	-0,55	-0,6	Não observ.	Patela	Patela (rótula) esquerda	Não observável
457	3	6,65	-0,56	-0,61	Não observ.	Fémur	Fragmento de diáfise de fémur	Não observável
458	3	5,32	-0,26	-0,58	Não observ.	Crânio	Fragmentos de osso de crânio	Não observável

461	3	5,73	-0,59	-0,6	Não observ.	Não observável	Fragmentos de diáfise de osso longo	Não observável
462	3	6,15	2,34	-0,82	Não observ.	Tíbia	Fragmento da tíbia	Não observável
535	3	6,64	1,37	-0,63	Não observ.	Úmero	Fragmentos de úmero direito	Não observável
536	3	6,73	-0,79	-0,51	Não observ.	Falange	Falange proximal da mão	
551	3	6,09	-0,23	-0,58	Não observ.	Crânio	Fragmento de osso craniano:parietal	Não observável
244	3	7,47	-0,36	-0,24	Não observ.	Úmero	Fragmento da epífise distal de úmero direito	Não observável
253	3	7,25	1,04	-0,85	Não observ.	Crânio	Crânio-temporal(rochedo)	Não observável
281	3				Não observ.	Fémur	Fémur-epífise proximal direita	Indívudo não adulto
281	3				Não observ.	Crânio	parietal	Não observável
285	3	8,18	-1,75	-0,5	Não observ.	Crânio	parietal	Não observável
322	3	8,56	-1,9	-0,43	Não observ.	Fémur	Diáfise do fémur	Indivíduo não adulto
327	3	5,25	0,23	-0,53	Não observ.	Fémur	Diáfise do fémur	Indivíduo não adulto
328	3	5,18	-0,05	-0,56	Não observ.	Crânio	parietal	Não observável
329	3	5,05	-1,12	-0,52	Não observ.	Tíbia	Diáfise da tíbia	Não observável
329	3	5,05	-1,12	-0,52	Não observ.	Tíbia	Diáfise da tíbia + articulae superior da tíbia	Não observável
330	3	4,58	3,3		Não observ.	Crânio	Fragmentos do osso parietal + fragmentos de ossos do crânio	
330	3	4,58	3,3		Não observ.	Perónio	fragmentos de ossos do perónio	Não observável
474	3	5,64	-1,13	-0,61	Não observ.	Úmero	Diáfise de úmero-18 cm;	Não observável
475	3	5,58	-2,17	-0,52	Não observ.	Tíbia	fragmentos da tíbia;	N.O
479	3	6,42	0	-0,53	Não observ.	Úmero	Fragmentos de ossos longos;diáfise do úmero	
482	3	6,51	0,8	0,58	Não observ.	Crânio	Fragmentos do parietal	Não observável
485	3	4,79	2,93	-0,88	Não observ.	Metacarpo	5º metacarpo	Não observável
487	3	6,33	0,33	-0,59	Não observ.	Úmero	Fragmentos de diáfise do úmero	Não observável
490	3	6,33	2,27	0,75	Não observ.	Falange	Fragmento de cuboide direito, 2º cunifforme;falange intermédia do pé	Alguns fragmentos aparentam terem sido queimados
493	3	0,696	-0,89	-0,5	Não observ.	Tálus	Astrálogo direito	Não observável
497	3	6,98	-0,77	-0,49	Não observ.	Perónio	Fragmento de epífise distal de perónio	Não observável
503	3	4,82	2,66	-0,92	Não observ.	Úmero	Fragmento da diáfise do úmero esquerdo	Não observável
504	3	5,36	-1,94	-0,55		Vertebra	fragmento de vertebra cervical	
507	3	5,81	2,2	-0,71	Não observ.	Metacarpo	1º metacarpo da mão	Não observável
514	3	5,6	-1,22	-0,66	Não observ.	Metacarpo	Fragmento do 1º metatarso	Não observável
516	3	5,24	-1,64	-0,61	Não observ.	Crânio	Fragmento de osso craniano	Apresenta sutura fechada(jovem)
518	3	5,26	-0,66	-0,57	Não observ.	Astrálogo	Ossos do pé.(2 fragmento de astrálogo;3 fragmento de osso longo)	Não observável
520	3	6,07	-0,37	-0,57	Não observ.	Não observável	Ossos do pé:cuboide. Fragmento de osso longo e de Costola	Não observável
521	3	5,93	-0,3	-0,6	Não observ.	Perónio	Fragmento da diáfise do péronio, fragmento de metatarso	Não observável
522	3	5,4	-0,25	-0,57	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
523	3	6,54	-1,4	-0,64	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
525	3				Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
526	3	6,54	-1,4	-0,64	Não observ.	Fémur	Fragmento da diáfise de fémur	Não observável
530	3	5,18	2,79	-0,89	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
532	3	6,41	-0,89	-0,62	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso longo	Não observável
533	3	5,61	-1,69	-0,6	Não observ.	Falange	falange intermédia e fragmento de metacarpo	Não observável
14	4	6,4	2,53	-1,04	Não observ.	Não observável	Fragmento de osso	Não observável
16	4	4,62	3,33	-0,1	Não observ.	Omoplata	4 fragmento de omoplata. Fragmentos de osso longo	Não observável
33	4	6,12	2,63	-1,09	Não observ.	Crânio	Fragmentos de crânio e de vertebrae	Não observável
36	4	4,56	3,48	-1	Não observ.	Astrálogo	Astrálogo	Não observável

42	4	4,43	3,66	-0,95	Não observ.	Astrálagos	Astragalo esquerdo	Não observável
472	4	5,1	2,88	-0,95	Não observ.	Astrálagos	Astragalo esquerdo	Não observável
480	4	5,52	3,44	0,95	Não observ.	Úmero	Epifise distal + fragmento osso	Não observável
534	4	5,43	5,33	-1,05	Não observ.	Úmero	Fragmento osso + úmero(epifisi dita). 1ª falange distal pé + randibola	Não observável
484	3	5,18	2,59	-0,92	Não observ.	Falange	Falange proximal	Não observável
34	3	0,39	0,28	-1,55	Não observ.	Falange	Falange ossos longos + falange mão	Não observável
57	3	6,41	2,16	-0,63	Não observ.	Metacarpo	osso do metacarpo + costela + 1 dente incisivo	Não observável
57	3	6,41	2,16	-0,63	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos	Não observável
123	2	4,92	-1,05	-0,42	Não observ.	Falange	fragmento falange	Não observável
134	2	5,72	0,95	0,31	Não observ.	Não observável	fragmento ossos largos	Não observável
141	2	-0,91	6,93	-0,35	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos	Não observável
145	2	5,35	-0,38	-0,6	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos	Não observável
160	2	5,4	-0,16	-0,57	Não observ.	Falange	falange intermedia	Não observável
183	2	5,11	-2,77	-0,6	Não observ.	Clavícula	clavícula (fragmento), fragmento ossos longos	Não observável
184	2	5,14	-2,35	-0,62	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos	Não observável
205	2				Não observ.	Não observável	fragmentos ossos	Não observável
409	2	4,99	-1,6	-0,48	Não observ.	Não observável	fragmentos ossos longos	Não observável
413	2	4,88	-1,57	-0,51	Não observ.	Costela	falange distal mão + costela(fragmento)	Não observável
	2				Não observ.	Falange	falange proximal pé	Não observável
439	2				Não observ.	Metacarpo	1º dedo-metacarpo	Não observável
	2				Não observ.	Úmero	Diáfise do úmero	N.O
444	2	5,31	-0,61	0,51	Não observ.	Falange	1ª falange proximal mão	Não observável
446	2				Não observ.	Costela	fragmentos ossos longos + costela + diáfise tibia + metacarpo	Não observável
540	2				Não observ.	crânio	fragmentos ossos crânio+fragmento orbita direita	Não observável
547	2				Não observ.	Não observável	fragmentos ossos longos+ossos chatos	Não observável
552	2				Não observ.	Úmero	diáfise de ossos longos+epifise úmero	Não observável
553	2				Não observ.	crânio	fragmento parietal	Não observável
555	2				Não observ.	Não observável	fragmento diáfise de osso longo	Não observável
	2				Não observ.	Rótula	fragmento ossos longos+patela(rótula)+costela(fragmento)	Não observável
247	2				Não observ.	Rádio	diáfise+epifise distal do radio dr.+fragmentos ossos longos	Não observável
260	2	6,45	2,46	-0,58	Não observ.	Cúbito	fragmento diáfise cúbito+fragmento costela	Não observável
265	2	8,052	-2,15	0,449	Não observ.	Úmero	fragmentos ossos longos+diáfise úmero. Fragmento vertebra+falange proximal do pé	Não observável
301	2				Não observ.	Falanges	falanges+cunifome(2º)	Não observável
321	2				Não observ.	Perónio	fragmento epifise distal do peronio. Fragmento ossos longos	Não observável
	2	8,24	-2,01	-0,56	Não observ.	Não observável	fragmentos osseos indeterminada	Não observável
326	2	7,5	1,227	-0,62	Não observ.	Não observável	fragmentos osseos longos	Não observável
332	2	5,17	-0,24	0,68	Não observ.	Metacarpo	fragmento 3º metacarpo+fragmento ossos longos	Não observável
339	2				Não observ.	Não observável	fragmentos osseos indeterminada+fragmento vertebra	Não observável
346	2				Não observ.	amtebraço	fragmento osso longo	Não observável

347	4	1,429	0,788	1,328	Não observ.	Não observável	fragmentos osseos indeterminada	Não observável
348	3	0,02	0,18	-1,15	Não observ.	Não observável	fragmento ossos indeterminada	Não observável
353	3				Não observ.	Não observável	fragmentos osseos indeterminada	Não observável
354	3				Não observ.	Não observável	1 fragmento osso largo	Não observável
355	2	5,78	-2,28	-0,64	Não observ.	Mandíbula	côndilo de mandíbula	Não observável
359	3	4,23	3,63	-1,02	Não observ.	Falange	fragmento de falange	Não observável
	3				Não observ.	Costela	fragmento de costela	Não observável
477	3				Não observ.	Falange	falange intermédia do pé	Não observável
494	3				Não observ.	Não observável	fragmento osso longo	Não observável
509	2	6,431	-0,002	-0,48	Não observ.	Não observável	fragmento osso longo	Não observável
535	2				Não observ.	Dentes	Molares, recolha do crivo	Não observável
536	2				Não observ.	Dentes		Não observável
537	2				Não observ.	Pró-molares	1º PM Inferior, crivo	Não observável
538	2				Não observ.	Canino	Crivo	Não observável
539	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
540	2				Não observ.	Incisivo	crivo	Não observável
541	2				Não observ.	Incisivo	I. central, crivo	Não observável
542	2				Não observ.	Molar	2 Molar inferior, crivo	Não observável
543	2				Não observ.	Molar	Crivo	Não observável
544	2				Não observ.	Pró-molar	Crivo	Não observável
545	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
546	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
547	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
548	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
549	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
550	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
551	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
552	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
553	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
554	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
555	2				Não observ.	Dentes	Crivo	Não observável
556	3	6,91	0,88	-0,82		Mandíbula	Direito	Não Observável
556	3	6,8	0,88	-0,82		Úmero	Não adulto	Não Observável
556	3	6,91	0,9	-0,82	M	Calcâneo		Não Observável
556	3	6,93	0,88	-0,82		Vértebra torácica		Não Observável
556	3	6,91	0,92	-0,82		Falange		Não Observável
557	2	8,43	-0,24	-0,54		Úmero	Direito	Não Observável
557	2	8,43	-0,24	-0,54		Diáfise de fémur	Esquerdo	Não Observável
557	2	8,43	-0,24	-0,54		Metacarpo		Não Observável
557	2	8,43	-0,24	-0,54		Falange	Direito	Não Observável
557	2	8,43	-0,24	-0,54	M	Calcâneo	Esquerdo	Não Observável
558	2					Calcâneo	Direito	Não Observável
558	2					Omoplata	Esquerdo	Não Observável
558	2					Tíbia		Não Observável
559	2	7,44	2,42	-0,63		Fémur	Direito	Não Observável
559	2	7,44	2,42	-0,63		Omoplata	Esquerdo	Não Observável
559	2	7,44	2,42	-0,63		Tíbia		Não Observável
560	3	7,18	0,5	-0,8		Rádio	Direito	Não Observável
	3					Tíbia		Não Observável
	3					Fémur	Esquerdo	Não Observável
	3					Falanges		Não Observável

561	3	8,11	0,96	-0,71		Falanges		Não Observável
	3				F	Calcâneo	Direito	Não Observável
562	3	7,03	0,37	-1,11		Fémur	Esquerdo	Não Observável
	3					Fémur	Direito	Não Observável
563	3	7,49	0,81	-0,75		Rótula	Direito	Não Observável
	3					Rótula	Esquerdo	Não Observável
	3					Calcâneo	Direito	Não Observável
564	2	7,63	-0,06	-0,6		Dente		Não Observável
565	2	8,41	-3,22	-0,68		Úmero		Não Observável
566	3	8,61	0,76	-0,86		Crânio	occipital	Não Observável
567	2	7,27	-2,23	-0,64		Coxal		Não Observável
	2					Fémur		Não Observável
	2					Cúbito	Esquerdo	
	2					Catela		Não Observável
	2					Falanges e metatarsos		Não Observável
	2					Carpo	Esquerdo	
	2					Crânio		
568	2	7,18	0,45	-0,69		Fémur		
	2					Falanges e metatarsos	Direito	Não Observável
569	2					Crânio	Parietal e occipital	Não Observável
570	2	7,58	-0,35	-0,63				Não Observável
571	3	8,25	0,89	-0,74		Crânio	Arcada zigomática	Não Observável
572	3	7,59	7,54	-0,79		dente		Não Observável
573	2	7,51	-0,42	-0,62		Falanges		Não Observável
	2					Úmero		Não Observável
574	3	7,46	-2,89	-0,71	F	Tálus	Direito	
	3					Falange		Não Observável
	3					Fémur	Direito	
	3					Omoplata		Não Observável
	3					Mandíbula		Não Observável
575	3	8,33	0,65	-0,7		Cúbito		
	3					Úmero		Não Observável
	3					Crânio		Não Observável
	3					Vértebra		Não Observável
576	2	7,17	0,15	-0,58		Dente		Não Observável
577	3	7,93	0,9	-0,77		Crânio		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Vértebras		Não Observável
	3					Cúbito		Não Observável
	3					Perónio		Não Observável
	3					Rádio	Não adulto	Não Observável
578	3	8,92	1,14	-0,95		Patela	Direito	N.O
579	2	7,42	-0,34	-0,61		Tíbia	Tíbia direita de não adulto	N.O
580	2	7,75	-0,24	-0,51		Vértebra		Não Observável
581	2	8,22	0,32	-0,67		Dentes		Não Observável
582	2	7,23	-0,36	-0,59		Dente		Não Observável
583	3	4,92	-1,59	-0,74		Fauna		Não Observável
584	3	8,69	-2,82	-0,59		Carpo		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Tálus	Direito	N.O
	3					Cortela		Não Observável
585	3	6,63	0,99	-0,95		Vértebra		Não Observável
586	3	6,94	0,93	-0,8		Mandíbula		Não Observável
	3					Falange		Não Observável
587	2	7,27	-2,23	-0,64		Falange		Não Observável
	2					Cúbito	Esquerdo	
	2					Crânio		Não Observável

	2	7,44	-0,17	-0,59		Úmero	Esquerdo	
588	2	6,98	-2,88	-0,68		Dentes		Não Observável
590	2	7,63	-0,23	-0,6		Dentes		Não Observável
591	2	9,34	-3,8	-0,56		Dentes		Não Observável
	2	7,67	-0,42	-0,69		Costela		Não Observável
	2					Crânio		Não Observável
	2					Falange		Não Observável
593	2	8,71	-0,87	-0,61		Falanges	Direito	
	2					Crânio		Não Observável
594	2	7,78	-2,87	-0,6		Dentes		Não Observável
595	3	7,09	1,08	-0,98		Vértebra		Não Observável
596	3					Dentes	Crivo	Não Observável
597	3	6,98	1,3	-1,01		Vértebra		Não Observável
598	3	7,2	-2,29	-0,65		Clavícula	Direito	Não Observável
	3					Falange	Direito	Não Observável
599	3	6,21	-0,92	-0,83		Crânio		Não Observável
600	3	7,36	0,74	-0,75		matarcapiano	Direito	Não Observável
601	3	7,19	-2,65	-0,7	M	Úmero	Direito	Não Observável
	3					Cúbito	Esquerdo	Não Observável
	3					Metatársico	Esquerdo	Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Metacarpos	Fragmentos	Alterações tafonómicas
	3					Perónio	Direito	Não Observável
602	3	7,55	0,54	-0,76		Tálus	Direito	Não Observável
	3					Calcâneo	Direito	Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Carpo		Não Observável
	3					Vértebras		Não Observável
	3					Perónio		Não Observável
603	3	7,93	0,18	-0,79		Úmero	Direito	
	3					Cúbito	Esquerdo	
604	3	7,35	-0,002	-0,72		Tíbia	Não adulto	Não Observável
	3					Cúbito		Não Observável
	3					Metatarsico, metacarpianos e Falange		Não Observável
605	3	7,99	0,1	-0,67		Omoplata	Direito	
606	3	7,34	-8,27	-0,73		Falanges		Não Observável
	3					Patela		Não Observável
	3					Vértebra		Não Observável
	3					Crânio	Parietal direito	Não Observável
	3					Rádio	Direito	
607	3	7,12	-0,41	-0,69		Crânio		Não Observável
608	3	8	-0,25	-0,68		Rótula	Direito	
	3					Falanges		Não Observável
609	3	8,46	-0,22	-0,68		Rádio	Direito	
	3					Crânio		Não Observável
610	3	9,67	5,77	-0,77		Navicular	Direito	
611	3	7,76	-2,87	-0,7		Crânio		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
612	3	7,5	-0,68	-0,67				Não Observável
613	3	7,94	-0,37	-0,68		Úmero	Esquerdo	
	3					metacarpo		Não Observável
614	3	8,17	-2,88	-0,62		Vértebra		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Metatársico		Não Observável
	3					Crânio		Não Observável
615	3	7,34	-2,27	-0,65		Coxal	Esquerdo	

616	3	7,13	-1,15	-0,63				Não Observável
617	3	8,7	-2,71	-0,66				Não Observável
618	3	8,3	0,25	-0,71		Fêmur	Direito	N.O
619	3	6,94	-1,33	-0,62		Falange		Não Observável
620	3	8,62	-2,13	-0,61		Dente		Não Observável
621	3	8,49	-1,62	-0,62		Omoplata	Esquerdo	Não Observável
	3					Acrômio	Esquerdo	Não Observável
	3					Crânio	Fragmentos	
622	3	7,17	-0,06	-0,67		Úmero	Esquerdo	Não Observável
	3					Clavícula	Esquerdo	Não Observável
623	3	8,33	0,71	-0,71		Acrômio	Esquerdo	Não Observável
	3					Calcâneo	Esquerdo	Não Observável
624	3	8,25	-0,49	-0,6		Mandíbula		Não Observável
625	3	7,77	0,06	-0,63		Crânio	Occipital	Não Observável
626	3	7,03	0,08	-0,62		Vértebra		Não Observável
	3					falange		Não Observável
627	3	8,52	-1,64	-0,68		Cranio	Parietal e temporal	Não Observável
	3					Úmero		Não Observável
	3					Carpo		Não Observável
	3					Falange		Não Observável
628	3	8,66	-2,91	-0,69		cranio	Parietal	Não Observável
629	3	7,69	-2,26	-0,68		Dentes		Não Observável
630	3	8,69	-3,13	-0,64		Crânio	Temporal esquerda	Não Observável
631	3	8,36	0,39	-0,61		Mandíbula		Não Observável
	3					Isquiático		Não Observável
	3					Vértebra		Não Observável
	3					Falange		Não Observável
632	3	7,34	-8,27	-0,65		Úmero	Direito	N.O
633	3	8,3	0,27	-0,87		Vértebra		Não Observável
	3					Carpo		Não Observável
	3					Perônio		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
	3					Costela		Não Observável
634	3	7,58	-0,68	-0,66		Úmero	Direito	N.O
	3					Cúbito		Não Observável
	3					Perônio		Não Observável
	3					Clavícula	Esquerdo	N.O
635	3	8,66	-2,91	-0,69		Cúbito	Esquerdo	N.O
	3					Tálus		Não Observável
636	3					Mandíbula		Não Observável
	3	7,27	-0,01	-0,61		Úmero	Esquerdo	N.O
	3					Capitato	Direito	N.O
	3					Crânio		Não Observável
637	3	7,65	-2,07	-0,64				Não Observável
638	3	7,69	-2,26	-0,68		Vértebra		Não Observável
	3					Costela		Não Observável
	3					Cúbito		Não Observável
	3					Crânio	Occipital	Não Observável
639	3	8,63	-2,98	-0,65				Não Observável
640	3	8,14	0,17	-0,54		Mandíbula	Não adulto: 8 anos+/- 24 meses	Não Observável
641	3	8,69	-0,66	-0,61		Vértebra		Não Observável
	3					Crânio		Não Observável
642	3	7,61	-2,3	-0,67		Rádio	Esquerdo	N.O
643	3	7,73	0,21	-0,65				Não Observável
644	3					Mandíbula		Não Observável
	3	8,34	-0,64	-0,88		Crânio	fragmento de temporal	Não Observável
645	3	7,54	0,17	-0,68				Não Observável
646	3	7,35	-1,18	-0,58				Não Observável

647	3	8,23	-1,69	-0,64				Não Observável
648	3	8,68	0,44	-0,68		Crânio		Não Observável
649	3	8,33	0,59	-0,77		Rotula		Não Observável
650	3	7,32	-2,69	-0,68		Vértebra		Não Observável
651	3	7,26	0,08	-0,67		Maxilar		Não Observável
652	2	8,47	-0,24	-0,58				Não Observável
653	2	8,07	-1,67	-0,59		Dentes		Não Observável
654	2	8,6	-0,9	-0,68		Falange		Não Observável
	2					Crânio		Não Observável
655	2	8,26	-0,33	-0,55		Dentes		Não Observável
656	2					Dentes	Crivo	Não Observável
657	2	9,1	-2,67	-0,58		Crânio		Não Observável
	2					Vértebras		Não Observável
658	2	8,85	-1,71	-0,65		Crânio		Não Observável
659	2	8,28	-2,73	-0,71		Fémur	Direito	
660	2	7,54	-1,74	0,66		Fémur		Não Observável
	2					Mandíbula		Não Observável
661	3	8,48	-2,41	-0,71		Fémur	Direito	
	3					Vértebra		Não Observável
	3					Falanges		Não Observável
662	3	7,55	-2,26	-0,7		Rótula		Não Observável
	3					Fémur	Esquerdo	
	3					Fémur	Direito	
	3					Vértebra		
663	2	8	-1,68	-0,44		Tíbia	Esquerda; sinais de perióstite e possível fractura	
664	3	8,61	-1,83	-0,71	M	Crânio	Frontal: Masculino - Arcadas supraciliares muito marcadas	Não Observável
665	3	8	-0,44	-0,7		Crânio		Não Observável
	2					Fémur	Direito	
666	2	9,04	-2,65	-0,58		Tíbia		fracturas <i>post-mortem</i>
667	2	8,62	-2,28	-0,65		Mandíbula	Fragmento	
668	2	7,29	-1,25	-0,62				Não Observável
669	3	8,17	-2,23	-0,71				Não Observável
670	2	7,68	-2,27	-0,68				Não Observável
671	2	8,25	-0,42	-0,68				Não Observável
672	2	7,18	-1,7	-0,59		Vértebras		Não Observável
673	2	7,4	2,23	0,69		Vértebras		Não Observável
	2					Rótula	Esquerdo	
	3					Úmero	Esquerdo	
674	3	7,49	-0,99	-0,7		Coxal	Direito	
	3					Omoplata	Esquerdo	
	3					Falange		
675	3	7,54	-0,53	-0,7				Não Observável
676	3	8,81	-2,71	-0,68		Crânio		Não Observável
	3					Tálus	Esquerdo	
677	3	7,16	-2,37	-0,7		Rótula	Esquerdo	
	3					Coxal		Não Observável
	3					Crânio	Temporal esquerdo	Não Observável
	3					Cúbito	Direito	
	3					Navicular	Esquerdo	
678	3	1,38	-0,69	-0,7				Não Observável
679	2	1,38	-0,7	-0,66		Coxal	Esquerdo	
680	2	-	-	-			Crivo	Não Observável
681	2	-9,11	-1,82	-0,67		Úmero	Esquerdo	
682	2	7,94	-2,22	-0,68				Não Observável
683	2	7,51	-0,82	-0,69		Cúbito	Esquerdo	
	2					Rádio	Esquerdo	
684	2	8,75	-2,57	-0,67				Não Observável

685	2	8,61	-2,75	-0,66		Mandíbula		Não Observável
686	3	8,4	-1,82	-0,7		Coxal		
687	3	7,92	-2,08	-0,7		Tíbia		
	3					Cúbito		Não Observável
688	3	7,79	-2,41	-0,71		Vértebras		Não Observável
689	3	7,6	-2,53	-0,72		Tíbia	Direito	
690	3	1,67	-1,89	-0,7		Mandíbula		Não Observável
	3					Vértebra	Cervical	Não Observável
691	3	9,09	-2,12	-0,7		Crânio	Parietal e occipital	Não Observável
692	3	9,9	-2,1	-0,68		Crânio		Não Observável
693	3	6,92	-1,95	-0,94		Falanges		Não Observável
694	3	1,38	-2,4	-0,77		Crânio	Temporal, parietal e occipital	Não Observável
695	3	8,24	-1,37	-0,68		Úmero	Esquerdo	
	3					Tíbia	Direito	
696	3	7,69	-1,96	0,69				Não Observável
697	3	8,03	-0,87	-0,74				Não Observável
698	3	7,53	1,78	-0,63				Não Observável
699	3	7,57	-1,3	-0,68		Fémur	Direito	Alterações tafonómicas
700	3					Úmero		Não Observável
	3	7,37	-2,12	-0,67		Calcâneo	Esquerdo	
	3					Carpo		Não Observável
	3					Tíbia	Alteração tafonómica	Não Observável
701	3	8,49	0,12	-0,89		Tíbia		Não Observável
702	3	7,45	-1,28	-0,66		Acrómia	Direito	
	3					Tálus	Direito	
703	3	7,51	-2,2	-0,68		Úmero	Esquerdo	
	3					Rádio	Esquerdo	
704	3	7,1	-2,13	-0,67		Íliaco		
705	3	8,52	-1,26	-0,67		Tálus	Esquerdo	
	3					Coxal	Direito	
	3					Navicular	Direito	
	3					Úmero	Esquerdo	
706	3	8,42	-1,88	-0,75		Cranio	Parietal e occipital	Não Observável
707	2	8,99	-1,01	-0,57		Rádio		Não Observável
08 a 711	2						Crivo	Não Observável
712	2	8,9	-0,75	-0,56		Fémur	Direito	
713	3	9,04	-0,634	-7,19		Temporal	Esquerdo	
714	3	8,003	-1,48	0,745		Úmero; cúbito	Direito	
715	3	9,073	-3,309	0,669		Úmero; Coxal	Esquerdo	
716	3	7,808	-1,456	0,688		Osso longo		Não Observável
717	3	8,081	-1,506	0,762		Crânio; Falanges		Não Observável
718	3	8,654	-3,292	0,659				Não Observável
719	3	8,12	-0,85	-0,89		Falange; Crânio		Não Observável
720	3	6,994	-2,175	-0,67		Osso longo		Não Observável
721	3	8,781	-4,792	0,698		Crânio		Não Observável
722	3	7,885	-1,556	-0,71		Coxal		Não Observável
723	3	8,982	-2,758	0,696		Fémur	Direito	
724	3	7,9	-2,022	0,687		Fémur	Direito	
725	3	8,137	-1,598	0,793		Coxal	Esquerdo	
726	3	8,71	-2,4	-0,68		Tíbia	Esquerdo	
727	3	7,898	-1,723	-		Rótula	Esquerdo	

	3					Cúbito	Direito	
	3					Fémur	Esquerdo	
	3					Calcâneo	Direito	Homem (80mm)
	3					Úmero	Direito	
	3					Calcâneo		Mulher (75mm)
770	3	7,76	1,9	-0,66		PS; MIE		
771	3	N				Fragmentos de osso	Esquerdo	
772	3	S				Fémur	Esquerdo	Fragmento
	3					Tíbia		Fragmento
	3					Úmero		Fragmentos
	3					Perónio	Direito	Fragmentos
	3					Talus	Direito	Mulher (46mm)
773	3	S				3º MI	Esquerdo	Crivo; Mt desg.
	3					CS	Esquerdo	Muito desgaste
	3					ICI	Esquerdo	In situ
	3					ILI	Esquerdo	In situ
	3					IC		Decidual
	3					Dentes		Variados (30)
774	3	S				Crânio	Direito	Fragmento
	3					Talus	Esquerdo	X2
	3					Cubóide	Esquerdo	
	3					Clavícula	Direito	Fragmento
	3					Perónio		Fragmento
	3					Falanges		
	3					Tíbia		Epífise proximal
775	3	S				Crânio	Direito	Fragmentos
	3					Omoplata	Direito	Fragmento
	3					Úmero		Fragmento
	3					2º Metatársico		
776	3	S	-2,87	8,71	-0,72	Patela	Esquerdo	Fragmento
	3					Trapézio		
	3					Costela		Frag.ext.external
	3					Vértebra	Direito	Corpo Toracica
	3					Fémur		Cabeça
	3					Falanges		Pés e mãos
	3					Fragmentos de osso		
777	3	S	-1,44	9,11	-0,76	Atlas	Direito	Fragmento
	3					3º Metatarsico		Fragmento
	3					Coxal	Esquerdo	Fragmento
	3					Clavícula		Fragmento
	3					Acrómio	Direito	Fragmento
778	3	S	-2,63	8,47	-0,76	1º,2º,3º MS	Esquerdo	In situ
	3					Tálus		
	3					Falanges		Várias
	3					Metacárpicos		Vários
	3					Ísquion		Possível/ NA
	3					Tíbia		Frag. prato
	3					Fragmentos de osso	Direito	
779	3	S	-1,44	9,11	-0,76	PMI	Direito	
	3					CI	Direito	A erupcionar
	3					1º MI		Decidual
780	3	S				Axis	Direito	Câmara Norte
	3					Talus		Homem (54mm)
	3					Hióide		Fragmento
	3					Falanges	Direito	
781	3	S				Lunar		Crivo (câmara)

	3					Áxis	Esquerdo	
	3					Unciforme		
	3					Ísquion		Fragmento N.A.
	3					Falanges		
	3					Fragmentos de osso	Direito	
782	3	S	2,58	9,2	-0,6	Úmero	Esquerdo	Fragmento
	3					Calcâneo	Esquerdo	Alt. Tafonómicas
	3					Navicular	Esquerdo	
	3					Cubóide		
	3					PM	Direito	
783	3	S	-2,26	8,06	-0,88	Rádio		
	3					Crânio	Esquerdo	Fragmento
	3					Navicular	Direito	
	3					Navicular		
784	3	S	0,61	8,75	0,81	Vértebra Sacro		Fragmento
	3					Crânio		Fragmentos
	3					Navicular		Fragmento
	3					Úmero		Fragmentos
	3					Coxal	Esquerdo	Fragmento
785	3	S	-2,28	9,24	-0,6	Úmero		Fragmento
	3					Vért. Torácica		Frag. corpo
	3					Axis		Fragmento
	3					Crânio		Fragmentos
	3					4º Falange Medial	Esquerdo	
	3					ICS	Esquerdo	
	3					1º MI		
	3					3º MS		
	3					CS		
	3					PM	Esquerdo	Vários
786	3	S	-3,15	7,63	-0,75	Talus		Fragmento
	3					Vértebra	Direito	Frag. proc. Esp.
	3					3º MS		
	3					Rádio		Fragmento
	3					Metatarso		Fragmento
	3					Fragmentos de osso	Esquerdo	
787	3	S	-2,04	7,57	-0,99	Patela	Esquerdo	
	3					1º Metatársico	Esquerdo	
	3					1º Falange distal		
	3					Fragmentos de osso		
788	3	S	-1,55	9,1	-0,6	Cuneiforme		Fragmento
	3					Costelas		Fragmentos
	3					Fémur		Frag. cabeça
	3					Navicular		Fragmento
	3					Fragmentos de osso	Esquerdo	Pres. Fauna
789	3	N	-0,8	7,46	-1,67	Rádio	Direito	Frag.tuber.radial
790	3	S	1,55	9,2	0,6	CI	direito	
	3					2º MI	Esquerdo	
	3					2º MS	Direito	
	3					1º II	direito	
	3					2º PMS	I	
	3					PM	Esquerdo	
791	3		-2,26	8,06	-0,88	2º MI	Direito	
	3					2º MS	Esquerdo	
792	3	S	-2,15	6,9	-1,03	Clavícula	Direito	Fragmento

	3					Metacarpo		Fragmento
	3					Talus		Fragmento
	3					Fragmentos de osso	Esquerdo	
793	3	N	-1,18	6,87	-1,06	2º Metatársico	Direito	
794	3	S				2º MI	Direito	Crivo (câmara)
	3					Sacro	Esquerdo	Mt. desgaste
	3					Cúbito		
	3					Fémur	Direito	Mt. desgaste
	3					Calcâneo		Mt. desgaste
	3					Úmero	Esquerdo	Vários
795	3	N	0,67	8,83	-0,7	Calcâneo	Esquerdo	Em conexão
	3					PS; MIE	Esquerdo	Frag. Acetábulo
	3					Fragmentos de osso	Direito	
796	3	S	-0,62	8,85	-0,74	Fémur	Direito	Fragmento
	3					Tíbia	Fragmento	
797	3	7,57	1,55	-1,36		Clavícula	Esquerdo	
798	3	6,58	2,07	-1,36		Fémur	Direito	
799	3	7,57	1,55	-1,36		Úmero	Úmero direito com presença de abertura septal	
780	3	6,7	1,41	-1,31		Crânio		
781	3	6,32	1,42	-1,24		Mandíbula	Esquerdo	
782	3	8,01	1,67	-1,23		Úmero	fragmento de úmero esquerdo de não-adulto	
783	3	7,99	1,68	-1,23		1º Cuneiforme	Direito	
784	3	8,27	1,32	-1,23		Molar		Não Observável
785	3	6,58	1,52	-0,96		Dente		Não Observável
786	3	6,48	1,28	-0,95		Fémur	Direito	
787	3	6,38	1,34	-0,9		Molar		Não Observável
788	3	6,38	1,34	-0,9		Falange distal mão		Não Observável
789	3	6,87	4,06	-0,87		Úmero		Tafonomia - carnívoro
790	3	7,4	1,04	-0,87		Fémur	Esquerdo	
791	3	8,4	1,15	-0,87		Osso longo		Não Observável
792	3	6,45	4,59	-0,76		Molar		Desgaste assimétrico
793	3	7,16	0,56	-0,75		Cúbito	Esquerdo	
794	3	7	0,78	-0,75		Metacarpo		Não Observável
795	3	7	0,78	-0,75		Molar		Tártaro
796	3	6,85	1,03	-0,73		Canino		Coloração negra
797	3	6,85	1,03	-0,73		Temporal	Esquerdo	
798	3	6,85	1,03	-0,73		Úmero	Direito	
799	3	7,1	-2,83	-0,72		Mandíbula		
800	3	7,13	0,67	-0,71		Osso longo		Não Observável
801	3	7,09	0,78	-0,71		Fémur	Direito	
802	3	7,09	0,78	-0,71		Patela	Esquerdo	
803	3	7,45	0,8	-0,71		Zigomático	Direito	
804	3	7,45	0,8	-0,71		Úmero	Esquerdo	
805	3	7,17	0,87	-0,71		5º Metatarso	d	
806	3	7,32	0,77	-0,7		1º FPP		Não Observável
807	3	7,32	0,77	-0,7		FPP		Não Observável
808	3	7,32	0,77	-0,7		Crânio	27 fragmentos	
809	3	6,84	1,08	-0,7		Molar		Não Observável
810	3	7,52	0,51	-0,69		Canino		Não Observável
811	2	6,4	1,31	-0,69		Molar		Não Observável
812	2	7,34	0,56	-0,68		Incisivo		Não Observável
813	2	7,45	-3,02	-0,68		PM		Não Observável
814	2	8,67	-2,49	-0,68		Molar		Não Observável
815	2	7,11	-2,68	-0,68		Axis		
816	2	7,11	-2,68	-0,68		Fémur	Direito	
817	2	7,31	-2,96	-0,68		Incisivo		Não Observável

818	2	7,31	-2,96	-0,68		Úmero	Esquerdo	
819	2	7,31	-2,96	-0,68		Fémur	Direito	
820	2	7,31	-2,96	-0,68		Manúbrio		N.O
821	2	7,15	-2,88	-0,68		Fémur	Direito	
823	2	7,15	-2,88	-0,68		Rádio	Esquerdo	
824	2	6,93	0,89	-0,67		Rádio	Direito	
825	2	6,93	0,89	-0,67		Vértebra cervical		Não Observável
826	2	6,93	0,89	-0,67		Canino		Não Observável
827	2	6,93	0,89	-0,67		Úmero		Não Observável
828	2	6,93	0,89	-0,67		Fémur		Não Observável
829	2	6,93	0,89	-0,67		Crânio		N.O
830	2	6,93	0,89	-0,67		Fémur	Direito	
831	2	7,43	-0,67	-0,67		Molar		Não Observável
832	2	7,16	-2,73	-0,67		Canino		Desgaste assimétrico na face lingual
833	2	7,29	0,81	-0,67		Canino		Não Observável
834	2	6,9	0,98	-0,66		PM		Não Observável
835	2	6,9	-2,48	-0,66		FPP		Não Observável
836	2	6,42	4,77	-0,66		Molar		Não Observável
837	2	6,42	4,77	-0,66		Molar		Não Observável
838	2	6,32	4,44	-0,66		Molar		Não Observável
839	2	7,36	0,62	-0,66		Incisivo		Não Observável
840	2	7,36	0,62	-0,66		Maxilar	Direito com 2 PM	
841	2	6,86	0,96	-0,66		Canino		Não Observável
842	2	6,86	0,96	-0,66		Molar		Não Observável
843	2	6,86	0,96	-0,66		Incisivo		Não Observável
844	2	6,86	0,96	-0,66		Incisivo		Não Observável
845	2	6,86	0,96	-0,66		Canino		Não Observável
846	2	7,35	-2,73	-0,66		Incisivo		Não Observável
847	2	7,86	0,55	-0,65		Molar		Não Observável
848	2	7,13	0,77	-0,65		Molar		Não Observável
849	2	6,97	0,81	-0,65		Incisivo		Não Observável
850	2	6,97	0,81	-0,65		Canino		Não Observável
851	2	6,97	0,81	-0,65		Metacarpo		Não Observável
852	2	7,15	0,73	-0,65		PM		Não Observável
853	2	7,31	0,63	-0,65		Vértebra		N.O
854	2	7,31	0,63	-0,65		Metacarpo		Não Observável
855	2	7,31	0,63	-0,65		PM		Não Observável
856	2	7,31	0,63	-0,65		Molar		Cúspide extra
857	2	7,6	0,54	-0,65		Incisivo		Tártaro
858	2	6,91	0,81	-0,65		Incisivo		Não Observável
859	2	6,91	0,81	-0,65		Incisivo		Não Observável
860	2	7,03	0,63	-0,65		Molar		Não Observável
861	2	7,03	0,63	-0,65		Molar		Com fragmento de osso
862	2	6,91	-2,28	-0,65		Canino		Não Observável
863	2	7,46	0,79	-0,64		Molar		Desgaste assimétrico e cárie
864	2	6,82	0,79	-0,64		Tíbia	Direita	
865	2	7,14	-0,64	-0,64		Patela	Esquerdo	
866	2	7,47	4,25	-0,64		Fémur	Direita	
867	2	7,44	-0,65	-0,64		Fémur	Direita	
868	2	7,56	-3,19	-0,64		Parietal	8 fragmentos	N.O
869	2	7,14	0,66	-0,64		Cúbito	Direita	
870	2	7,14	0,66	-0,64		Fémur		Não Observável
871	2	7,14	0,66	-0,64		Molar		Não Observável
872	2	7,14	0,66	-0,64		Metatarso		Não Observável
873	2	7,14	0,66	-0,64		Fémur		Não Observável
874	2	6,83	-2,52	-0,63		Tíbia	Direito	

875	2	7,15	0,7	-0,63		Incisivo		Não Observável
876	2	7,17	-2,82	-0,63		Metacarpo		Não Observável
877	2	8,64	-0,79	-0,63		Cúbito	Esquerdo	
878	2	8,64	-0,79	-0,63		Úmero		Não Observável
879	2	7,11	-2,58	-0,63		Parietal		Não Observável
880	2	7,11	-2,58	-0,63		Fémur	Esquerdo	
881	2	7,06	0,7	-0,63		Cúbito		Não Observável
882	2	7,14	1,04	-0,63		Cúbito	Esquerdo	
883	2	7,05	0,56	-0,63		FPF		Não Observável
884	2	9,01	-1,67	-0,63		Cúbito		Não Observável
885	2	9,01	-1,67	-0,63		Molar		Não Observável
886	2	7,14	1,04	-0,63		Tíbia	Esquerdo	
887	2	7,14	1,04	-0,63		Molar		Não Observável
888	2	7,14	1,04	-0,63		Tíbia	Esquerdo	
889	2	7,14	1,04	-0,63		Fémur		N.O
890	2	7,14	1,04	-0,63		Tíbia	Esquerdo	
891	2	7,14	1,04	-0,63		FMM		Não Observável
892	2	6,7	0,79	-0,63		FMM		Não Observável
893	2	6,7	0,79	-0,63		FPM		Não Observável
894	2	6,7	0,79	-0,63		PM		Não Observável
895	2	7,07	-2,34	-0,63		Clavícula	Direito	
896	2	7,14	1,04	-0,63		Rádio	Direito	
897	2	7,14	1,04	-0,63		Fémur		Não Observável
898	2	7,14	1,04	-0,63		Cúbito	Esquerdo	
899	2	7,14	1,04	-0,63		Navicular	Direito	
900	2	7,14	1,04	-0,63		Molar		Não Observável
901	2	7,1	-2,73	-0,62		Omoplata	Direito	
902	2	8,12	0,75	-0,62		FMM		Não Observável
903	2	7,33	-2,71	-0,62		Metacarpo		Não Observável
904	2	7,33	-2,71	-0,62		Canino		Não Observável
905	2	7,76	0,63	-0,62		Úmero		Não Observável
906	2	6,9	0,71	-0,62		Tíbia	Esquerdo	
907	2	6,83	-2,42	-0,62		Incisivo		Não Observável
908	2	6,83	-2,42	-0,62		PM		Não Observável
909	2	7,16	0,68	-0,62		1ª FDP		Não Observável
910	2	7,16	0,68	-0,62		Úmero	Direito	165 cm de estatura
911	2	6,87	-2,17	-0,61		PM		Não Observável
912	2	6,87	-2,17	-0,61		Crânio		N.O
913	2	8,13	0,96	-0,61		Molar		Não Observável
914	2	7,23	-0,7	-0,61		Canino		Não Observável
915	2	7,83	-3,36	-0,61		Canino		Não Observável
916	2	4,93	-2,29	-0,61		Incisivo		Não Observável
917	2	8,23	0,87	-0,61		Molar		Não Observável
918	2	8,14	1,02	-0,61		Metatarso		Não Observável
919	2	8,7	-1,01	-0,61		Úmero		Não Observável
920	2	8,7	-1,01	-0,61		Canino		Não Observável
921	2	8,16	0,92	-0,6		Perônio		Não Observável
922	2	7,17	1,05	-0,6		Metacarpo		Não Observável
923	2	8,32	-1,09	-0,6		PM		Não Observável
924	2	7,23	0,41	-0,6		Incisivo		Não Observável
925	2	8,77	-2,54	-0,6		Crânio		N.O
926	2	8,77	-2,54	-0,6		Crânio		N.O
927	2	8,77	-2,63	-0,6		Canino		Pérola de esmalte
928	2	5,13	-2,75	-0,6		Canino		Não Observável
929	2	5,13	-2,75	-0,6		Crânio		N.O
930	2	5,13	-2,75	-0,6		FPM		Não Observável
931	2	7,02	0,61	-0,6		Escafoide	Direito	
932	2	8,77	-2,6	-0,6		Vértebra	Apresenta artrose	N.O

933	2	7,98	-2,31	-0,6	Vértebra		N.O
934	2	8,92	-1,92	-0,6	Tíbia	fragmento de tíbia esquerda de um não-adulto	
935	2	8,71	-1,73	-0,6	FDP		Não Observável
936	2	8,71	-1,73	-0,6	Hamate	Esquerdo	
937	2	7,23	-0,7	-0,6	3º Cuneiforme	Direito	
938	2	7,08	-2,69	-0,59	FPP		Não Observável
939	2	6,7	-0,93	-0,59	Crânio		N.O
940	2	8,65	-2,56	-0,59	Clavícula	Esquerdo	N.o
941	2	7,57	-0,56	-0,59	Metatarso		Não Observável
942	2	6,89	1,03	-0,59	Canino		Não Observável
943	2	8,8	7,08	-0,59	Molar		Não Observável
944	2	6,7	-2,45	-0,59	Íliaco	Esquerdo	
945	2	6,7	-2,45	-0,59	Crânio		N.O
946	2	7,08	-2,45	-0,59	Canino		Não Observável
947	2	7	-2,69	-0,59	Molar		Não Observável
948	2	7	-2,69	-0,59	Molar		Não Observável
949	2	7	-2,69	-0,59	Molar		Não Observável
950	2	7	-2,69	-0,59	PM		Não Observável
951	2	8,66	-1,86	-0,59	Canino		Não Observável
952	2	8,87	-2,4	-0,59	FMM		Não Observável
953	2	7,71	-3,43	-0,59	FMM		Não Observável
954	2	8,35	0,08	-0,58	Parietal		Não Observável
955	2	8,86	-2,61	-0,58	Fémur		Não Observável
956	2	8,86	-2,61	-0,58	Molar		Não Observável
957	2	7,19	0,19	-0,58	FMM		Não Observável
958	2	7,19	0,19	-0,58	Vértebra		Não Observável
959	2	8,95	-1,43	-0,58	Vértebra		Não Observável
960	2	7,73	0,53	-0,58	Costela		Não Observável
961	2	7,2	-0,54	-0,58	FPM		Não Observável
962	2	7,45	0,36	-0,58	Clavícula		Não Observável
963	2	7,45	0,36	-0,58	Omoplata	Esquerda	N.O
964	2	9,2	-1,88	-0,57	Incisivo		Não Observável
965	2	9,2	-1,88	-0,57	Clavícula		Não Observável
966	2	9,2	-1,88	-0,57	Omoplata		Não Observável
967	2	9,2	-1,88	-0,57	Costela		Não Observável
968	2	9,2	-1,88	-0,57	Fragmentos	Fragmentos não identificáveis	Não Observável
969	2	9,2	-1,88	-0,57	Molar	5 cúspides, coloração escura	Não Observável
970	2	9,2	-1,88	-0,57	Incisivo	Esmalte erodido	Não Observável
971	2	9,2	-1,88	-0,57	Osso longo		Não Observável
972	2	7,3	-0,51	-0,57	Costela		Não Observável
973	2	7,45	-0,72	-0,57	Temporal		Não Observável
974	2	7,49	0,36	-0,57	Osso longo		Não Observável
975	2	8,12	0,54	-0,56	Lunar	Direito	
976	2	7,81	0,36	-0,56	Lunar	Direito	
977	2	7,04	-0,53	-0,56	Osso longo		Não Observável
978	2	7,65	-0,3	-0,55	Fragmentos	Fragmentos não identificáveis	Não Observável
979	2	7,15	-0,45	-0,55	Osso longo		Não Observável
980	2	7,15	-0,45	-0,55	Fragmento		Não Observável
981	2	8,92	-1,78	-0,55	Molar	Sem raízes, desgaste do esmalte, 4 cúspides, coloração escura	Não Observável
982	2	7,75	0,3	-0,55	Fragmentos	5 fragmentos	Não Observável
983	2	7,68	-3,4	-0,55	Fragmentos	Ossos longos	Não Observável
984	2	7,05	-0,54	-0,55	Crânio		Não Observável
985	2	7,76	0,27	-0,55	Fragmentos	Fragmentos não identificáveis	Não Observável
986	2	7,88	0,57	-0,55	Dente	incisivo com desgaste	Não Observável
987	2	9,02	-1,7	-0,55	Dente		Não Observável
988	2	9,02	-1,7	-0,55	Costela	7 fragmentos	Não Observável
989	2	9,02	-1,7	-0,55	Vertebra Torácica		Não Observável

990	2	9,02	-1,7	-0,55		FMP		Não Observável
991	2	9,02	-1,7	-0,55		Tibia	Direita	
992	2	8,63	-0,37	-0,55		Fragmentos	Fragm. Umero, fragmentos M. Superior	Não Observável
993	2	9,06	-1,38	-0,55		Osso Isquiatico		Não Observável
994	2	7,5	0,07	-0,55		Molar	Molar com desgaste,	Não Observável
995	2	6,97	-0,36	-0,54		Incisivo	Desgaste e coloração escura	Não Observável
996	2	7,07	-0,27	-0,54		Molar	Caracter discreto	Não Observável
997	2	7,87	0,02	-0,54		Premolar		Não Observável
998	2	7,87	0,02	-0,54		Canino		Não Observável
999	2	8,56	-0,53	-0,54		Femur	Fragmentos	Não Observável
1000	2	8,56	-0,53	-0,54		Calcaneo	fragmento de calcâneo direito	
1001	2	7,08	-0,53	-0,54		Temporal	Piramide petrosial direita	
1002	2	7,98	-0,16	-0,53		Pareatal	2 Fragmentos	Não Observável
1003	2	8,49	-0,28	-0,53		FMM	2º dedo	Não Observável
1004	2	7,66	0,06	-0,53		FIM		Não Observável
1005	2	7,66	0,06	-0,53		3º Cuneiforme		Não Observável
1006	2	7,66	0,06	-0,53		Falanges	4 fragmentos	Não Observável
1007	2	8,9	-0,84	-0,53		Fragmentos vertebra	faceta articular	Não Observável
1008	2	8,9	-0,84	-0,53		Canino	Com desgaste	Não Observável
1009	2	8,9	-0,84	-0,53		Osso Craniano		Não Observável
1010	2	9,02	2,68	-0,53		FIM		Não Observável
1011	2	8,85	-2,25	-0,53		Fragmentos	5 fragmentos	Não Observável
1012	2	7,69	-0,05	-0,52		Fragmentos	3 fragmentos	Não Observável
1013	2	7,9	0,01	-0,52		Fragmentos	11 fragmentos	Não Observável
1014	2	8,71	-0,64	-0,52		Fragmento	1 fragmento	Não Observável
1015	2	8,51	-0,29	-0,52		Fragmento	fragmento falange	Não Observável
1016	2	7,64	0,2	-0,51		Osso longo		Não Observável
1017	2	8,84	-0,18	-0,51		Costela	Fragmento	Não Observável
1018	2	8,25	0,08	-0,51		Fragmento omoplata		Não Observável
1019	2	8,25	0,08	-0,51		Fragmentos osso longo	5 fragmentos	Não Observável
1020	2	8,16	-3,96	-0,51		Molar	Desgaste coroa	Não Observável
1021	2	8,16	-3,96	-0,51		Fragmento Osso Iliaco		Não Observável
1022	2	7,74	-0,1	-0,51		Fragmento Occipital		Não Observável
1023	2	8,09	0,04	-0,51		Osso longo	Fragmento	Não Observável
1024	2	8,02	0,24	-0,51		Vertebra Sagrada	Fragmento	Não Observável
1025	2	7,65	0,3	-0,51		Mandibula	Direita	Não Observável
1026	2	8,82	-0,78	-0,51		Molares	3 Molares, um com caracter discreto e um com desgaste tartaro	Não Observável
1027	2	8,82	-0,78	-0,51		Fragmentos ossos	Fragmento osso temporal	Não Observável
1028	2	8,43	-3,85	-0,51		Fragmentos ossos longos	5 Fragmentos de Ossos longos	Não Observável
1029	2	8,64	-0,3	-0,51		Fragmentos	5 Fragmentos Osso Chato	Não Observável
1030	2	7,72	-0,01	-0,5		Molar	Desgaste lateral	Não Observável
1031	2	6,9	-1,01	-0,5		Fragmento costela		Não Observável
1032	2	8,84	-0,5	-0,5		Fragmento Vertebra		Não Observável
1033	2	8,21	0,7	-0,5		Fragmento Vertebra		Não Observável
1034	2	8,21	0,7	-0,5		Fragmentos	9 fragmentos ossos indeterminados	Não Observável
1035	2	7	-0,9	-0,5		Fragmentos ossos		Não Observável
1036	2	8,48	-3,74	-0,5		FDP		Não Observável
1037	2	8,48	-3,74	-0,5		FMM		Não Observável
1038	2	8,9	-2,46	-0,5		Metatarso		Não Observável

1039	2	7,6	-3,4	-0,5	Molares	2 molares, 1º com desgaste total e 2º com coloração escura	Não Observável
1040	2	8,75	-0,73	-0,49	Fragmentos	Fragmentos ossos longos	Não Observável
1041	2	6,92	0,86	-0,49	Fragmentos	Fragmentos ossos longos	Não Observável
1042	2	6,92	0,86	-0,49	Tibia		Não Observável
1043	2	6,92	0,86	-0,49	Incisivo		Não Observável
1044	2	6,92	0,86	-0,49	Falange		Não Observável
1045	2	6,92	0,86	-0,49	Osso Tarso		Não Observável
1046	2	6,92	0,86	-0,49	Fragmentos	6 fragmentos osso indeterminados	Não Observável
1047	2	8,57	0	-0,49	Dente	2 fragmentos	Não Observável
1048	2	8,57	0	-0,49	Fragmento costela	2 fragmentos	Não Observável
1049	2	8,57	0	-0,49	Fragmentos		Não Observável
1050	2	8,48	-0,02	-0,48	Fragmentos		Não Observável
1051	2	8,09	-1,56	-0,48	Fragmentos		Não Observável
1052	2	8,09	-1,56	-0,48	Fragmento		Não Observável
1053	2	8,09	-1,56	-0,48	Fragmentos	Vértebra lombar	N.O
1054	2	8,09	-1,56	-0,48			
1055	2	8,09	-1,56	-0,48	Fragmentos osso chato	2 fragmentos osso cranio	Não Observável
1056	2	9	-2,59	-0,48	Fragmento osso longo	3 fragmentos osso longo	Não Observável
1057	2	9,05	-0,76	-0,47	Fragmento		Não Observável
1058	2	7,75	-3,49	-0,45	Fragmentos osso chato		Não Observável
1059	2	9,03	-3,88	-0,45	Fragmento osso longo	epifise distal radio	Não Observável
1060	2	9,03	-3,88	-0,45	Costela		Não Observável
1061	2	9,02	-1,93	-0,45	Vertebra	Fragmento corpo vertebral, apofise transversa	Não Observável
1062	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmento cranio		Não Observável
1063	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmentos de osso longo	5 fragmentos de osso longo	Não Observável
1064	2	9,17	-2,29	-0,45	Costela	9 fragmentos	Não Observável
1065	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmentos ossos		Não Observável
1066	2	9,17	-2,29	-0,45	Dente		Não Observável
1067	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmento	2 fragmentos	Não Observável
1068	2	9,17	-2,29	-0,45	Dente Molar	Coloração escura	Não Observável
1069	2	9,17	-2,29	-0,45	Dente premolar		Não Observável
1070	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmentos	Ossos longos	Não Observável
1071	2	9,17	-2,29	-0,45	FIM		Não Observável
1072	2	9,17	-2,29	-0,45	Vertebra	fragmento vertebra	Não Observável
1073	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmento Femur	2 fragmentos condilo	Não Observável
1074	2	9,17	-2,29	-0,45	Fragmento osso		Não Observável
1075	2	9,17	-2,29	-0,45	Dente	Molar, 4 cuspides	Não Observável
1076	2	9,14	-1,47	-0,45	Fragmentos osso	5 fragmentos	Não Observável
1077	2	9,14	-1,41	-0,45	FMM		Não Observável
1078	2	9,02	-1,93	-0,45	Fragmentos de osso longo		Não Observável
1079	2	9,02	-1,93	-0,45	Femur	Condilo direito	
1080	2	9,83	-2,42	-0,44	Fragmentos osso longo		Não Observável
1081	2	8,86	-3,15	-0,44	Radio	epifise proximal	Não Observável
1082	2	9,05	-2,02	-0,44	Fragmento osso		Não Observável
1083	2	9,16	-1,59	-0,43	Dente	Canino com desgaste	Não Observável
1084	2	8,92	-2,46	-0,43	Fragmentos Cranio	4 fragmentos	Não Observável

1085	2	5,78	-3,39	-0,43		Dente	Molar, 3 cuspides	Não Observável
1086	2	8,66	-3,78	-0,43		Fragmentos osso		Não Observável
1087	2	9,2	-1,39	-0,42		FPP		Não Observável
1088	2	8,73	-3,63	-0,42		Metacarpo		Não Observável
1089	2	8,9	-2,49	-0,42		Fragmento osso		Não Observável
1090	2	12,01	-0,37	-0,41		Dente	Pre molar	Não Observável
1091	2	9,1	-1,15	-0,4		Fragmentos osso		Não Observável
1092	2	9,1	-1,15	-0,4		Metatarso		Não Observável
1093	2	9,1	-1,15	-0,4		Fragmentos osso longo		Não Observável
1094	2	9,1	-1,15	-0,4		Tibia	Esquerda	
1095	2	9,1	-1,15	-0,4		Fragmentos ossos longos		Não Observável
1096	2	9,1	-1,15	-0,4		Temporal		Não Observável
1097	2	9,1	-1,15	-0,4		Dente		Não Observável
1098	2	9,19	-1,73	-0,4		FPP		Não Observável
1099	2	8,47	-3,64	-0,39		FPM		Não Observável
1100	2	5,75	-3,49	-0,39		FPM		Não Observável
1101	2	7,54	0,37	-0,38		Calcaneo	Esquerdo	
1102	2	9,12	-2,6	-0,38		Fragmentos osso		Não Observável
1103	2	9,12	-2,6	-0,38		Fragmentos osso	4 fragmentos	Não Observável
1104	2	9,12	-2,6	-0,38		Fragmentos osso		Não Observável
1105	2	9,12	-2,6	-0,38		FMM		Não Observável
1106	2	9,12	-2,6	-0,38		Fragmento Osso	Diafise	Não Observável
1107	2	8,37	-3,58	-0,38		Fragmento osso		Não Observável
1108	2	9,05	-1,18	-0,37		Fragmento osso longo		Não Observável
1109	2	9,02	-0,8	-0,37		Fragmentos osso longo	4 fragmentos	Não Observável
1110	2	9,03	-2,18	-0,37		Navicular	Esquerdo	
1111	2	9,03	-2,18	-0,37		Vertebra	fragmento	Não Observável
1112	2	9,03	-2,18	-0,37		Fragmento osso longo		Não Observável
1113	2	9,03	-2,18	-0,37		Lunar		Não Observável
1114	2	8,98	-2,66	-0,37		Temporal	fragmento	Não Observável
1115	2	9,23	-1,71	-0,36		Vertebra	cervical	Não Observável
1116	2	9,02	-2,61	-0,34		Fragmentos de osso longo		Não Observável
1117	1	8,9	-0,8	-0,34		FMM		Não Observável
1118	1	9,19	-1,88	-0,29		Dente	Molar com desgaste	Não Observável
1119	1	9,18	-1,42	-0,28		Fragmento vertebra		Não Observável
1120	1	6,92	-3,19	-0,28		Fragmento falange		Não Observável
1121	1	9,07	-3,3	-0,27		Peronio	fragmento epifise	Não Observável
1122	1	9,06	-3,08	-0,27		Fragmentos ossos longos		Não Observável
1123	1	9,06	-3,08	-0,27		Fragmento osso longo		Não Observável
1124	1	9,11	-0,81	-0,25		Fragmento Femur		Não Observável
1125	3	7,16	0,56	-0,75		Fragmento Tibia		Não Observável
1126						Dente	Fragmento de Pre-molar	Não Observável

40

43

42

41

115

Fotografia nº 1 - Imagem da zona, após limpeza, que foi destruída pela recente violação.

Fotografia nº 2 - Limpeza da zona de violação.

Fotografia nº 3 - Revolvimento observado no interior do monumento, fruto da recente violação. Pode-se verificar à superfície as lajes que se verificaram na base do monumento, bem como outras pedras que fariam parte do término da estrutura de condenação.

Fotografia nº 4 - Imagem da exumação de um vaso cerâmico em campo.

Fotografia nº 5 - Imagem da exumação de uma lâmina em cobre, durante a campanha de escavações.

Fotografia nº 6 - Imagem dos trabalhos durante a campanha arqueológica

Fotografia nº 7 - Limpeza da zona do átrio para fotografia, camada 2.

Fotografia nº 8 - Imagem do átrio durante as escavações. Camada 2.

Fotografia nº 9 - Imagem do contraforte da zona de cabeceira. Camada 2.

Fotografia nº 10 - Imagem da escavação do interior do monumento, Camada 3, onde se pode verificar as lajes da base da câmara.

Fotografia nº 11 - Imagem das lajes da base do monumento. Delimitado a vermelho encontra-se a zona que foi violada. Também nesta zona foram verificadas lajes, mas descontextualizadas pelo revolvimento.

Fotografia nº 12 - Imagem do átrio, das estruturas inferiores, camada 3. A seta indica a entrada do monumento.

Fotografia nº 13 - Monumento depois da escavação, à totalidade da camada 3, à exceção da zona de testemunho, indicada a vermelho.

Fotografia nº 14 - Imagem vertical da zona de testemunho, onde se pode verificar, a vermelho, as lajes de base da câmara.

Fotografia nº 15 - Imagem da contrafortagem dos esteios da cabeceira (a azul) e zona da base (a vermelho), onde se verificaram as lajes. Início camada C4. A linha a negro indica a passagem da camada C3 para a C4.

Fotografia nº 16 - Restauro do monumento. Levantamento dos esteios e sua colocação na zona de assentamento dos mesmos.

Fotografia nº 17 - Restauro do monumento. Colocação de plástico junto à camada C4.

Fotografia nº 18 - Colocação de gravilha e tout venat, sobre o plástico.

Fotografia nº 19 - Colocação de argamassa nas juntas das pedras do contraforte

Fotografia nº 20 - Colocação de argamassa (terra original, água e cal) sobre toutvenat e gravilha, para fixar as lajes da base do monumento.

Fotografia nº 21 - Monumento após o restauro.